

CONFERENCE OF
TURKEY

IN VOLUME #1
ISSUE#2
FEBRUARY

2023

SCIENCE AND INNOVATION IDEAS IN MODERN EDUCATION

www.woconferences.com

EDITORIAL

Editor: [Ralf Schlauderer](#)

**Professor, Weihenstephan-Triesdorf University of Applied
Sciences, Germany**

admin@geniusjournals.org

Editor: [Henry Mattnews](#)

Professor, Writtle University College, UK

admin@geniusjournals.org

Editor: [Jacques Bulchand-Gidumal](#)

**Associate Professor of Digital World. TIDES. University of
Las Palmas**

admin@geniusjournals.org

Editor: [Milen Filipov](#)

**Assistant Professor of Public Relations, KIMEP University,
Republic of Kazakhstan**

admin@geniusjournals.org

Editor: Rosa M. Batista Canino

**Vice rectorado de Empresa, Emprendimiento y Empleo,
ULPGC**

rbatista@dede.ulpgc.es

Editor: [Farhod Ahrorov](#)

**Professor, Samarkand Veterinary Medicine Institute,
Uzbekistan**

admin@geniusjournals.org

Editor: [Nooraini Youp](#)

**Open University Malaysia, Director Taiping Learning Center,
Doctor of Philosophy in Management**

nooraini_youp@oum.edu.my

Editor: [Hadion Wijoyo](#)

**Associate Professor, High School Informatics, and Computer
Management Dharmapala Riau, Indonesia**

hadion.wijoyo@lecturer.stmikdharmapalari.au.ac.id

Associate Professor, University of Molise

fradivi@unimol.it

Editor: [Makhabbat Ramazanova](#)

**Assistant Professor at Universidade Portucalense (UPT), PhD
in Tourism**

admin@geniusjournals.org

Editor: [Dr.M. Ihsan Dacholfany, M.Ed](#)

**Asist.Prof, Managemen Education and Islamic Education,
Ahmad Yani Street, No.162, Rt: 34.Rw: 16. Iring Mulyo Metro
City, Lampung Indonesia**

[Email: mihsandc@ummetro.ac.id](mailto:mihsandc@ummetro.ac.id)

Editor: Prof. [Dr. VASA, László](#)

Széchenyi István University, Hungary

admin@geniusjournals.org

№	TABLE OF CONTENTS	
1	BUGUNGI KUNDAGI INSON ORGANIZMIDA KO'PLAB UCHROVCHI OSHQOZON ICHAK YARA KASALLIKLARINI BUGUNGI KUNDAGI DOLZARBLIGI Xonov Alaviddin Shoxo'jayeovich, Ulashova Dildora Azamat qizi, Aminova Mohinur Normurod qizi, Rasulova Nafisa Alisher qizi, Ergasheva Shohsanam Samariddin qizi	6
2	MAMLAKATIMIZDA OZIY-OVQAT SANOATINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI Ishonova Selbi, Xidirboyeva Sevara	12
3	O'T SUYUQLIGINING SIFATINI PASAYTIRADIGAN OMILLAR Usmonov Saidjon Abdusubxon o'g'li., Ne'matjonov Abduvahobjon Maqsudjon o'g'li	16
4	ELEKTROMAGNIT MAYDONINING ORGANIZMGA TA'SIRI Usmonov Saidjon Abdusubxon o'g'li Yo'ldoshev Firuz Jaloliddinzoda	20
5	СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ. Маматкулов Равшанжон Солижонович Нурматов Самандар Махмуд угли	24
6	YOSH FUTBOLCHILARNING TEZKORLIK VA TEZKOR-KUCHNI RIVOJLANTIRISH USULLARI HAQIDA Xaitmetov.F.R, Abjalolov .T.U	30
7	YENGIL ATLETIKA SPORT TURINI RIVOJLANTIRISHDA UMUMIY O'RTA T'ALIM MAKTABLARINING JISMONIY TARBIYA DARSLARIDA YENGIL ATLETIKA TURLARINI O'RGATISH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH SAMARADORLIGI Xusanboyev.A.N , Turtbayev.A.E	36
8	БЎЛАЖАК ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИНГ ТАШКИЛОТЧИЛИК КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МАЗМУНИ ВА ТАМОИЛЛАРИ Одилов Отабек Норбоевич ,Хайриддинова Наргиза Шахобиддин қизи	41
9	BO'LAJAK JISMONIY TARBIYA O'QITUVCHILARINING KASBIY FAOLIYATLARIDA INNOVATSION YONDASHUV Boltayev Shamshodjon Elmurod o'g'li Turtbayev Anarbek Egamqul o'g'li	46
10	MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING JISMONIY RIVOJLANISHIDA HARAKATLI O'YINLARNI AHAMIYATI Yusupbayeva Amangul Saparbayevna Pardabayeva Madinabonu Saydulla qizi	51
11	JISMONIY MADANIYAT VA SPORTNING UMUMIY TAMOYILLARI VA NAZARIY ASOSLARI	57

	Xudoyberganov Javlonbek Saotboy o'g'li, Ismoilov Jamshid Sunnatullo o'g'li	
12	INNOVATIVE APPROACH IN THE PROFESSIONAL ACTIVITIES OF FUTURE PHYSICAL EDUCATION TEACHERS Boltayev Shamshodjon Elmurod son, Yuldashev Shahzod Rahman ogli	64
13	GIMNASTIKANING RIVOJLANISHI VA BOLA TARBIYASIDA TUTGAN O'RNI. Anorboyev Bekmurod Dilmurod o'g'li, Toshmatov Javoxir Abduxamit o'g'li	68
14	ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ВА СПОРТ ФАОЛИЯТИДА ЁШЛАРНИ ТАРБИЯЛАШ ЙЎЛЛАРИ (КУРАШ МИСОЛИДА) Эгамбердиева Р.Б.	72
15	СОҒЛОМ ТУРМУШ ТАРЗИНИ КЕНГ ТАТБИҚ ЭТИШ ВА ОММАВИЙ СПОРТНИ ЯНАДА РИВОЖЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ Egamberdiyeva Rayhona Baxtiyor qizi.	77
16	KURASHCHINING MAXSUS VA JISMONIY TAYYORGARLIGI Исмоилова Х. Б.	83
17	UMUM O'RTA TA'LIM MAKTAB O'QUVCHILARLARIDA VALLEYBOL SPORT TURIDA TEXNIK TAKTIK HARAKATLARINI TAKOMILLASHTIRISH USULLARI Egamberdiyeva R.B.	89
18	BOLLARDA TUG'MA YURAK-QON TOMIR KASALLIKLARI, Mustafayev Mehridin Zoxidjon og'li	94
19	“ HOW CAN WE USE THE ADJECTIVE?” Saidova Dilnoza	99
20	ХОЖАМНАЗАР ХУВАЙДО ҲАЁТИ ҲАҚИДА БАЪЗИ МУЛОҲАЗАЛАР Қаршиев Ислон Эгамқулович	104
21	CRITICAL THINKING IS AN IMPORTANT PART OF TEACHING ENGLISH TO STUDENTS Manzura Shamsitdinova	107

**BUGUNGI KUNDAGI INSON ORGANIZMIDA KO'PLAB
UCHROVCHI OSHQOZON ICHAK YARA KASALLIKLARINI BUGUNGI
KUNDAGI DOLZARBLIGI**

**Normal fiziologiya, patologik fiziologiya, farmokologiya va klinik
farmokologiya kafedrası normal fiziologiya fani assistenti:**

Xonov Alaviddin Shoxo'jayevich

alaviddinx@gmail.com

Toshkent Tibbiyot akademiyasi Termiz filiali

1-son Davolash fakulteti 2-bosqich talabasi:

Ulashova Dildora Azamat qizi

ilashovadildora59@gmail.com

Aminova Mohinur Normurod qizi

aminovamohinur133@gmail.com

Rasulova Nafisa Alisher qizi

nafisarasulova34@gmail.com

Toshkent Tibbiyot akademiyasi Termiz filiali

2-son Davolash fakulteti 2-bosqich talabasi:

Ergasheva Shohsanam Samariddin qizi

Shoxsanamergasheva48@gmail.com

Annotatsiya: Bugungi kunda Oshqozon ichak kasalliklari juda ham avj olib rivojlanib ketmoqda bunga sabab har bir inson ovqatlanish tartibiga amal qilmasliklari hisoblanadi. Bu maqolamiz shundan iboratki insonlarga oshqozon yarasi kasalliklari va shunga o'xshagan kasalliklardan saqlanishi va shunday kasalliklarni oldini uchun malumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Oshqozon – ichak, sabablari, turlari, belgilari, asoratlari,diagnostika, davolash

Asosiy qism: Oshqozon - ichak kasalliklari — oshqozon-ichak trakti, ya'ni qizilo'ng'ach, oshqozon, ingichka ichak, yo'g'on ichak va to'g'ri ichak va ovqat hazm qilishning yordamchi organlari, jigar, o't pufagi va oshqozon osti bezi bilan aloqador bo'lgan kasallik turidir.

Oshqozon yarasi qanday paydo bo'ladi? Oshqozon shilliq qavatiga doimo ikki agressiv omil: xlorid kislota va fermentlar ta'sir qilib turadi. Bu moddalar oshqozonga tushgan ovqat mahsulotlarini hazm qilishda ishtirok etadi. Ushbu moddalar shilliq qavatni zararlamasligi uchun ximoya mexanizmi sifatida shilliq qavatda maxsus shilliq ajralib turadi, uning tarkibi bikarbonatlardan iborat.

Agressiv faktorlarning ortiqcha ajralib chiqishi hamda himoya funksiyasining pasayishi shilliq qavatning zaralanishiga olib keladi. Avvaliga eroziya, so'ngra yara paydo bo'ladi. Oshqozondagi kislotali shira o'n ikki barmoq ichakka o'tadi va yallig'lanish jarayoni boshlanadi (duodenit), sekin asta eroziya hamda yara ham rivojlanadi. Kasallik kelib chiqishida eng kata rolni *Helicobacter pylori* egallaydi.

Yara kasalligining surunkali ko'rinishida kasallik belgilarining vaqti vaqti bilan huruj qilishi hamda remissiya davrlari farqlanadi. Huruj odatda jismoniy va ruhiy zo'riqishdan keyin, dieta buzilganda hamda zararli odatlar ta'siri natijasida yuzaga chiqadi. Kasallik ko'pincha erkaklarda uchraydi. Bundan tashqari yara kasalligi o'rta yoshli odamlarda uchrashi, kasallikning ijtimoiy va iqtisodiy muammolarni keltirib chiqarishini alohida ta'kidlab o'tish zarur.

Kasallikni keltirib chiqarishda quyidagi omillar muhim rol o'ynaydi:

- H. pylori bakteriyasi ta'siri;
- oshqozonda mahalliy immunitetning pasayishi;
- irsiy moyillik;
- oshqozon sekretsiyasidagi disbalans – ya'ni kislotali fermentlar ko'p ajralishi va ximoya mexanizmlarining pasayishi;

Ayrim dori preparatlarini uzoq muddat qabul qilish. Ayniqsa nosteroid yallig'lanishga qarshi vositalarni qabul qilish shilliq qavat devorini zararlanishiga olib keladi. Yuqoridagi sabablardan tashqari kasallikning rivojlanishida stress, jismoniy zo'riqish, spirtli ichimliklari ichish, tamaki mahsulotlarini chekish, ovqatlanish ratsionida doimiy achchiq, o'tkir, qovurilgan, dudlangan mahsulotlarning bo'lishi hamda ovqatlanish ratsionining buzilishi ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Kasallikning klinik belgilari odatda tipik ko'rinishda paydo bo'ladi va kasallikni tashxislashda qiyinchilik tug'dirmaydi. Asosiy klinik belgilardan biri bu – og'riq hisoblanadi. Yara kasalliklarida og'riq odatda qorin och bo'lganda paydo bo'ladi yoki ovqatlangandan 2-3 soat o'tib seziladi.

Oshqozoning kardial qismida yara paydo bo'lsa og'riq quyosh tutamiga yaqin sohada, ovqatlangandan 20 daqiqa o'tib namoyon bo'ladi. Og'riq yuqoriga ya'ni ko'krak qafasiga ham tarqalishi mumkin. Bu esa ko'pincha oshqozon yara kasalligi va yurak hurujlarida paydo bo'luvchi og'riqlar bilan diagnostika qilishda qiyinchilik tug'diradi. Yaraning kardial qismida joyashuvida og'riq jismoniy zo'riqishdan keyin paydo bo'lmaydi.

Pilorik qismda paydo bo'lgan yara belgisi uzoq muddat davom etuvchi og'riqdir. Ba'zida og'riq davomiyligi 40 daqiqadan 1 soatgacha cho'zilishi mumkin. Og'riq asosan ovqatlanganda so'ng 40-60 daqiqa o'tib boshlanadi. Odatda tunda namoyon bo'ladi. Bundan tashqari bemorlarda dispeptik sindromlar – ko'ngil aynishi, qayt qilish, holsizlik, qorin dam bo'lishi ham kuzatilishi mumkin. Ushbu sohada paydo bo'lgan yara 5-10 % holatlarda salbiy asoratlarga olib keladi (penetratsiya, qon ketishi, teshilish, stenoz).

10-15 % holatlarda yara oshqozonning antral qismida uchraydi. Kuchli og'riq odatda tunda, chap qovurg'a osti sohasida namoyon bo'ladi. Og'riq oshqozon bo'shlig'idagi ovqat massasi hazm bo'lib parchalangunga qadar davomiy bo'ladi. Yara oshqozoning katta egirligida rivojlansa jiddiy asoratlarga olib kelishi mumkin, bunday holat ko'pincha qari yoshdagi insonlarda uchraydi va bunday yaralarni tashhislash ancha qiyinchilik tug'diradi.

O'n ikki barmoq ichak yarasi odatda 40 yoshgacha bo'lgan insonlarda uchraydi. Kasallik kelib chiqishida irsiy moyillikning o'rni katta. Kasallikda og'riq sindromi ovqatlangandan so'ng 1,5-2 soat o'tgach namoyon bo'ladi, dispeptik belgilar kam kuzatilsada, bemorlar ich qotishiga shikoyat qiladilar.

Yara kasalligi o'z vaqtida davolanmasa jiddiy asoratlarga olib keladi. Ular 5 ta:

- Yara perforatsiyasi – oshqozon devorining barcha qavatidan teshilishi;
- Qon ketishi;
- Pilorik qism stenozu ya'ni torayishi va shu sohada ovqat massasining tiqilishi;
- Penetratsiya – yaraning qo'shni a'zo bilan qo'shilib ketishi;
- Malignizatsiya – yomon sifatli o'smaning paydo bo'lishi.

Kasallikka aniq va yakuniy tashhis qo'yish uchun ezofagogastroduodenoskopiya (FGDS) – xalq tilida gastroskopiya, zond “yutish” tekshiruvidan o'tish kerak bo'ladi.

Tekshiruv ingichka trubka yordamida og'izdan kirilib oshqozon va o'n ikki barmoq ichak bo'shlig'iga tushiladi. Trubkaning uchida maxsus kamera joylashgan bo'lib, u yordamida shilliq qavatlar holati, yaraning o'lchami, uning asoratlangan yoki asoratlanmaganligi, zaruriy holatlarda yaradan biopsiya olinishi, H. pylori ni aniqlash uchun material olish ham mumkin. Agar bemor tekshiruv vaqtida kuchli

diskomort sezsa medikomentoz uyqu yordamida ham endoskopiya amaliyotini olib borish mumkin.

Kasallikni oldini olish

Avvalo kasallikni qo'zg'atadigan xavf omillarini bartaraf etish kerak.

Sog'lom ovqatlanish qoidalariga rioya qilish lozim: ozroq ovqatlaning, lekin yog'li va achchiq ovqatlarni ratsiondan chiqarib tashlang. Sog'lom turmush tarzini olib boring — chekishni to'xtating, spirtli ichimliklarni iste'mol qilishni cheklang, ko'proq mashq qiling, yetarlicha uxlang va kamroq asabiylashmang. Eng muhimi — oshqozon haqida shikoyatlar bo'lsa, shifokor bilan bog'lanishdan tortinmang. Vaqtida tashxis qo'yish va o'z vaqtida davolash jiddiy asoratlarni oldini olishga va salomatlikni saqlashga yordam beradi.

Bemorlarga dieta qilish, zararli odatlardan vos kechish, stress holatlariga tushmaslik va qat'iy kun tartibiga rioya etish tavsiya qilinadi. Davo muolajalari odatda 14 kun davomida olib boriladi. Har bir bemor uchun alohida davo buyuriladi, bunda bemorning holati, yoshi, kasbi va yondosh kasalliklari inobatga olinadi. Yara kasalligi jiddiy kasallik bo'lib, o'z vaqtida davolanmaslik kasallikning asratlanishiga bu esa hatto o'lim holati qayd etilishigacha olib borishi mumkin.

Medikomentoz davu quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Antibacterial preparatlar – organizmdagi *H. pylori* ni yo'qotish uchun;
- Antiasid preparatlar – oshqozon shirasi sekretsiyasini kamaytirish maqsadida;
- Proton pompa ingibitorlari – xlorid kislotaning sekretsiyasiga ta'sir qiladi va uning “agressivlik” xususiyatini pasaytiradi;

- H₂-gistaminblokatorlari – oshqozon shirasi “agressivligi”ni pasaytiradi;
- Spazmolitiklar – og’riq vaqtda simptomatik davo sifatida buyuriladi.
- Buyurilgan dori preparatlarini o’z vaqtida va buyurilgan muddat davomida qabul qilish zarur. Kasallik belgilarining kamayishi preparatlarni qabul qilishni to’xtatish kerakligini bildirmaydi.

Xulosa: har bir inson endi shaxiy gigiyena, ovqatlanish tartibiga, ichish, chekish kabi zararli odatlarni tashlashi lozim tutiladi. Ichish oqibatida inson organizmida juda nohush xolatlar kelib chiqadi masalan oshqozonida yarasi bor odam ichadigan bo’lsa spirt oshqozonga tushar ekan oshqozon va ichaklar devorini yumshatadi va qonni suyultiradi bu degan yara yana ochilib ketadi degani.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Oshqozon-ichak trakti kasalliklari sindromi. Oshqozon shilliq pardasining o’tkir yalliqlanishi simptomlari (denemetr.com)
2. Oshqozon yarasi haqida hamma bilishi kerak bo’lgan 5 ta fakt — «Daryo»
3. Oshqozon yarasi: sabablari, belgilari va davolash usullari - Rustamovs.uz
4. Oshqozon-ichak kasalligi - Vikipediya (wikipedia.org)

**MAMLAKATIMIZDA OZIQ-OVQAT SANOATINI RIVOJLANTIRISH
ISTIQBOLLARI**

Ishonova Selbi, Xidirboyeva Sevara Urganch davlat universiteti

Kimyoviy texnologiyalar fakulteti talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekistonda oziq-ovqat sanoatining rivojlanishi va istiqbollari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: sanoat, oziq-ovqat, meva, qandolatchilik, non maxsulotlari, ishlab chiqarish, korxonalar.

Ma'lumki, oziq-ovqat sanoati milliy iqtisodiyotning oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqaradigan keng tarmoqli sohasi hisoblanib, uning tarkibida go'sht-sut, sut-yog', yog'-moy, baliq mahsulotlari, un-yorma, makaron, meva-sabzavot konservalari, sharbatlar, turli-tuman ichimliklar, shakar, qandolatchilik mahsulotlari, non va boshqa noz-ne'matlar ishlab chiqaradigan korxonalar mujassamlashgan. Hech kimga sir emaski, bugun dunyoda oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirish masalasi global muammolardan hisoblanadi. Mazkur muammo rivojlangan davlatlar bilan endi rivojlanayotgan mamlakatlar uchun bir xil ahamiyatga ega. Shu ma'noda respublikamiz aholisining oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabini sifatli mahsulotlar bilan qondirish dolzarb masala hisoblanadi.

Yer yuzi aholisining tez ko'payib borayotgani bilan oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmining o'sish imkoniyatlari cheklangani o'rtasidagi tafovut oziq-ovqat dasturini hal etish masalasi yildan-yilga keskinlashib borayotganining asosiy sababi ekani haqida bugun ortiqcha gapirishning hojati yo'q. Sodda qilib aytganda, oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmining o'sishi aholi soni va ehtiyojlarining o'sishidan ortda qolmoqda. Bu tafovut, avvalo, oziq-ovqat mahsulotlarini jadal ishlab chiqarish uchun tegishli sharoitlar mavjud bo'lmagan mamlakat va hududlarda chuqurlashib bormoqda. Bu o'rinda gap birinchi galda, atrof-muhitning

ekologik jihatdan buzilishi hamon davom etayotgani, iqlim o'zgarishlarining oldindan aytib

bo'lmaydigan oqibatlari, tez-tez takrorlanayotgan qurg'oqchilik va suv resurslari taqchilligi, jumladan, sug'orish uchun yerosti suvlarining tugab borayotgani, irrigatsiya, melioratsiya va yerlarning unumdorligini qayta tiklashga yo'naltiriladigan investitsiyalarning yetarli emasligi

haqida bormoqda. Yerlarning ekologik jihatdan buzilishi kimyoviy moddalar, mineral o'g'it va pestitsidlarni tinimsiz ishlatish oqibatida yanada kuchaymoqda.

Bularning qatoriga urbanizatsiya, ya'ni shaharlashuv jarayonlari, aholining qishloqlardan shaharlarga ko'chishi bilan bog'liq muammolar ham qo'shilmoqda.

Natijada, oziq-ovqat mahsulotlari yetishtirish uchun ekin maydonlari sezilarli darajada qisqarib ketmoqda, aholining ehtiyoji to'laqonli qondirilmayapti.

Shuningdek, Xitoy, Hindiston kabi Osiyoning bir qator mamlakatlarida aholi daromadlarining jadal sur'atlar bilan o'sib, shunga mos ravishda oziq-ovqat mahsulotlarini iste'mol qilish hajmi ortib borayotganini ham e'tibordan soqit qilib

bo'lmaydi. Oziq-ovqat mahsulotlarini «daladan dasturxonga» sxemasi bo'yicha iste'molchiga yetkazib berishda ulkan yo'qotishlarga yo'l qo'yilayotgani ham salbiy omillardan biridir.

Respublikamiz mustaqillikka erishganining ilk davrlaridanoq oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishni ko'paytirishga asosiy e'tibor qaratildi,

ya'ni oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, aholiga uzluksiz va yetarli hajmda oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib berish hayot-mamot vazifalardan biri etib belgilandi.

Ayni paytda oziq-ovqat uyushmasi meva-sabzavotni qayta ishlash, go'sht-sut, yog'-moy va oziq-ovqat sanoatining boshqa tarmoqlariga tegishli 200 ga yaqin korxonalarni birlashtirgan va ular bilan ham gorizantal ham vertikal sifatda o'zaro munosabatlar tizimi yo'lga

qo'yilgan. Bugun O'zbekiston xalq xo'jaligida oziq-ovqat sanoatining ulushi katta

va salohiyati o'zgachadir. Sanoatning mazkur turi asosan mahalliy xom ashyoga tayanadi. Oziq-ovqat sanoatining yetakchi tarmog'i go'sht ishlab chiqarishdir. O'tmishda mahalliy aholi ot go'shtidan qazi, qoramol go'shtidan uzoq saqlanadigan, quritilgan va qovurilgan go'sht mahsulotlari tayyorlashgan. Endilikda respublikaning barcha viloyat markazlari va yirik shaharlarida go'sht kombinatlari ishlab turibdi. Mustaqillik yillarida mamlakatimizning turli geografik rayonlarida jamoa, davlat, shirkat va fermer xo'jaliklari va tadbirkorlar tomonidan zamonaviy texnologiya bilan jihozlangan go'sht mahsulotlari va turli kolbasalar ishlab chiqaradigan ko'pgina kombinatlar qurildi. Oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishda uning alohida o'rni bor. "O'zdonmahsulot" konserniga qarashli Farg'ona, Quva, Yangiyo'l, Sho'rchi, Namangan, Samarqand, Buxoro, Kosonsoy va boshqa shaharlarda ko'p navdagi un ishlab chiqaruvchi zavodlar, kombinatlar faoliyat yuritmoqda. Respublikada meva va uzum, sabzavot va poliz mahsulotlaridan turli xil konservalar ishlab chiqarish keng quloq yozgan. Uning zamonaviy uskunalari bilan jihozlangan sanoat korxonalarida meva kombinatlari, murabbolar, jem, sharbat, pomidor pastasi, quritilgan meva, qovun qoqi va boshqa mahsulotlar ishlab chiqariladi. Bundan tashqari mamlakat oziq-ovqat sanoatida qand-shakar ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan.

Sanoatning bu turini rivojlantirish aholining ehtiyojini qondirishga qaratilgan bo'lib, qand ishlab chiqarish uchun xom ashyo tarzida qand lavlagi yetishtirishga kirishildi. Mamlakatimizning serqiyosh iqlimiy sharoitida qand lavlagi o'simligining qandlilik darajasi yuqori bo'lishi tabiiy. Shuning uchun ham hukumat rejalashtirish tashkilotlari qand lavlagi yetishtirish miqyosini kengaytirishga alohida e'tibor bermoqda. Xorazmda, Toshkent va Samarqandda hamda boshqa viloyatlarda qand lavlagi ekish kengaytirilmoqda, ularni qayta ishlab, qand-shakar ishlab chiqarishga kirishildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Yusupbekov.N.R., Nurmuhamedov.X.S., Ismatullayev.P.R., Zokirov.S.G., Mannonov.U.V. Kimyo va oziq-ovqat sanoatlarining asosiy jarayon va qurilmalarini hisoblash va loyihalash. T.: 2000.
2. Normahmatov.R. Oziq-ovqat mahsulotlari tovarshunosligi. Toshkent. Sharq nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi tahririyati. 2002.
3. Stat.uz sayti axborotnomalari.

O'T SUYUQLIGINING SIFATINI PASAYTIRADIGAN OMILLAR

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti "Biofizika va axborot texnologiyalari" kafedrasida biofizika fani o'qituvchisi **Usmonov Saidjon**

Abdusubxon o'g'li.

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti davolash ishi yo'nalishi 24.22 – guruh talabasi **Ne'matjonov Abdurahobjon Maqsudjon o'g'li**

Annotasiya: Ma'lumotlarga ko'ra, yer yuzi aholisining besh foizi o't pufagida tosh borligidan qiynalar ekan. O't pufagi xastaliklari erkaklarga qaraganda ayollarda ikki-uch baravar ko'proq kuzatiladi. O't pufagi yallig'lanishi, tosh yig'ilishi, o't dimlanishi, "qurt" paydo bo'lishi kabi kasalliklar qanday yuzaga keladi? Ko'plab holatlarda o't suyuqligining sifatini pasayishi va boshqa omillar haqida ushbu maqolamizda to'xtalib o'tamiz.

Kalit so'zlar: O't suyuqligi nima? O't suyuqligini pasaytiruvchi omillar

O't-safro — jigar hujayralari ajratadigan sarg'ish jigarrang suyuqlik. Odam hamda hayvonlar ichagida yog' va yog'simon moddalar hazm bo'lishi va so'rilishini ta'minlaydi. Tarkibi, asosan, suv, o't kislota tuzlari, bilirubin, xolesterin va anorganik tuzlardan iborat. Katta yoshdagi odam jigari sutkada 1,2 l gacha o't ishlab chiqaradi. Ovqat hazm qilish jarayoni sodir bo'lmagan hollarda O't o't pufagida to'planadi (Ovqat hazm qilish sistemasi). Odamda O'tning kimyoviy tarkibi, xossalari va miqdori turli kasalliklarda (o't tosh kasalligida) o'zgarib turadi. O't ba'zi mikroblar (ich terlama, sil)larni o'stirishda oziqlik modda sifatida va kasalliklarni davolashda qo'llaniladi. Jigar chiqaradigan safro (uning bir qismi to'g'ridan-to'g'ri o'n ikki barmoqli ichakka boradi) "jigar", o't pufagi chiqaradigan safro esa "o't pufagi" deb nomlanadi. Inson jigari kuniga 2 litrgacha safro ajratadi. O'rtacha jigar 700-800g ajratadi.

O't suyuqligini sifatini pasayishiga sabab qilib o't pufagida uchraydigan kasalliklar , yallig'lanishlar va boshqalarni misol qilib keltirish mumkin. Masalan o't pufagi yallig'lanishi natijasida bilirubin, xolesterin, kalsiy moddalari cho'kmalari ko'payadi va aralash tarkibli toshlar paydo bo'la boshlaydi. Shuningdek, moddalar almashinuvining izdan chiqishi, yuqumli xastaliklar va o't suyuqligi turib qolishi bilan bog'liq omillar natijasida har qanday yoshda ham paydo bo'lishi mumkin. Asosan, jigar-o't yo'llarida yoki o't pufagining o'zida tosh hosil bo'ladi. Shuningdek, o't toshi kasalligi, asosan, xolesterin ortishi bilan bog'liq ateroskleroz, qandli diabet, semizlik kabi xastaliklarda kechishi aniqlangan. O't suyuqligida xolesterin ko'payishi, tosh paydo bo'lishi ko'pincha irsiyatga borib taqaladi. Qolaversa, noto'g'ri ovqatlanish, homiladorlikdagi gormonal o'zgarishlar ham o't toshlariga sabab bo'lishi mumkin. Ayol organizmida homiladorlik sabab almashinuv jarayonlari o'zgarib turadi. Shu sabab ham o't pufagi kasallanishi yoki safro turib qolishi mumkin. Erkaklarda esa noto'g'ri ovqatlanish va zararli mahsulotlar ta'sirida o't pufagi kasallanadi. Yana bir misol qilib o't pufagini shamollashi yani - Xoletsistitni olsak bo'ladi. Bu ovqat hazm qilish sistemasi kasalliklarini eng ko'p tarqalgan turi xisoblanadi. Bu kasallikni keltirib chiqaruvchi omillarga: vaqtida ovqatlanmaslik yoki me'yorida ko'p ovqatlanish sabab bo'ladi. Natijada o't haydalishi buzilishi va tosh kasalliklari , surunkali qabziyat , turli infeksiyalar sabab boladi.

Safro kislotasi suyuqligi LDL (yomon) xolesterinni kamaytirishga yordam beradigan dorilardir. Qoningizda juda ko'p xolesterin qon tomirlarining devorlariga yopishib qolishi va ularni toraytirishi yoki to'sib qo'yishi mumkin. Ushbu dorilar oshqozondagi o't kislotasining qonga singib ketishini blokirovka qilish orqali ishlaydi. Sizing jigaringiz ko'proq safro kislotasini hosil qilish uchun qoningizdagi xolesteringa muhtoj. Bu sizning xolesterin darajasini pasaytiradi. Ushbu dori, shuningdek, 2-toifa diabet bilan og'rigan odamlarga qon shakarini boshqarishga yordam beradi.

O't tosh kasalligi(xolelitiaz) — organizmda moddalar almashinuvi buzilishi natijasida o't pufagi va o't yo'llarida tosh paydo bo'lishi, bu o't dimlanib qolishi bilan kechadigan kasallik. Kasallik asosan ayollarda uchraydi. Ko'pincha bemor bir qancha vaqt davomida o'ng qovurg'alari ostida og'irlik sezib yuradi, og'zi taxirlashib, jig'ildoni qaynaydi (asosan, qovurilgan, dudlangan, tuzlangan mahsulotlar iste'mol qilinganida). Bu O't tosh kasalligi dastlabki alomatlari bo'lib, kasallik kechiktirib yuborilganda o'ng qovurg'alar osti sanchib, og'riq qorin, o'ng kurak, o'ng yelka, o'mrov va kuraklararo sohaga tarqaladi. Bu alomatlar o't pufagida tosh paydo bo'lganligini bildiradi. Toshlar soni va katta kichikligi har xil, tarkibiga ko'ra bir xil (xolesterinli, o't pigmentli, kaltsiy tuzli) va aralash bo'ladi.

Haddan tashqari ko'p ovqat yeyish, shuningdek, kam harakat qilish natijasida o't dimlanib qolishi ham O't tosh kasalligiga olib kelishi mumkin. O't dimlanib qolishiga o't pufagi va o't yo'llarining yallig'lanishi, ularda anatomik o'zgarishlar paydo bo'lishi (chandiqlanish, bitib qolish) va bu a'zolar harakatining susayishi (bir maromda ovqatlanmaslik, qorin dam bo'lishi, qabziyat va boshqalar) sabab bo'ladi. Ovqatning xili, kishining irsiy xususiyatlari, semirishga moyillik va boshqalar o't tosh kasalligiga sabab bo'lishi mumkin. Moddalar almashinuvining buzilishi, o't dimlanib qolishi natijasida o't tarkibida o't kislota miqdori kamayadi bu esa o't pigmentlari — xolesterin va bilirubinning cho'kib, ulardan tosh paydo bo'lishiga olib keladi. O't kislota miqdori iste'mol qilinadigan yog' tarkibi va miqdoriga ma'lum darajada bog'liq, ovqat tarkibida yog' ko'p yoki kam bo'lganida ham tosh hosil bo'ladi. O't tosh kasalligida bemor shifokor buyurgan ovqatlanish tartibiga qat'iy amal qilishi zarur. Badan tarbiya bilan shug'ullanish, semirishni oldini olish. O't tosh kasalligining oldini olishda ahamiyatga ega. Kasallik xurujida spazmolitik dorilar, yallig'lanishga qarshi antibiotik va sulfanilamidlar qo'llanadi. Kasallik uzoq davom etsa va asorat bersa, operatsiya qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Usmonov S. A “Tibbiyot o’qitish tizimini zamonaviylashtirishda Fizika-matematika fanlarini o’qitish”.
2. <http://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/819>
3. D. Begmatova, S. Usmonov “INTEGRATION OF PHYSICS IN THE TRAINING OF MEDICAL SPECIALISTS”
4. <https://science.nuu.uz/>
5. <http://econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/524>

ELEKTROMAGNIT MAYDONINING ORGANIZMGA TA'SIRI

Farg'ona jamoat salomatligini tibbiyot instituti "Biofizika va axborot texnologiyalari" kafedrası Biofizika fani assistenti **Usmonov Saidjon Abdusubxon**
o'g'li

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti pediatriya yo'nalishi
51.22-guruh talabasi **Yo'ldoshev Firuz Jaloliddinzoda**

Annotatsiya: Biologik to'qimalarning qarshiligi unchalik katta bo'lmagan obyektlardir. Jonivor va o'simlik organizmlarining suyuqliklari elektrolitlarning eritmalaridir. Shuning uchun tirik organizmdan o'zgarmas tok o'tganda organizmda kimyoviy reaksiyalar va elektr zaryadlarining qayta taqsimlanishi ro'y beradi, bu organizmda turli-tuman seskanishlarni vujudga keltiradi. Seskanish intensivligi va tokning boshqa fiziologik ta'sirlarining intensivligi asosan tok kuchi bilan aniqlanadi.

Kalit so'zlar: O'zgaruvchi magnit maydoni atom va molekulalarning magnit momentlari yo'nalishlarining o'zgarishiga olib keladi. Bu effekt inson organizmiga ta'sir ko'rsatish jihatidan kuchsiz bo'lsada, lekin organizm uchun befarq deb bo'lmaydi.

Elektromagnit maydonining inson organizmiga ta'siri elektr va magnit maydonlarining kuchlanishi, energiya oqimining intensivligi tebranish chastotasi, nurlanishning tananing ma'lum yuzasida to'planishi va inson organizmining shaxsiy xususiyatlariga bog'liq bo'ladi. Elektromagnit maydonining inson organizmiga ta'sir ko'rsatishining asosiy sababi inson tanasi tarkibidagi atom va molekulalar bu maydon ta'sirida musbat va manfiy qutblarga bo'lina boshlaydi. Qutblangan molekulalar elektromagnit maydoni tarqalayotgan yo'nalishga qarab harakatlana boshlaydi.

Elektromagnit maydonining inson organizmiga ta'siri natijasida qon, hujayralar

oralig'idagi suyuqliklar tarkibida tashqi maydon ta'siridan ionlashgan toklar hosil qiladi. O'zgaruvchan elektr maydoni inson tanasi hujayralarini o'zgaruvchan dielektrik qutblanish, shuningdek, o'tkazuvchi toklar hosil bo'lishi hisobiga qizdiradi. Issiqlik samarasi elektromagnit maydonlarining energiya yutishi hisobiga bo'ladi. Energiya yutilishi va ionlashgan toklarning hosil bo'lishi biologik hujayralarga maxsus ta'sir ko'rsatishi bilan kechadi, bu ta'sir inson ichki organlari va hujayralaridagi nozik elektr potentsiallari ishini buzish va suyuqlik aylanish funksiyalarining o'zgarishi hisobiga bo'ladi.

O'zgaruvchi magnit maydoni atom va molekulalarning magnit momentlari yo'nalishlarining o'zgarishiga olib keladi. Bu effekt inson organizmiga ta'sir ko'rsatish jihatidan kuchsiz bo'lsada, lekin organizm uchun befarq deb bo'lmaydi.

Maydonning kuchlanishi qancha ko'p bo'lib uning ta'sir davri davomli bo'lsa, organizmga ko'rsatuvchi ta'siri shuncha ko'p bo'ladi.

Tebranish chastotasining ortishi tana o'tkazuvchanligi va energiya yutish nisbatini oshiradi, ammo kirib borish chuqurligini kamaytiradi. Uzunligi 10 sm dan qisqa bo'lgan to'lqinlarning asosiy qismi teri hujayralarida yutilishi tajriba asosida tasdiqlangan. 10-30 sm diapazondagi nurlanishlar teri hujayralarida kam yutiladi (30-40%) va asosan ularning yutilishi insonning ichki organlariga to'g'ri keladi. Bunday nurlanishlar nihoyatda xavfli hisoblanadi.

Organizmida hosil bo'lgan ortiqcha issiqlik ma'lum chegaragacha inson organizmining tyermoregulyasiyasi hisobiga yo'qotilishi mumkin. Issiqlik chegarasi deb ataluvchi ma'lum miqdordan boshlab ($I > 10 \text{ mVt/sm}^2$), inson organizmida hosil bo'layotgan issiqlikni chiqarib tashlash imkoniyatiga ega bo'lmay qoladi va tana harorati ko'tariladi, bu esa o'z navbatida organizmga katta zarar etkazadi.

Issiqlik yutilishi inson organizmining suvga syerob qismlarida yaxshi kechadi (qon, muskullar, o'pka, jigar va h.k). Ammo issiqlik ajralishi qon tomirlari sust rivojlangan va tyermoregulyasiya ta'siri kam bo'lgan organlar uchun juda zararlidir. Bularga ko'z, bosh miya, buyrak, ovqat hazm qilish organlari, o't va siydik xaltalari

kiradi. Ko'zning nurlanishi ko'z korachig'ining xiralashishiga (kataraktaga) olib keladi. Odatda ko'z qorachig'ining xiralashishi birdaniga rivojlanmasdan, nurlangandan keyin bir necha kun yoki bir necha hafta keyin paydo bo'ladi.

Elektromagnit maydoni inson organizmiga ma'lum o'tkazuvchanlikka ega bo'lgan dielektrik moddiy sifatida hujayralarga issiqlik ta'sirini ko'rsatibgina qolmasdan, balki bu hujayralarga biologik ob'ekt sifatida ham ta'sir ko'rsatadi. Ular to'g'ridan-to'g'ri markaziy nyerv sistemasiga ta'sir ko'rsatadi, hujayralarning yo'nalishini o'zgartiradi yoki molekul zanjirini elektr maydoni kuchlanish chiziqlari yo'nalishiga aylantiradi, qon tarkibi oqsil molekulalari biokimyo faoliyatiga ta'sir ko'rsatadi. Qon tomir sistemasining funksiyasi buziladi. Organizmdagi uglevod, oqsil va mineral moddalar almashinuvini o'zgartiradi. Ammo bu o'zgarishlar funksional xarakterda bo'lib, nurlanish ta'siri to'xtatilishi bilan ularning zararli ta'siri va og'riq sezgilari yo'qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Холопов М.В. Дистанционное обучение в медицине / М.В.Холопов.

<http://www.mma.ru>

2. Бакирова Р.Е., Нурсултанова С.Д., Муравлёва Л.Е., Тусупбекова К.Т.,

Турханова Ж.Ж., Аширбекова Б.Д. Инновационные технологии в обучении студентов-медиков // Современные проблемы науки и образования. 2018. №3.

3. В.А.Огнев, С.Г.Усенко, С.А.Усенко. Новые средства обучения в подготовке будущих врачей на теоретических кафедрах. // “Достижения и перспективы внедрения кредитно-модульной системы организации учебного процесса в высших медицинских учебных

заведениях Украины” (Тернополь, 15-16 мая. 2014 г.): в 2 ч. - Тернополь.: ТГМУ, 2014. 1. 468 бет.

4. <https://cyberleninka.ru/article/n/tibbiyot-xodimlarini-o-qitishda-innovatsion-texnologiyalar>

5. <https://www.xabar.uz/uz/tahlil/tibbiyotda-iot-texnologiyalar-insoniyat>

6. <http://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/822>

7. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=UajUxKUAAAAJ&citation_for_view=UajUxKUAAAAJ:2osOgNQ5qMEC

**СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКИХ
УПРАЖНЕНИЙ**

Маматкулов Равшанжон Солижонович

Старший преподаватель - факультета «Спортивная и допризывная военная образования» Чирчикский государственный педагогический университета.

студент группы ЖМ 22-3

Нурматов Самандар Махмуд угли

АННОТАЦИЯ; в статье определена схема работы физкультурно-оздоровительного комплекса. Здоровый образ жизни – осмысленная система привычек и поведения человека, обеспечивающая определённый уровень здоровья. Узбекистана является высокоэффективной, но также является вопросом улучшения физического состояния молодые поколения и студентов. Молодое поколение.

Ключевые слова: Аэробика, ритмическая гимнастика, аэробная гимнастика, шейпинг, калланетика, гидроаэробика.

**SPORT VA JISMONIY MASHQLAR TIZIMLARINI
TAKMONLASHTIRISH.**

Mamatqulov Ravshanjon Solijonovich

Katta o'qituvchi – Chirchiq davlat pedagogika universiteti sport va chaqiruvgacha bo'lgan harbiy ta'lim fakulteti.

ZhM 22-3 talabalar guruhi

Nurmatov Samandar Mahmud ugli

ANNOTATSIYA; maqola sport-sog'lomlashtirish majmuasining ish sxemasini belgilaydi. Sog'lom turmush tarzi - bu ma'lum darajadagi salomatlikni ta'minlaydigan odatlar va inson xatti-harakatlarining mazmunli tizimi. O'zbekiston

yuqori samaradorlik bilan birga, yosh avlod va o'quvchilarning jismoniy tayyorgarligini oshirish masalasi hamdir. Yosh avlod.

Kalit so'zlar: aerobika, badiiy gimnastika, aerob gimnastika, sheyping, kallanetika, gidroaerobika.

SPORTS AND IMPROVING SYSTEMS OF PHYSICAL EXERCISES.

Mamatkulov Ravshanzhon Solijonovich

Senior Lecturer - Faculty of Sports and Pre-Conscription Military Education, Chirchik State Pedagogical University.

Student group ZhM 22-3

Nurmatov Samandar Mahmud ugli

ANNOTATION; the article defines the scheme of work of the sports and recreation complex. A healthy lifestyle is a meaningful system of habits and human behavior that provides a certain level of health. Uzbekistan is highly effective, but it is also a matter of improving the physical condition of the younger generations and students. Younger generation.

Key words: Aerobics, rhythmic gymnastics, aerobic gymnastics, shaping, callanetics, hydroaerobics.

В современных условиях развития нашего общества наблюдается резкое снижение состояния здоровья населения и продолжительности жизни. Лишь около 10% молодежи имеют нормальный уровень физического состояния и здоровья, на 7 - 9 лет сократилась продолжительность жизни, снижается производственный потенциал общества.

Тесная связь состояния здоровья и физической работоспособности с образом жизни, объемом и характером повседневной двигательной активности доказана многочисленными исследованиями. Они убедительно свидетельствуют о том, что оптимальная физическая нагрузка в сочетании с рациональным питанием и образом жизни является наиболее эффективной в предупреждении многих заболеваний и увеличении продолжительности

жизни Для того чтобы физические упражнения оказывали положительное влияние на здоровье человека, необходимо при их использовании соблюдать следующие правила:

1) средства и методы физического воспитания должны применяться только такие, которые имеют научное обоснование их оздоровительной ценности;

2) физические нагрузки должны использоваться в соответствии с физическими возможностями занимающихся;

3) в процессе использования всех форм физической культуры необходимо обеспечить регулярность и единство врачебного, педагогического контроля и самоконтроля. Периодичность и содержание врачебно-педагогического контроля зависят от форм занятий физическими упражнениями, величины физической нагрузки и других факторов.

В настоящее время в системе спортивно-оздоровительных мероприятий, направленных на решение оздоровительных задач, появились нетрадиционные формы занятий физическими упражнениями, такие как: аэробика, ритмическая гимнастика, шейпинг, калланетика, гидроаэробика и др. Кроме оздоровительного эффекта они оказывают тренирующее воздействие на человека, позволяют повысить уровень физических качеств и способствуют формированию жизненно важных двигательных умений и навыков.

Аэробика - система упражнений в циклических видах спорта, связанных с проявлением выносливости (ходьба, бег, плавание и др.), направленная на повышение функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Слово «аэробика» (греч. «аэро» - воздух, «биос» - жизнь) стало известно миру в 1968 г., когда американский физиолог профессор Кеннет Купер опубликовал книгу «Аэробика». Наблюдая слабую физическую подготовленность, частую заболеваемость и высокую смертность своих

соотечественников, особенно от заболеваний сердечно-сосудистой системы, он призвал их вести здоровый образ жизни и регулярно использовать аэробные физические упражнения. Это упражнения, выполнение которых требует поглощения большого количества кислорода в течение продолжительного времени и заставляет организм совершенствовать свои системы, отвечающие за транспортировку кислорода.

К основным физическим упражнениям, обладающим аэробным оздоровительным потенциалом, относятся ходьба, медленный бег, плавание, езда на велосипеде, бег на лыжах и т.п. Он назвал свою систему занятий физическими упражнениями аэробикой, так как при выполнении названных упражнений в организме происходят аэробные процессы, при которых в него поступает большое количество кислорода. Основное требование при их выполнении заключается в том, чтобы пульс в течение всей физической нагрузки достигал по меньшей мере 130 уд/мин и по возможности был близок к оптимальному.

При занятиях аэробными упражнениями К. Купер выделяет четыре основные фазы: разминку, аэробную фазу, заключительную часть, силовую нагрузку.

Разминка направлена на подготовку мышц спины и конечностей к двигательной нагрузке, обеспечение учащений сердечных сокращений до значений, соответствующих аэробной фазе.

Аэробная фаза является главной для достижения оздоровительного эффекта. В этой фазе оздоровительный эффект достигается при занятиях продолжительностью не менее 20 минут в день 4 раза в неделю. Оптимальная продолжительность занятий - 30 минут 3-4 раза в неделю.

Заключительная часть занятия занимает минимум 5 минут. В течение всего этого времени следует продолжать двигаться, снижая темп передвижений и уменьшая частоту сердечных сокращений.

Силовая нагрузка включает упражнения на гибкость, укрепляет мышцы, развивает подвижность в суставах и продолжается не менее 10 минут.

В результате занятий аэробикой в состоянии организма происходят следующие положительные сдвиги;

- укрепляется костная система;
- уменьшается подверженность депрессии;
- улучшается пищеварение;
- замедляются процессы старения;
- повышается физическая и интеллектуальная работоспособность;
- снижается риск сердечных заболеваний;
- улучшается сон.

Ритмическая гимнастика является разновидностью гимнастики с оздоровительной направленностью, основным содержанием которой являются общеразвивающие упражнения, бег, прыжки и танцевальные элементы, исполняемые под эмоционально-ритмическую музыку преимущественно поточным методом (почти без перерывов, пауз и остановок для объяснения упражнений). Американская киноактриса Джейн Фонда применила основные положения аэробики К. Купера к гимнастическим упражнениям. В результате термин аэробика получил новое смысловое содержание - аэробная гимнастика.

Заключение; Здоровый образ жизни – осмысленная система привычек и поведения человека, обеспечивающая определённый уровень здоровья. Здоровье – способность человека адаптироваться к изменяющимся условиям внешней среды, взаимодействуя с ними свободно на основании своей биологической, психологической и социальной сущности. Здоровье человека находится в прямой зависимости от его образа жизни. Для сохранения здоровья человека необходимо вести именно здоровый образ жизни, который предусматривает физическую активность, необходимую для функциональной жизнедеятельности организма. Здоровый образ жизни объединяет все то, что

способствует выполнению человеком профессиональных, общественных и бытовых функций в оптимальных для здоровья условиях, и выражает ориентированность деятельности личности в направлении формирования, сохранения и укрепления как индивидуального, так и общественного здоровья.

Литературы

1. Ивановой О.А., Купера К., Макитуна М.В., Полякова В.А., Филина В.П.
2. Легкая атлетика для юношей, под ред. П. Л. Лимаря, М., 1999
3. Легкая атлетика, Учебник для институтов физической культуры, под ред. Н. Г. Озолина и Д. П. Маркова, 2 изд., М., 2002
4. Р.С.Маматкулов, Ш.Казаков, А.Юсупбаева, Д.Умаралиева, Легкая атлетика, Учебник., издания «Book Trade-2022» Ташкент-2022

**YOSH FUTBOLCHILARNING TEZKORLIK VA TEZKOR-KUCHNI
RIVOJLANTIRISH USULLARI HAQIDA.**

Xaitmetov.F.R CHDPU magistranti

Abjalolov .T.U CHDPU talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada yosh futbolchilar bilan o'quv mashg'ulot va mashg'ulotlarini samarali tashkil etish, tezkorlik va tezkor-kuchni rivojlantirish haqida fikrlar yuritiladi.

Kalit so'zlar: Sport, futbol, o'quv mashg'ulot, texnik usullar, texnik jixozlar, jismoniy mashqlar.

Аннотация: В данной статье рассматривается эффективная организация учебно-тренировочных занятий и тренировок с юными игроками, развитие быстроты и быстроты.

Ключевые слова: Спорт, футбол, тренировка, технические приемы, технические элементы, физические упражнения

ABSTRACT: This article discusses how to effectively organize training sessions with young players and develop quickness and speed.

Kirish Yosh futbolchilarning tezkorlik va tezkor-kuchini rivojlantirish sifatining o'smirlik davridagi o'sish dinamikasi haqida.

Yosh futbolchilarning tezkorlik sifatining o'sish dinamikasi.

Bizning tadqiqotlarimiz natijalariga kura va ilmiy metodik manbalarga tayangan holda 10 yoshli futbolchilar 15 va 30 metr masofaga startdan boshlab yugurishning umumiy tezligi 17,7% va 19,3%dan oshadi.

Chukurlashtirilgan mashg'ulotlar olib borish davrida (12 yoshdan 16 yoshgacha) tezlik imkoniyatlari ma'lum bir darajada samaraliroqdir. Ya.A.Salem ma'lumotlariga kura 30m masofaga yugurish tezligi 17,7% tashkil etadi. Ayniksa o'smirlar guruhi, ya'ni 13-14 yoshlardagi futbolchilarda o'sish samarali bo'ladi

(9%-10% atrofida).

Tezkorlik imkoniyatlari eng kam o'lish tempi sportning mukammallashtirish bosqichida quyidagi xollarda aniqlanadi: 16 yoshdan malakali futbolchilar bo'lgan darajasigacha bo'lgan davrda 15 va 30 metrlar 4,9% va 5,6% startdan boshlagandan iborat.

Futbolchining tezkorligini, kuchi va epchilligini oshirishga xos umumiy xususiyatlari.

Agar futbolchining epchilligini belgilovchi harakatlarga diqqat bilan qaraydigan bo'lsak, bu harakatlar sportchilarning kuchini vaqt va joy vaziyatiga moslashtira bilish qobiliyatini tanlab qilishni payqash mumkin. Boshqacha aytganda, epchillik harakatlari muayyan qisqa vaqt oralig'idagi harakatni joyda juda ham aniq bajartirish uchun paydo buladigan tezkor kuchni talab qiladi.

Demak, epchillik deb — kuch va tezkorlikni uygunlashganiga aytilar ekan.

Epchilliki tarbiyalashda, xuddi kuch va tezkorlikni tarbiyalagan paytdagidek, kishi tezda toliqadi, buni unutmaslik kerak. Shu bilan birga epchillikni rivojlantirishga oid mashqlarni bajarish muskullar harakati aniq bo'lishini talab qiladi, toliqish paytidagi mashqlar kam samara beradi. Shuning uchun epchillikni tarbiyalashda, xuddi tezkorlik va kuchni tarbiyalagan paytdagidek, organizm vaqta batamom tiklanib olguncha, muayyan vaqt oralig'ida dam olishni tashkil qilishi lozim. Mashqlar oldingi mashg'ulotdan toliqish asorati deyarlik qolmagan xolda bajariladi. Futbolchida "Portlovchi" kuchi, tezkorlikni va epchillikni xosil qilish kiyin ish, shuning uchun bu sifatlari sportchi butun sport xayoti davomida tarbiyalab borishi zarur. Ularning tarbiyalanib borishiga aloxida diqqat bilan qarash kerak. Chunki futbolchi o'yin faoliyatining samarasini belgilaydigan sifatlarni xuddi ana shulardir. Bu uch uziga xos jihat ko'rsatilgan sifatlarni yagona qilib birlashtiradi va ularni bir mashg'ulotda bir vaqtning uzida kompleks r

avishda takomillashtiradi.

Epchillik— bu murakkab kompleks sifat bo'lib, uni baxolash uchun yagona mezon topish qiyin. V.M.Zatsiorskiyning fikricha, qo'yidagilar epchillikni ulchash imkonini berishi mumkin: vazifalarning murakkabligi, uni

aniq va uz vaqtida bajarilishi (futbolda bu vaqt vaziyatni uzgarishidan to ja-vob harakati boshlangan daqiqagacha bo'lgan eng kam vaqtdir).

Xulosa Futbolni zamonaviy talab darajasi asosida rivojlantirish futbolchilarning yuqori jismoniy tayyorgarligini talab etadi, shulardan eng asosiylaridan biri bu tezkorlik va tezkorlik kuchi sifatlaridir. Yosh va o'smirlar yoshida bu sifatlarni tarbiyalashda eng muxim davr deb xisoblanadi. Adabiyot manbalarning taxliliga kura, yosh futbolchilar boshqa sport turlariga nisbatan tezkorlik va tezkorlik kuchi sifatlarining tayyorgarligi ma'lum bir darajada pastrok bo'ladi. Ushbu sifatlarni tarbiyalashda 11-13 yoshdagi o'smirlar davri eng muxim bosqichlardan biri deb xisoblanadi. Tarbiyalash davrida tezkorlik-kuch sifatleri, xajmi, vosita va metodlarni uzgartirish o'quv-mashg'ulot jarayonlarini ma'lum bir darajadagi ijobiy natijalarini ko'rsatadi.

Adabiyotlarni urganib va o'quv-mashg'ulot jarayonini taxlil kilib quyidagi xulosaga kelish mumkin, yoshlarga va o'smirlarga tezkorlik-kuch tayyorgarligiga yetarli darajada e'tibor berilmaydi. Shuning uchun tezkorlik-kuchni yoshlarda va o'smirlarda tayyorlaganda asosan xozirgi talablarga javob beradigan metodlar bilan tarbiyalash kerak. Xozirgi davrgacha har xil guruhdagi yosh futbolchilarni «zarba» metodini tezkorlik-kuch sifatlarini oshirishga karatilgan xech kandyadki tadkikotlar olib borilmagan.

Yil davomidagi o'quv-mashg'ulot ishlarining taxlili shuni ko'rsatadiki, o'quv-mashg'ulotiga sarflangan umumiy vaqt 430 kalendar soatni tashkil etdi. Bu vaqt bolalar sport maktabining dasturiga to'g'ri keladi. Shundan ko'p vaqtni anik

mashg'ulotlarga, ya'ni 87%dan93%gacha o'quv-mashg'ulotining butun xajmini tashkil etadi. Dasturda ko'p soatlar anik bulmagan mashg'ulotlarga ajratilgan.

Bir yillik aylanma o'quv-mashg'ulot darslarining taxlili shuni ko'rsatadiki, o'quv-mashg'ulot darslarining va musobaqalar xajmi 12-13 yoshdagi futbolchilarda 522 soatni tashkil etadi. Bu B.O'.S.M dasturidan ancha kam ekanini ko'rsatadi. Bu xolat bir qancha dalillar bilan tushuntiriladi. O'quv-mashg'ulot darslarining ko'p xajmi maxsus tup bilan olib boriladigan mashg'ulotlarga ajratilgan (har oy mobaynida 75%dan 93%gacha). Bunday mashg'ulotlar har doim tezkorlik-kuch sifatlarini tarbiyalash nuqtai nazaridan ijobiy natijalar bermagan. Dasturga [tezkorlik-kuch tayyorgarligi](#), ayniqsa tup bilan foydalanish mashg'ulotlari kiritilganda, bu mashg'ulotlar qo'llaniladigan metodni, ya'ni «zarba» metodining samaradorligini kamaytiradi. 12-13 yoshli futbolchilarning o'quv-mashg'ulotining asosiy yunalishi umumiy va maxsus chinikishga yunaltirilgan tarbiyalashdir (butun vaqtning 52,2%). Tezkorlikka bo'lgan chinikish vaqtning 6,5%, mashg'ulot darslarining umumiy vaqti chakkonlikka va egiluvchanlikka bo'lgan kuchlar – 16,2% vaqtlar ajratiladi. Eng kam vaqtlar tezlikni (12,3%) va tezkorlik kuch sifatlarini (12,8%) tarbiyalashga ajratiladi. Ushbu xollarda nazariy-metodika buyicha sportga bo'lgan tayyorgarlikning va murabbiylarning amaliy faoliyatilari urtasidagi asosiy tafovuti xisoblanadi.

Shu [narsa aniqlandiki](#), 12-13 yoshli futbolchilarni tayyorlaganda o'quv-mashg'ulotlarining ko'prok kismi chinikishni tarbiyalashga – 45,8%; bir yil davomida tarbiyalashning tezkorlikka chinikishning 6,1% sarflanadi. Umumiy vaqtning - 6,8% kuch imkoniyatlariga, 21,3% vaqt chakkonlik va egiluvchanliklarni tarbiyalashga ajratilgan. 11,8% vaqt yugurish tezligini va tezkorlik-kuchi sifatlarini tarbiyalashda – 8,2% vaqtlar sarflanadi. 11-12 yoshda bo'lgan yosh futbolchilarda har xil turdagi jismoniy sifatlarni tarbiyalaganda va bu metodlar ko'pchilik yosh futbolchilarni tayyorlash maktablarida ma'lum bir darajada futbol nazariyasi va metodikasi talablariga javob bermaydi. Bu yoshda vaqtning ko'p [kisini](#)

[chakkonlik](#), egiluvchanlik, tezkorlik va tezkorlik-kuchi sifatlariga bo'lgan tarbiyani oshirish kerak. Tezkorlikka va umumiy chinikishga yunaltilgan tarbiyani bir oz yosh futbolchilarning yoshi utganda tarbiyalash kerak.

11 yoshdagi yosh futbolchilarning 15 metrga bo'lgan yugurish tezligi 82,2%, yoshi katta malakali futbolchilarning 30 metrga bo'lgan yugurish tezligiga nisbatan 79% tashkil etadi. Bir yildan keyin yugurish tezligi 15 metrga 5,7%ga oshadi, 30 metrga esa 5%ga oshadi. Tezkorlik-kuch sifatlari bo'yicha o'sish taxminan quyidagicha: uzunlikka sakrash -5,5%; uch xatlab sakrash -3,6%; balandga sakrash -20,4%. 11-yoshli futbolchilarning darajasi 69,8; 70,6 va 64,9% tashkil etadi. [Aniklangan natijalarga kura](#), 11 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan davrda tezkorlik va tezkorlik-kuch sifatlarining o'sishi baland bulmagan ko'rsatkichni ko'rsatadi.

12 yoshli futbolchilar musobaqa mobaynida bajaradigan tezkorlik ishlarining umumiy xajmi urtacha 110 metrni tashkil etadi. Bunda tup bilan bajariladigan tezkorlik ishi xajmi 42 metrga, tupsiz esa – 68metrga teng. O'yin davomida tezkor yugurishning umumiy mikdori 13,7ga teng, tup bilan -5,2 marta, tupsiz -8,3 marta teng. Ko'p xollarda yosh futbolchilar o'yin davomida 5 metrdan 15 metrgacha bo'lgan masofalarda tezkor yugurish va tezkorlikni oshirishni bajaradilar. Bir soatli o'quv-mashg'uloti vaqtida urtacha tezkorlik ishlari xajmi 136,2 metrni tashkil etadi. Yuqorida ko'rsatilgan o'quv-mashg'ulotlarining tezkorlik ishi xajmi yuqori emas deb xisoblash mumkin. Yuqoridan chukurlikka va yuqoriga sakrash ijobiy natijalarni berganligini ko'rsatdi. 12-13 yoshli futbolchilar uchun 40 sm eng kulay balandlik deb xisoblanadi. Joydan turib yuqoriga sakrash va chukurlikka sakrash 20 sm, 40 sm va 60 sm; 54,3 sm, 56,4 sm va 54,4 sm balandliklarni tashkil kiladi. Yuqoriga sakrash vaqti uzgarmaydi va 227,9 m/s va 225,9 m/s.larni tashkil etadi. Yosh sportchilar sakraganda, ularning muskul kuchi ishlash vaqti bir oz kamayadi.

12-13 yoshli futbolchilar o'quv-mashg'ulotlarning va adabiyot [manbalarning taxliliga](#), xamda balandlikka va chukurlikka sakrash natijalariga kura, quyidagi xulosalarni ko'rsatadi: yosh futbolchilarning tezkorlik-kuch sifatlarini tarbiyalashdagi [eng qulay metod](#), bu «zarba» metodidir; «zarba» metodini kullashda [yuqoridan sakrashdan keyin](#), yuqoriga sakrash va uzunlikka sakrash qo'llaniladi; har kuni ikkita «zarba» mashg'ulotini olib borish kerak; bir soatlik mashg'ulot darslarida «zarba» [metodini qullaganda](#), bu metod 20-25 daqiqadan oshmasligi kerak;

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasida futbolni rivojlantirishni davlat tomonidan yanada qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining Qarori, 2009 yil 3 dekabr, 304-son.

2. 2011-2013 yillarda Respublikada futbolning moddiy texnika bazasini yanada mustahkamlash va uni rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida, 2011 yil 19 yanvar PQ-1466-son

3. Futbol buyicha davlat ixtisoslashtirilgan maktab internatlariga o'quvchilar qabul qilish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida, O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi Vazirligi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasi huzuridagi davlat test markazining Qarori, 2009 yil 19 avgust, 31-son.

4. Nurimov Z.R Futbol nazaryasi va uslubiyati, 2015

5. Люкшинов Н.М. Искусство подготовки вьюококклассных футболистов. –М., 2006.

6. Монаков Г.В. Подготовка футболистов: Методики совершенствования. – Псков, 2009.

**YENGIL ATLETIKA SPORT TURINI RIVOJLANTIRISHDA
UMUMIY O'RTA T'ALIM MAKTABLARINING JISMONIY TARBIYA
DARSLARIDA YENGIL ATLETIKA TURLARINI O'RGATISH
USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH SAMARADORLIGI**

Xusanboyev.A.N CHDPU magistranti

Turtbayev.A.E CHDPU talabasi

ANNOTATSIYA : Ushbu maqolada jismoniy tarbiya darslarida yengil atletikani o'qitishning yangi shakllari va usullarini qo'llash, maktab o'quvchilarining sog'lig'ini saqlash va mustahkamlash, shuningdek, o'yin va musobaqalashuv usullardan foydalanish orqali jismoniy sifatlarni rivojlantirish samaradorligi ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: Jismoniy tarbiya, jismoniy madaniyat, jismoniy chidamlilik, jismoniy sifatlar.

ABSTRACT : This article presents the effectiveness of the use of new forms and methods of teaching athletics in physical education lessons and the preservation and promotion of the health of schoolchildren as well as the development of physical qualities along with the use of game and competitive methods.

Keywords: Physical education, physical culture, physical endurance, physical qualities.

KIRISH Dolzarbligi. Jismoniy tarbiya va sport sohasi mustaqil O'zbekistonimizda jadal rivojlanib borayotgan va keng ahamiyat qaratilayotgan sohalardan biridir. Ushbu sohada respublikamizda keng ko'lamli ishlar olib borilayotgan bo'lib, bu ishlarning hammasi har tomonlama yetuk, ma'nan va jismonan sog'lom, O'zbekistonimizning porloq kelajagini yarata oladigan yoshlarni tarbiyalashga qaratilgandir. Bunday yoshlarni kamol toptirish uchun esa sog'lom hayot tarzini targ'ib qilish, bolalarning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishni

ta'minlash, ularning jismoniy tarbiya darslariga va sportga bo'lgan qiziqishlarini oshirish zarur. Bu dolzarb vazifani samarali yechishda jismoniy tarbiya va sport sohasida faoliyat ko'rsatayotgan mutaxassislarining va ayniqsa, jismoniy tarbiya o'qituvchilarining zimmasiga katta ma'suliyatli vazifalar yuklaydi.

Yengil atletika turlari texnikasini o'rgatish

Yengil atletikaning kupchilik turlari (yugurish, o'zunlikka, balandlikka sakrash, granata uloqtirish va boshqalar shunchalik tabiiyki, ularni xatto endi boshlayotgan sportchilar ham qiynalmay bajara oladilar. Yengil atletikaning har qanday turida bu mashqlarni bajarish uchun maxsus ishlab chiqilgan texnikasi bor sportchilargina muvaffaqiyatga erisha oladi. Takomillashgan texnika deganda, eng yaxshi natijalarga erishishga imkon beradigan sport mashqlarini bajarishning engratsional va eng samarali usullari tushuniladi. Sport texnikasi harakatlar shakligina emas. Yengil atletika mashqi qanday usulda bajarilmasin, u har doim sportchining ongiga, uning irodaviy va jismoniy fazilatlariga ma'lum malakalarga, organ va sistemalarining funksional tayyorgarlik darajasiga, tashqi muxitning ma'lum sharoitidagi harakat faoliyatiga bog'liqdir. Har bir yengil atletik mashqning o'z shakli va mazmuni bor.

Mashq shakli- harakatlarning, yo'nalishlarning, amplitudalarning, ayrim zvenolar tezligining, sur'atining, ritmining va yaxlit faoliyatidagi bir vaqtda va ketma-ket ijro etiladigan harakatlar muayyan mosligining kinematik to'zilishidir.

Yugurish, sakrash va uloqtirish texnikasi biomexanika nuqtai nazaridan ratsional bulishi kerak.

Harakat yoki ishni erkin, yengil ortiqcha qiynalmay bajaradigan bulishi juda muxim. Xatto maksimal kuchlanish kerak xatto maksimal kuchlanish kerak.

Sportchining nafas olishi – sport texnikasining uzviy qismidir. Nafas tezligi va chuqurligi, nafas olish va chiqarish fazalarining davom etish vaqti va pauzalar

harakat yo`nalishi, amplitudasi va ritmi bilan, sportchiga qanchalik zur kelayotgani bilan shartli-reflektor bog`liqdir.

Yurish texnikasi asoslari. Yurish va yugurish – inson bir joydan ikkinchi joyga kuchishining tabiiy usulidir. Buning asosi qadam (odim)dir. Qadam vositasida odam oyoq muskullaridan foydalanib, erdan deysinib siljiydi. Yurish va yugurish vaqtidagi qadamlar va ularga bo`g`liq bo`lgan qo`l va gavda harakatlari tuxtovsiz bir tartibda kup marta takrorlanadi. Bunday takrorlanuvchi harakatlar siklik harakat deyiladi. Kush qadam (ung oyoqda bir qadam va chap oyoqda bir qadam) bir siklni tashkil etadi.

Uloqtirish texnikasi asoslari. Sportcha uloqtirishdan maqsad–uloqtiruvchi harakatini chegaralovchi ma`lum qoidalarga rioya qilib, asbobini mumkin qadar uzoq masofaga tashlashdir. Uloqtirish – gayrisiklik mashq bulib, uloqtiruvchidan katta asab – muskul va yaxshi jismoniy tayyorgarlikni talab qiladi. Bu siz yuqori sport natijalariga erishishi mumkin emas. Sport snaryadlarning uzoqroqqa borib tushishi sportchi uloqtirish texnikasini bilishiga anchagina bog`liqdir. Snaryadning uchishi va uloqtirish texnikasi mexanikaning umumiy qonunlariga buysunadi. Sport snaryadlarining konsruksiya xususiyatlariga va musoboqa qoidasiga qarab, uloqtirish texnikasi bir-biridan farq qiladi. Har qanday jismining uchishi masofaning uzoqligi uning boshlang`ich uchish tezligiga, uchib chiqish burchagiga va xavo muxitining qarshiliga bo`g`liq. Mexanikadan ma`lumki , xavosiz bushlikda gorizontga nisbatan burchak xosil qilib tashlangan jismning uchish uzoqligi boshlang`ich tezligi miqdori kvadratini ikkilangan uchib chiqish burchagi sinusiga kupaytirib, buni og`irlik kuchining tezlanish miqdoriga bulinganiga teng. Bu qonuniyatlar sportcha uloqtirish uchun ham taaluqlidir. Ammo havo qarshiligini snaryadni uchib chiqish joyi erga tushish joyi bir-biridan qanchalik past baland ekanligini va snaryadning adrodinamik xususiyatlarini xisobga olish

kerak.

Oxirgi kuch berishga tayyorlanish Oxirgi kuchdan beri tuxtatish fazasi. Oxirgi kuch berishga tayyorlanish turli xil uloqtirishda turli xil buladi, ammo barcha xollarda uloqtirish oxirida snaryad harakati tezligini oshirish katta ahamiyatga ega.

Shu bilan birga, Oxirgi kuch berishni bajarmoq uchun uloqtiruvchi shunday xolatda turishi kerakki, u xolat Oxirgi fazani snaryad eng katta tezlik bilan uchib chiqadigan qilib bajarishga imkon bersin.

XULOSA

O'quvchilarning jismoniy tayyorgarligi yuqori bo'lishi, harakat vazifalarini tez va to'g'ri yecha olish uchun, kuchli tezkor, chaqqon, chidamli va mustahkam irodali bo'lish talab etiladi. O'quvchilarning jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishda asosan hozirgi talablarga javob beradigan vosita va usullar orqali takomillashtirish oldinga qo'ygan maqsadga tezroq yetishga imkon yaratadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1.O'zbekiston Respublikasi hukumatining jismoniy tarbiya va sport masalalari bo'yicha ba'zi karorlarini o'z kuchini yo'qotgan deb hisoblash to'g'risida, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Vazirlar Mahkamasining Qarori, 1992 yil 26 may, 247-son

2.O'zbekistonda jismoniy tarbiya va sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Qarori, 1999 yil 27 may, 271-son

3.Bolalar sporti ob'ektlaridan foydalanish samaradorligini oshirish borasidagi qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori, 2010 yil 5 may, PK-1332-son.

**4.Легкая Атлетика R.Mamatqulov , Sh.kazakov A.Yusupbayeva,
D.Umaraliyeva 2022 y**

5.Qudratov R.Q. / Darslik. Yengil atletika. - T.: 2012 y. 384 b.

**БЎЛАЖАК ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИНГ
ТАШКИЛОТЧИЛИК КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ
МАЗМУНИ ВА ТАМОИЛЛАРИ**

Одилов Отабек Норбоевич – ўқитувчи,

“Жисмоний маданият методикаси” кафедраси

Чирчиқ давлат педагогика университети

Хайриддинова Наргиза Шахобиддин қизи

ЧДПУ Спорт ва ЧХТ факултети 1-курс талабаси

АННОТАЦИЯ

Таълим жараёнида бўлажак ўқитувчининг ташкилотчилик қобилияти ва компетенцияси тегишли билим, кўникма, касбий ва шахсий фазилатларни ўз ичига олади. Ушбу мақолада бўлажак жисмоний тарбия ўқитувчиларининг ташкилотчилик компетенциясини ривожлантириш мазмуни ва тамоиллари ёритилган.

Калит сўзлари : таълим жараёни, жисмоний тарбия, ташкилотчилик компетенцияси, билим, кўникма, касбий фазилатлар.

Бўлажак жисмоний тарбия ўқитувчиларининг ташкилотчилик компетенциясини ривожлантиришда ўқитувчининг ташкилотчилик қобилияти ва компетенцияси тегишли билим, кўникма, касбий ва шахсий фазилатларни ўз ичига олади. **Ташкилий компетенция** - ўқитувчининг касбий фаолиятда билим, кўникма ва ташкилий ҳаракатларни амалга ошириш усуллари сафарбар қилиш қобилияти. Таълим жараёнида ўқитувчиларининг ташкилотчилик компетенциясини ривожлантиришда жисмоний тарбия ўқитувчисининг ўзига хос хусусиятлари: кузатувчанлик, бағрикенглик, чидамлилик, ҳазил туйғуси, меҳрибонлик, ташкилотчилик, оптимизм,

мустақиллик, маъсулият, хушмуомалалик, ҳамдардликка тайёрлик, ҳамдардлик, ўқувчиларнинг кайфиятини тушуна олиш, ўқиш қобилияти.

Педагогик иш усталари ҳам ўз-ўзини ташкил этишнинг юқори даражаси билан ажралиб туради. Мактаб ўқувчилари билан синфдан ташқари оммавий жисмоний тарбия, спорт ва соғломлаштириш ҳамда дам олиш ишларини олиб боришда ўқитувчининг ташкилотчилик компетенциясининг роли айниқса муҳим. Шунингдек, жисмоний тарбия ўқитувчисининг ташкилотчилик (бошқарув) компетенцияси ўқув жараёнини, ўқувчиларнинг жисмоний тарбия фаолиятини ва ўқитувчининг хулқ-атворини ташкил этиш қобилиятидан иборат. Масалан, дарсда ўқув материални тўғри тақдим этиш ўқувчилар олдида аниқ вазифалар қўйиш, уларни ечиш мазмунини очиш, жисмоний машқларни кўрсатиш ва тушунтириш, уларни амалга оширишда ўқувчиларга ёрдам беришдан иборат. Талабаларни бошқариш уларнинг диққатини сафарбар қилишни, қурилиш ва қайта қуришни аниқ амалга оширишни, ҳаракат фаолиятига тайёрлаш, машқларнинг айрим турларини ишлаб чиқишни, жисмоний фаолиятнинг дозасини таъминлайди. Ўқитувчининг касби, шу жумладан жисмоний тарбия ўқитувчисининг “нутқ масъулиятини ошириш” касбларига тегишли бўлиб, бунда касбий маҳоратнинг зарурий шarti коммуникатив компетенциядир. Жисмоний тарбия ўқитувчисининг тадқиқот малакаси когнитив муаммоларни ҳал қилиш, ностандарт ечимларни излаш, ижодий инновацион қобилиятини таъминлайдиган маълумотларни тўплаш ва қайта ишлаш билан боғлиқ.

Бўлажак жисмоний тарбия ўқитувчиларининг ташкилотчилик компетенциясини ривожлантиришга субъектив ёндашишнинг эҳтимоллиги диққатни қаратадиган даражада юқори. Шу сабабли тадқиқот ишимизда педагогик ташкилотчилик компетенциясини ривожлантиришнинг объектив ва субъектив сабабларини ажратиб кўрсатишга ҳаракат қилдик.

Шахсга йўналтирилган таълимга мурожаат қилиш педагогик таълимнинг

янги мақсади, шу жумладан жисмоний тарбия пайдо бўлишини белгилайди. Агар илгари ўқитувчини тайёрлашнинг асосий мақсади технологик ўсиш бўлса, бугунги кунда унинг шахсий ривожланишига йўналтириш, бу ўз-ўзини ташкил этиш ва фаолият ва шахсий тажрибани умумлаштириш натижасидир. Ушбу нуқтаи назардан, касбий компетенция касбий таълим даражаси, ўқитувчининг тажрибаси ва индивидуал қобилиятлари билан белгиланадиган категория сифатида кўриб чиқилади ва касбий муаммоларни ечишга техно-педагогик тайёрлик, унинг инсоний педагогик позицияси, педагогик фаолиятга бўлган қадрият ва умумий ва касбий маданиятнинг юқори даражасидир.

Ўқув ва ўқув жараёнларининг “маҳсулотлари”, яъни шунинг учун олинган билимлар, кўникмалар, муносабат, тайёргарлик ва мавжуд малакалар тўғридан-тўғри эътиборга олинади. Дастлаб узлуксиз таълим ва касб-хунар таълими, сўнгра мактаб таълими ҳамда олий таълимда компетенциялар тушунчаси таълим ва тарбиянинг “чиқиши” бўйича мунозаранинг асосий нуқтасига айланади. Компетенция тушунчаси билан янада мураккаб талаблар, масалан, кундалик вазиятларни математик моделлаштириш, илмий тажрибаларни режалаштириш ва баҳолаш, мавзуга оид муаммоларни ҳал қилишда ўзини ўзи бошқариш ва метакогниция муҳим ўрин тутади.

Бугунги кунда ўқитувчининг шахсий, касбий шаклланиши, ўз тақдирини ўзи белгилаши ва шахсан йўналтирилган таълим шароитида касбий фаолиятни амалга оширишга субъектив тайёргарлигини таъминлайдиган касбий тайёргарлик тизими ишлаб чиқилмаган; келажакдаги жисмоний тарбия ўқитувчиларининг касбий маҳоратини шакллантириш шартлари аниқланмаган; ушбу соҳада малака учун янги талабларни ҳисобга олган ҳолда ўқитувчининг касбий малакаси мезонлари аниқланмаган. Гарчи компетенция тушунчаси ҳозирда халқаро университетлар нуткида мустаҳкамланган бўлса-да, кўпинча техник таърифи ва номувофиқ ишлатилиши туфайли у хали ҳам

баҳслидир.

“Жисмоний тарбия ўқитувчисининг касбий маҳорати” тушунчаси давлат таълим стандартининг қўшимча қисми сифатида ва касбий жисмоний тарбия жараёнида шаклландиган шахснинг мураккаб хусусиятлари касбий, коммуникатив ва шахсий хусусиятларнинг уйғун комбинациясини ўз ичига олади ва ЖТ соҳасидаги асосий касбий фаолият турларида типик муаммоларни ҳал қилиш жараёнида сифатли натижаларга эришишга имкон беради. Юқоридагилардан хулоса қилиш мумкинки, ташкилотчилик компетенцияси жисмоний тарбия дарсларида ва таълим муассасаларида бўлажак мутахассиснинг ижтимоий шаклланиши, унинг жисмоний баркамолликка эришиши ўқувчилар учун муҳим индивидуал, шахсий ва профессионал сифатларни фаол такомиллаштириш воситаси сифатида хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Карпушин Б.А. Педагогика и профессиональная подготовка студентов вузов физической культуры // Теория и практика физической культуры. -2001,- № 10.-С. 11-14.
2. Рамазанова М.К. Конфликты между студентами и преподавателями в вузе // Наука на благо человечества - 2016: Материалы ежегодной всероссийской научно-практической конференции преподавателей, аспирантов и студентов, посвященной 85-летию МГОУ / Отв. ред. А.Н. Хаулин. - Москва, 2016. - С. 63-64.
3. Hier bitte einen Satz zu Kompetenzen einfügen / M.-C. Fregin, P. Richter, B. Schreiber, S. Wüstenhagen, J. Dietrich, R. Frankenberger, U. Schmidt, P. Walgenbach// Das Hochschulwesen. – 2016. - № 64 (4). – S.:117-123
- 4 .Хасанбоев Ж., Тўракулов Х., Хайдаров М.Э., Хасанбоева О.У.

Педагогика фанидан изохли луғат. – Тошкент: Фан, 2008. – 475 б.

5 .Хайдаров Ф.И., Халилова Н.И. Умумий психология: Дарслик. – Тошкент, 2009. – 301 б.

**BO'LAJAK JISMONIY TARBIYA O'QITUVCHILARINING KASBIY
FAOLIYATLARIDA INNOVATSION YONDASHUV**

Boltayev Shamshodjon Elmurod o'g'li

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Jismoniy madaniyat metodikasi o'qituvchisi, O'zbekiston, Chirchiq

e-mail: sh.boltaev@cspi.uz

Turtbayev Anarbek Egamqul o'g'li

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Jismoniy madaniyat yo'nalishi talabasi, O'zbekiston, Chirchiq.

Kalit so'zlar: innovatsion yondoshuv, kommunikativlik, texnologik mahorat, kreativ, reflektiv.

Key words: innovative approach, communication, technological mastery, creativity, reflectivity

Ключевые слова: инновационный подход, коммуникативность, технологическое мастерства, креативность, рефлексивность

Kirish. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunida: Pedagogik faoliyat bilan shug'ullanish huquqida "Tegishli ma'lumoti, kasbiy tayyorgarligi bo'lgan va ma'naviy- axlokiy fazilatlarga ega shaxslar pedagogik faoliyat bilan shug'ullanish xuquqiga ega ekanligi ko'rsatilgan. Pedagog o'qituvchi - ta'lim - tarbiya jarayonida maxsus ma'lumot bo'yicha tayyorgarlikka ega katta bir avlod o'z sohasi bo'yicha o'zlashtirgan bilim, ko'nikma va malakalarini quyi avlodga o'rgatuvchi ijodkor shaxs-mutaxassisdir.

Bakalavrni tamomlagan shaxslar va diplomli mutaxassislar o'z mutaxassisligi bo'yicha pedagogik faoliyat bilan shug'ullanish xuquqiga ega deb ko'rsatilgan. Agar qonun hujjatlarida boshqacha qoida nazarda tutilmagan bo'lsa,

pedagogik oliy ma'lumotga ega bo'lmagan shaxslarga kayta tayyorlash kurslaridan o'tgandan keyin ta'lim tashkilotlarida (bundan oliy ta'lim tashkilotlari mustasno) pedagogik faoliyat bilan shug'ullanish huquqi beriladi."- deb e'tirof etilgan.

Jismoniy tarbiya o'qituvchisi darslarda o'quvchilarni jismoniy tayyorgarligi va intellektual jihatdan rivojlantirish qonun - qoidalarini mujassamlashtirgan va pirovard natijani kafolatlaydigan kreativ, reflektiv, pedagogik, psixologik, texnologik jarayonlarni jadal o'zlashtirishi, takomillashtirishiga ijodiy munosabatlari - innovatsion yondoshuvdir.

Umumiy o'rta ta'lim muassasalarning jismoniy tarbiya darslarida o'quvchi - yoshlarga jismoniy tarbiya va ommaviy sport tadbirlarini, harakatli o'yinlar, gimnastika, sport, turizm bo'yicha sinfdan va maktabdan tashqari sport mashg'ulotlarini innovatsion, interfaol shakl, uslub va vositalarda o'tkazilishi o'quvchi – yoshlarda bo'shanglik, qo'rqoqlik, o'z kuchiga ishonmaslik, dangasalik va boshqa axloqiy kamchiliklar oldini oladi.

Tadqiqot vazifasi: Jismoniy tarbiya o'qituvchisining asosiy vazifasi o'quvchi – yoshlarni jismonan tetik, xushchaqchaq, mehnatsevar, jasur, vatanparvar, axloqan pok, ma'naviyatli barkamol bo'lishi uchun o'zining ilmiy, metodik, kasbiy mahorati bilan zamon talablari asosida ta'lim - tarbiya berish bir qatorda, bolalarni sportga muhabbatni uyg'otish, o'sib kelayotgan avlodda sport bilan shug'ullanish, sog'lom turmush tarzini olib borish, jismoniy va ma'naviy komillikka intilish muhimligi tushunchasini shakllantirish, o'quvchi yoshlarni salbiy ta'sirlardan himoya qilishga va zararli odatlardan xalos etishga doir chora-tadbirlar majmuini amalga oshirishdan iboratdir.

O'qituvchining kommunikativligi – hamkasblari, ota – onalar, o'quvchilar bilan axborot almashinuvidagi do'stona munosabatlari, munozara faoliyatlaridagi nutqi va texnologik mahorati, jismoniy tarbiya ta'limi jarayonlariga innovatsion yondoshuvlarga munosabati, yuksak darajadagi muloqot ko'nikmalaridir.

O'qituvchining pedagogik, metodik mahoratlari va texnikasini hamda kasbiy faoliyatni rivojlanishini innovatsion yondoshuvlarda jadal suratlarda amalga oshirishi samaradorlik va sifat kafolatidir.

O'qituvchi innovatsion faoliyatining asosiy belgilaridan biri uning ijodiy faolligi, ijodkorligi hisoblanadi. O'qituvchidan yangiliklarni o'zlashtirib borish bilan birga ularni o'z faoliyatida qo'llashi va pedagogik jamoa o'rtasida targ'ib qilishi talab etiladi. Innovatsion faoliyat pedagogik mahoratning yuqori bosqichi bo'lib, bunda jamoa a'zolari bir-birini qo'llabquvvatlashi, kiritilayotgan yangilikning maktabda o'z o'rnini topishiga ishonch bilan qarash, qiyinchiliklarga duch kelganda ruhan tushkunlikka tushmasdan, o'z xatolarini ko'ra bilish va ularni tuzatishga harakat qilish talab etiladi. O'z-o'zini tarbiyalab borish, o'z ustida tinmay ishlashga harakat qilish innovatsion faoliyatning asosiy sharti hisoblanadi.

Ta'lim sifatini oshirish jamiyatning barcha jabhalarida hayotni yaxshilashga olib keladi. Yangilik kiritish ta'lim sifatini oshirishning samarali vositasi bo'lganligi uchun ham rivojlangan davlatlar ta'lim jarayoniga uzluksiz yangilik kiritishga harakat qiladilar. Ko'pgina mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, innovatsion jarayonlarda ta'lim tizimidagi barcha bo'g'inlar ishtirok etishi lozim. Ammo innovatsion jarayonlar yuqoridan pastga qarab harakatlansa va bunda o'qituvchi bo'ysunuvchi, ya'ni yangilikning faqat iste'molchisi bo'lib qolsa, u holda bu jarayon byurokratik tus oladi.

Innovatsion faoliyatga tayyorlash jarayonida maqsad aniq belgilanib, o'qituvchining oldingi faoliyatini tashxislash asosida tashkil etilishi maqsadga muvofiq.

O'qituvchi innovatsion faoliyatining natijasi quyidagilarda ko'rinadi: - bajarilishi lozim bo'lgan ishning maqsadini aniqlay olishida; -nostandart vaziyatlarni tahlil etib, tezkor xulosalar chiqara bilishida; -o'quv jarayoni bilan bog'liq masalalarni echish usullarini egallaganligida;

-muammolarni hal etishning maqbul vosita va usullarini izlab topish, kuzatish

va tajriba natijalarini tizimlashtirishda;

-o'z ustida mustaqil ishlashni rejalashtira olishida; -o'z ishi natijasini nazorat va tahlil qila olishida;

-yangi axborot texnologiyalaridan foydalanish malakasining mavjudligida;

-yangi g'oyalarni izlab topa olishi, pedagogik masalalarni algoritmlashtirish malakasiga egaligida.

XULOSA VA MUNOZARA

Innovatsion faoliyatning shakllanganlik darajasi o'qituvchida o'z faoliyatini tanqidiy tahlil qilish ko'nikma va malakalari tarkib topganligi, o'qituvchi o'z faoliyatida innovatsiyalarni, pedagogik texnologiyalarni qo'llay olish mahoratiga egaligi bilan tajriba-sinov ishlari rejasini va dasturini tuzishi va uni amalga oshirish malakasiga egaligi, o'zidan boshqa pedagoglar tajribalarini tahlil qilib, uni amaliyotda qo'llay olishi, fikr va tajriba almashib, metodik yordam ko'rsata olishi, mualliflik konsepsiyalarini yarata olish mahoratiga egaligi, ziddiyatlar oldini olish, pedagogik vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilishi bilan belgilanadi.

O'qituvchining yangilikni o'zlashtirib olishga tayyorligi o'ziga xos mezonlarga ega bo'lib, ular quyidagilarda o'z ifodasini topadi:

-o'qituvchining yangilik haqidagi ma'lumotlarga egaligi;

-o'qituvchi motivatsiyasi; -o'qituvchining malakaviy tayyorgarligi; Xulosa qilib aytganda o'qituvchi fikrining ravonligi va maqsadga muvofiq yo'llay olishi, o'ziga xoslik, qiziquvchanlik, farazlar yaratish qobiliyati – fantaziyasi, o'qituvchining qobiliyati, layoqatini o'rganish va zamonaviy baholash metodikalarini o'zlashtirgan va dars jarayoniga tatbiq eta olishi kreativlik faoliyatidir. Jismoniy tarbiya o'qituvchisi hamkasblari hamda ilg'or xorijiy tajribalarni ijodiy o'rganishi, amaliyotida qo'llay olishi va darslik va metodik jurnal va adabiyotlarni mustaqil mutolaasi orqali uzluksiz bilim, ko'nikma va malakasini oshirib borishi ta'lim jarayoniga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. O'qituvchining o'qituvchi qalbiga yo'l topa olishi, ishonchiga kirishi, ishontira

olishi, mustaqil faoliyat yuritish ko'nikmasini shakllantirishi, kommunikativ muloqotga kirishishidagi mahorati ham kreativ, innovatsion yondoshuvda sifat va samaradorlikni kafolatlaydi.

Foydalanilgan manbalar

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. 2020 yil 23 sentyabr O'RQ -637-son.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 30-oktyabrdagi "Sog'lom turmush tarzini keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6099-sonli Farmoni.

3. Tolametov A.A., & Yusupkhanova F.A. (2021). The difficult problem of growing athletes among women living in rural areas and border territories of the republic of uzbekistan. *current research journal of pedagogics*, 2(09), 136–141. <https://doi.org/10.37547/pedagogics-crjp-02-09-30>

4. **Boltaev Sh.E. Organizing a training process for young volleyball players on the basis of innovative approaches. TEACHER AND CONTINUOUS EDUCATION Nukus 2022.-87 p**

**MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING JISMONIY
RIVOJLANISHIDA HARAKATLI O‘YINLARNI AHAMIYATI**

Yusupbayeva Amangul Saparbayevna

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

“Jismoniy madaniyat metodikasi” kafedrası o‘qituvchisi,

Jismoniy madaniyat yo‘nalishi (XQS) 22/1 guruh talabasi:

Pardabayeva Madinabonu Saydulla qizi

Annotatsiya

Maqolada maktabgacha yoshdagi bolani hayotga tayyorlash vositasi sifatida harakakatli o‘yinlarning ahamiyati ochib berilgan, harakakatli o‘yinlar mazmuni va jamiyatdagi ishlab chiqarish munosabatlarining rivojlanish darajasi o‘rtasidagi munosabatlar yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: harakakatli o‘yin, hayotga tayyorgarlik, maktabgacha yoshdagi bolalar, harakakatli o‘yinlar mazmuni.

“Maktabgacha ta’lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3261-sonli qarori (09.09.2017-y.) “O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta’lim vazirligi faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida”gi PQ-3305-sonli qarori (30.09.2017-y.) “Maktabgacha ta’lim tizimi boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PF-5198-sonli Farmoni (30.09.2017-y.) qabul qilindi. Qabul qilingan me‘yoriy hujjatlar maktabgacha ta’lim muassasalarida ilg‘or xorijiy tajribani hisobga olgan holda bolalarni har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlantirish sharoitlarini yaratish; maktabgacha ta’lim sifatini oshirish, maktabgacha ta’lim muassasalarida bolalarni maktabga sifatli tayyorlashni tubdan yaxshilash, ta’lim-tarbiya jarayoniga jahon amaliyotida keng qo‘llaniladigan zamonaviy ta’lim dasturlari va texnologiyalarini

joriy etish imkoniyatini yaratadi.

Ta'lim bosqichlarining uzluksizligi va izchilligini ta'minlash, ta'limning zamonaviy metodologiyasini yaratish, davlat ta'lim standartlarini kompetensiyaviy yondashuv asosida takomillashtirish, o'quv- metodik majmualarning yangi avlodini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish, maktabgacha ta'lim muassasalarining sifatini yaxshilash hamda ularni rivojlantirish chora-tadbirlarini amalga oshirish hamda pedagog xodimlarini kasbiy qayta tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish taqazo etadi. Maktabgacha ta'lim muassasasi tarbiyachisi maktabgacha yoshdagi bolalarga jismoniy tarbiya berish uchun nazariy va metodik bilimlarni egallashi g'oyat muhimdir. Maktabgacha ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya bo'yicha ishni tashkil etish va o'tkazish metodikasini tinglovchilar "Jismoniy tarbiya metodikasi" modulini o'zlashtirish orqali egallab boradilar.

O'yin bola hayotida muhim o'rin egallaydi va shuning uchun o'qituvchilar tomonidan ta'limning asosiy vositalaridan biri sifatida qaraladi. Maktabgacha ta'lim amaliyotida turli xil o'yinlardan keng foydalaniladi: hikoya-rolli o'yin, didaktik, qurilish-konstruktiv, harakatli, davra raqsi va boshqalar. Biroq, o'yinlarning xilma-xilligi orasida, ayniqsa, barcha o'yinchilar faol vosita harakatlariga jalb qilinadigan harakatli o'yinlarni tanlash maqsadga muvofiq bo'lad.

Milliy harakatli o'yinlarni mashg'ulotlar davomida qo'llash bolalarda katta qiziqish uyg'otadi, ularni kayfiyati va boshqa ruhiy sifatlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi [1,2,3].

Tariximizdan meros bo'lib qolgan o'zbek xalq milliy o'yinlari xayotda tadbiiq etishga kengroq yo'l ochib berilishi, uni ommaviy tus oldirishi, oilada, maktabgacha ta'lim muassasalarida, maktablarda, dam olish joylarida, xar xil marosim va bayramlarda uni tashkillashtirish o'sib kelayotgan yoshlar tarbiyasiga ijobiy ta'sir etish muqarrardir. Milliy xalq o'yinlari qadim-qadim zamonlardan boshlab, xalq marosimlarida, urf-odatlarda mustaqil bir soha sifatida musobaqalarda, baxshilarda keng qo'llangan bo'lib, ming yillar davomida

rivojlanib, tokomillashib kelgan. Xalq milliy o'yinlari ming yillar davomida bizgacha etib kelgan o'zbek milliy xalq o'yinlari "Otda chopish", "Qiz quvlash", "Uloq", "Kamonda otish", "Xo'roz jangi", "Besh tosh", "Sapalak", "Jambalak xola", "Kurash", "Kim tez o'raydi", "Chillak" kabi va boshqa o'yinlar orqali botirlik, epchillik, muvozanatni saqlash sifatlarini rivojlantirishda, hamda qaddi qomatni shakllantirish, axloq odob, ong, xotira, diqqat kabi xislatlarni sayqal toptirishda va albatta sog'liqni mustahkamlashda eng samarali vosita bo'lib kelgan

Ta'lim bosqichlarining uzluksizligi va izchilligini ta'minlash, ta'limning zamonaviy metodologiyasini yaratish, davlat ta'lim standartlarini kompetensiyaviy yondashuv asosida takomillashtirish, o'quv- metodik majmualarning yangi avlodini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish, maktabgacha ta'lim muassasalarining sifatini yaxshilash hamda ularni rivojlantirish chora-tadbirlarini amalga oshirish hamda pedagog xodimlarini kasbiy qayta tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish taqazo etadi. Maktabgacha ta'lim muassasasi tarbiyachisi maktabgacha yoshdagi bolalarga jismoniy tarbiya berish uchun nazariy va metodik bilimlarni egallashi g'oyat muhimdir. Maktabgacha ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya bo'yicha ishni tashkil etish va o'tkazish metodikasini tinglovchilar "Jismoniy tarbiya metodikasi" modulini o'zlashtirish orqali egallab boradilar.

O'zbek xalq o'yinlari o'ziga xos urf odatlaridan, turmush sharoitlaridan, yashash iqlimi, tarixi obidalar, atrof-muhit sharoitidan kelib chiqqan bo'lib, shularga yarasha jinsiga, yoshiga, salomatligiga ko'ra qo'llangan lekin shu vaqtgacha aksariyat mutaxassislar o'zbek xalq o'yinlariga alohida tasnif (klassifikatsiya) va tavsif (xarakteristika) berishni ko'zda tutmaganlar yoki etarli darajada ahamiyat bermaganlar[3].

O'zbek xalq o'yinlari klassifikatsiyasi. Hayotiy zarur harakat malakalarini shakllantiruvchi o'yinlar: osilish va osilib chiqish: "Maymunchalar", "Oq ayiqlar"; yurish, yugirish: "Quvlashmachoq", "Mokki"; O'tirish-turish: "Baqa", "Tovuq va tulkilar"; to'xtash sakrash: "Qarmoqcha". Jismoniy sifatleri rivojlantiruvchi

o'yinlar: kuch: "Tortishmachoq"; tezkorlik: "Kun va tun"; epchillik: "To'p uchun kurash", "Lapta", "Qirq tosh", "Besh tosh"; chidamkorlik: "Quvib et"; egiluvchanlik: "Ko'prik va mushuk", "Kurash", "Sapalak", "Xo'roz jangi".

Aqliy–ruhiy qobiliyatlari rivojlantiruvchi o'yinlar: diqqat: "Ta'qiqlangan harakat"; xotira "Daqiqa"; hissiyot: "To'xta"; tafakkur: "Shaxmat"; ayyorlik "Mandan zo'r"; jasurlik "Cho'nqa shuvoq".

Uy-ro'zg'or ishlariga xos harakat malakalarini shakllantiruvchi o'yinlar: "Supur supur", "Qovun uzatishi". Kasbiy ko'nikma va malakalarni shakllantiruvchi o'yinlar: "Burgut va burgutchalar", "Otishma". Nutq va talaffuzni shakllantiruvchi o'yinlar: "Kim oladi", "Oq terakmi, ko'k terak", "Paxmoq kuchuk", "Jambalak sochli xola". Ma'lumki o'zbek xalq o'yinlari o'z ichiga harakat jihatidan har xil jismoniy sifatlarni rivojlantirishga yo'naltirilgan o'yinlarni qamrab olgan. Shu bois ularni yo'nallishlari bo'yicha ajrata bilish zarur deb topiladi. Demak ularni tasniflash (klassifikasiyalash) zarur o'rinni egallaydi. Xisob-kitob va tadbirkorlik qobiliyatlarini shakllantiruvchi o'yinlar: "Besh tosh", "Lanka", "Qirq osh". Yilning turli fasllarida qo'llanadigan o'yinlar: "Varrak", "Yomg'ir yog'oloq", "Chillak", "Topishmachoq top", "Tez ayt", "Yong'oq". Kunduz va tunda o'tkaziladigan o'yinlar : "Oq suyak", "Cho'loq qarg'a". Suvda o'tkaziladigan o'yinlar: "Suvda quvlashmachoq", "Tez suzish", "Suv ostida suzish".

Maktabgacha boshlang'ich guruxlari bo'yicha yoshdagi bolalarga harakatli o'yinlarni tanlab olishda ularning qiziqishini olish zarur. Bu yoshdagi bolalarni o'yinlardagi bo'ri - qo'zi, sichqon – mushuk qiyofasi surati nimalar qilishi qiziqirmaydi aksincha ularning hatti – harakati masalan mushukning chaqqonlik bilan sichqonni sakrab ushlab olishi qiziqtiradi. O'yinlarada harakatalar murakkablashib boradi. Masalan: «Bo`rilar zovurda», o'yinda bolalar yugurib kelib to`xtab qolishi sichqonga sakrab, chaqqonlik bilan bo`rilarga tutqich bermasdan zavurdan o`tib ketishi kerak. Bu yoshdagi bolalarga, Shuningdek ikki tomon bo`lib o`ynash, qarama qarshilikning mavjud bo`lishi ko`proq qiziqarli masalan «ikki

yaxob» o`yinida bir tomon «yaxoblardir» bolalarni «yaxlatib» qo`yishga intiladi va boshqa tomon «yaxlatilib» qolishdan qochish harakat qiladi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning hozircha o`zini yaxshi tuta bilmasligini e`tiborga olib guruhlarini ikki jamoaga emas balki 4-5 guruhlariga ajratib olish zarur. Bu guruhlar ketma –ket xolatda turmay bir birini yaxshi ko`rib turishi uchun o`ritib olishi ham mumin. Chunki navbati bilan startga chiqish tartibini saqlab turadilar. Bunday o`yinlarda bolalar bir –birini kuzatadi, Har bir guruhdan bitta ishtirokchi tezlikda, chaqqonlikda aniq nishonga olishda mahoratini ko`rsatadi. G`olib chiqqon o`yinchi o`z jamoasiga achko keltiradi. O`yin tugugandan so`ng to`plagan achko hisoblanib ko`riladi. Eng ko`p achko to`plagan jamoa g`olib deb topiladi. Tarbiyachi bolalarning charchaganligiga tashqi ko`rinishiga (tez-tez nafas olishi, yuzining qizarib ketishi) xulqiga (tez-tez qoida buzishlar, qo`pollik, lanjlik)lariga e`tibor berishi va o`z vaqtida o`yinni to`xtatishi lozim. O`yin har xil tugallanishi mumkin. 6-7 yoshli bolalarni o`yinning o`zigina emas, balki natijasi ham qiziqtiradi. Shu bois har bir o`tkazilgan o`yindan keyin uning natijasini tahlil qilish lozim. O`yinda qaysi bir o`quvchi chaqqonlik, epchillik mahoratini ko`rsatgani, do`stona qo`llab o`ynagani qoidaga rioya qilmaganligi to`g`risida aytib o`tish lozim. Har bir o`yin natijasini tarbiyachi o`ziga xos ravishda tushuntirishi, bolalar uchun chiroyli tahlil qilib berish kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Lex.uz.
2. Yusupbayeva.A.S.Совершенствованийе педагогических механизмов формирования здорового образа жизни в дошкольном образовании на основе физического воспитания. «Maktab va hayot» ilmiy metodik jurnal. № 3 2020 y

3. Fotima Qodirova, Shoista Toshpo'latova, Nargiza Qayumova, Malohat A'zamova «Maktabgacha pedagogika» «Tafakkur» nashriyoti, Toshkent 2019
4. Yusupbayeva A. S. Maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy rivojlanishida harakatli o'yinlarni tashkil etish usullari. «Xalq ta'limi» ilmiy-metodik jurnal. 2021 yil
5. B. T. Haydarov, G. X. Ibroimova, J. J. Kazimov «Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida jismoniy tarbiya nazariyasi» Samarqand-2020

JISMONIY MADANIYAT VA SPORTNING UMUMIY TAMOYILLARI VA NAZARIY ASOSLARI

**Xudoyberganov Javlonbek Saotboy o'g'li Chirchiq davlat pedagogika
universiteti o'qituvchisi**

Ismoilov Jamshid Sunnatullo o'g'li Jismoniy madaniyat 1-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada jismoniy madaniyat va sportning umumiy tamoyillari va nazariy asoslari haqida qisqacha bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Jismoniy tarbiya, sport, futbol, basketbol, voleybol, gandbol, yengil atletika, gimnastika, kurash, suzish, talaba, badantarbiya, mashg'ulot.

Jismoniy tarbiya va sport sog'lomlashtirish tadbirlari maqsadi: Talabalarni organizmini jismoniy rivojlantirish va sog'lom turmush tarzini kechirish talablariga o'rgatishdan iborat bo'ladi. Shu bilan birga jismoniy tarbiya sport va sog'lomlashtirish tadbirlari mutaxassislik mashg'ulotlarini ijobiy o'zlashtirishga katta yordam beradi. Talabalar jismoniy tarbiya tadbirlari ertalabki badantarbiya, jismoniy tarbiya darslari, sport to'garak mashg'ulotlari, sport sog'lomlashtirish musobaqalari va bayramlari shakllarida bo'ladi. Ertalabki badantarbiya mashg'ulotlari talabalar yotoqxonasida ommaviy xolda, yashash joylari va oilada mustaqil holda bajariladi. Ertalabki badantarbiya mashg'ulotlari qo'l, oyoq va gavda muskullari uchun mashg'ulotlardan, nafas olish mashqlaridan iborat bo'lishi mumkin. Jismoniy tarbiya darslari talabalar o'quv rejasiga muvofiq tashkil etiladi. Jismoniy tarbiya darslarida talabalar futbol, basketbol, voleybol, gandbol o'yinlarining texnikasi shakllantiriladi. Shuningdek, engil atletika, gimnastika, kurash va suzish sporti harakatlari malaka va ko'nikmalari o'rgatiladi hamda shakllantiriladi. Kun tartibidagi sport bayramlari va musobaqalariga sayyohlik yurishlari, suv muolajalari qabul qilish, suzish va cho'milish mashg'ulotlari, guruhlar o'rtasidagi bellashuvlar va musobaqalarni kiritish mumkin. Sport

to`garaklari mashg`ulotlarida sport turlari bo`yicha mutaxassislikka erishib boradilar. Talabalar sport musobaqalari va sport bayramlarida jismoniy, texnik va taktik tayyorgarliklarini namoyon etadilar. Shuningdek talabalarni turizm mashg`ulotlarida tabiat omillari suv, quyosh va havo ta'sirida chiniqtirish muolajalarini qabul qilish uslublari o`rganildi. Talabalarni jismoniy tarbiya va sport, sog`lomlashtirish ishlarida ishtirok etish jarayonlarida jismoniy rivojlanishini tibbiy nazorat qilish va jismoniy tayyorgarlik darajasini amaliy test sinovlari bilan baholash tashkil etildi. Talabalarni ta'lim muassasalari va yashash joylarida tashkil etiladigan ertalabki badantarbiya mashg`ulotlari, jismoniy tarbiya darslari, sport to`garaklaridagi mashg`ulotlar, sport bayramlari va musobaqalari, dam olish kunlarida tashkil etiladigan sayyohlik yurishlari va turizm mashg`ulotlari, oilada olib boriladigan ijtimoiy foydali mexnat jarayonlari hamda sog`lom turmush tarzining organizmga ijobiy ta'sirlari beqiyos hisoblanadi. Ta'lim muassasalarida tashkil etiladigan jismoniy tarbiya va sport, sog`lomlashtirish tadbirlari jismoniy tarbiya dasturi asosida tashkil etiladi. Jismoniy tarbiya dasturlari talabalar yosh va jins ko`rsatkichlari va organizmining jismoniy rivojlanishi darajalariga muvofiq takomillashtirilib boriladi. Jismoniy tarbiya dasturlarida talabalarni jismoniy tarbiya darslarining materiallari hamda jismoniy tarbiyadan sinfdan tashqari ishlarning mazmuni zamonaviy talablar asosida shakllantirilgan. Shu bilan birga talabalar jismoniy tarbiya va sport, sog`lomlashtirish tadbirlari jarayonlarida jismoniy tarbiya va sport mashg`ulotlarining organizmga ijobiy ta'sirlari hamda jismoniy mashqlar bilan mustaqil shug`ullanish, tabiat omillari suv, quyosh va havo yordamida chiniqtirish muolajalari qabul qilish qoida va talablari xaqida nazariy ma'lumotlarga ega bo`lib boradilar. Bunday nazariy ma'lumotlarni berishda mamlakatimiz va horijiy mamlakatlarining etuk mutaxassislari adabiyotlari va ko`rsatmalaridan hamda internet materiallarida keng foydalanish maqsadga muvofiq bo`lib hisoblanadi. Talabalarning ta'lim muassasalari va yashash joylari hamda oilada jismoniy tarbiya va sport, sog`lomlashtirish ishlarini samarali tashkil etish

mamlakatimiz kelajagi yosh avlodni jismonan barkamol va ma'naviy etuk inson qilib tarbiyalash hamda jamiyatimizning faol a'zosi bo'lishini ta'minlaydi. Jismoniy tarbiya va sportning asosiy tushunchalari xaqida jismoniy tarbiya va sport bo'yicha zamonamizning etuk mutaxassislar ko'plab ta'limotini yaratganlar. Jismoniy tarbiya nazariyasi-jismoniy madaniyatning qonuniyatlarini tahlil etuvchi ilmiy amaliy fan. Jismoniy tarbiya nazariyasining asosiy tushunchalari: jismoniy rivojlanish, jismoniy tarbiya, jismoniy tarbiya tizimi, jismoniy kamolot va jismoniy madaniyat. Shu tushunchalar orqali jismoniy tarbiya nazariyasining mohiyati va asosiy qonuniyatlari o'rganiladi. Ular doimo o'zgarib kengayib va chuqur mazmun aks ettirib keladi. Jismoniy rivojlanish-tarbiyaning ta'sirida organizmda biologik shakllar va funktsiyalarning vujudga kelishi, o'zgarishi va takomillashuvidir. Bu jarayon organizm va uning yashash muhiti tuzilishi, o'zgarishi hamda miqdor va sifat o'zgarishlar qonuniyatlariga bo'ysunadi. Ijtimoiy taraqqiyot natijasida jismoniy xususiyatlar ishlab chiqarish, madaniyat fan va sport sohasida yuksak natijalarga erishish imkoniyatini yaratdi. Nasldan naslga o'tadigan tabiiy xayotiy kuchlar va organizmlarning tuzilishi, inson jismoniy rivojlanishi uchun asos bo'ladi. Lekin jismoniy rivojlanishning yo'nalishi, uning harakteri, darajasi, shuningdek, inson o'zida kamol toptiradigan fazilatlar va qobiliyat turmush sharoitlari va tarbiyaga ko'p jixatdan bog'liqdir. Jismoniy rivojlanish qonunlarini egallash, ulardan jismoniy tarbiya maqsadlarida foydalanish-jismoniy tarbiya nazariyasi va amaliyotining muhim vazifasidir. Kishilarning ijtimoiy xayot sharoitlari, jismoniy rivojlanishda hal qiluvchi ahamiyatga egadir. Bular orasida jismoniy tarbiya eng muhim rol o'ynaydi. Jismoniy tarbiya-aniq bir maqsadni ko'zlab inson jismoniy holatini o'zgartirilishi jismoniy tarbiyaning asosiy vazifasidir. Jismoniy tarbiya-pedagogik jarayon, inson organizmini takomillashtirishga, harakat malakasini va ko'nikmasini, mahoratini shakllantirishga qaratilgan. Jamiyat xayot sharoitlari, ov jismoniy tarbiya vujudga kelishining asosiy sababi bo'lgan. Insonning ibtidoiy jamoa davridanoq yashash uchun kurashga, jamoada o'z o'rnini topishga hamda ov qilishda jismoniy

harakatlar qo`l kelgan. Ongsiz ravishda bo`lsa ham odamlar o`zlarining jismoniy sifatlari tezkorlik, kuchlilik, chidamlilik, chaqqonlik, botirlik xislatlarini rivojlantirishga harakat qilganlar. Ko`rinib turibdiki, jismoniy tarbiya insoniyat jamiyati shakllanishi bilan birga vujudga kelgan. Odamning xayot faoliyati onglidir, uning harakatlarida ma'no, maqsad bor. Yangi avlod faoliyatni o`zidan avvalgi avloddan o`rgangan bo`lib, ularning o`rtasida bilimlarni, mahorat va malakalarni o`rgatishdan iborat aloqa va davomiylikni o`rnatiladi. Jismoniy tarbiyani o`ziga hos xususiyatlarini nuqtai nazaridan bir biriga singib ketgan ikki guruhga bo`lish mumkin. 1. Jismoniy tarbiya-salomatlikni mustahkamlash maqsadida jismoniy kamolotga ta'sir o`tkazish, jismoniy sifatlarga ega bo`lish va ularni takomillashtirish. 2. Jismoniy ta'lim-maxsus mahorat, ko`nikma va bilim beradigan ta'lim. Jismoniy tarbiyaning o`ziga xos hususiyati jismoniy qobiliyatlarini rivojlantiruvchi vosita sifatida xizmat qilishidir, shu bilan birga ma'naviy kamolotga ham kuchli ta'sir etadi. Jismoniy barkamollik-har tomonlama rivojlanishning, harakatlarga tayyorgarlikning oliy darajasi bo`lib, ishlab chiqarish va harbiy hamda turmush sharoitlariga moslanish imkoniyatini, yuksak ish qobiliyatini ta'minlaydi. Jismoniy barkamollik tushunchasini yana shunday izohlash mumkinki, bu insonni har qanday sharoitda ham og`ir jismoniy yuklamalar bajara olish qobiliyati bilan birga o`zida ahloqiy sifatlari, insonparvarlik, onglilik hamda jamoatchilik xislatlarini o`zida mujassam bo`lishidir. Jismoniy barkamollik har bir inson orzu qilgan va unga intilgan tushuncha bo`lishi zarur. Shuning uchun, bu tushunchani ta'riflash va izohlash cheksiz harakterga ega. Jismoniy madaniyat-umumiy madaniyatning ajralmas bir qismi, hamda jismoniy tarbiya vositalarini yaratish va foydalanishda jamiyat erishgan muvaffaqiyatlarning yig`indisidir. Millatning jismoniy madaniyat va sport sohasida erishgan yutuqlari, aholining ommaviy jismoniy tarbiya va sportga jalb etilishi, mamlakatda yoshlarni qolaversa aholini hamma qatlamini jismoniy tarbiya va sport bilan shug`ullanishini ta'minlovchi vositalar-sport inshootlari, jihozlari, jismoniy tarbiya jarayonini tashkil etuvchi va boshqaruvchi mutaxassis

kadrlar etariligi ham jismoniy madaniyat saviyasini belgilaydi. Jismoniy madaniyat uzoq tarixiy davrlar mobaynida shakllanib keladi. Inson o`zini himoya qilish, yashash uchun kurash davrida jismoniy madaniyatning ilk kurtaklari vujudga kelgan bo`lsa, keyinchalik harbiy san`at, mamlakatni himoya qilishda qudratli armiya tuzish shaklida rivojlansa jamiyat taraqqiyotida inson o`zining organizmini sog`lomlashtirish, jismoniy barkamolligini ta`minlash qolaversa tinchlik elchisi vositasi sifatida shakllanib keladi. Sport–inson jismoniy barkamolligini ta`minlovchi vosita bo`lib, bir xil shakldagi jismoniy mashqlar va harakatlar majmu'idir. Shunindek bir turdagi jismoniy harakatlar bo`yicha yuqori malakaga hamda yuqori natjalarga erishishga yo`naltirilgan faoliyat. Sportning maqsadi va vazifasi sportchilarni sport turiga muvofiq harakatlar texnikasi va taktikasini shakllantirish, umumiy va maxsus tayyorgalik, sport tayyorgarligi, jismoniy va nazariy tayyorgarlikni ta`minlash, hamda sport turi bo`yicha yuqori malakali sportchi tayyorlashdir. Jismoniy mashqlar–jismoniy rivojlantirish, harakat malaka va ko`nikmalarini shakllantirish, sport turi bo`yicha mutaxassislik harakatlariga o`rgatish yo`naltirilgan jismoniy harakatlar majmu'i. Ehtiyojga ko`ra qilingan harakatlar jismoniy rivojlanish, harakat malaka va ko`nikmalarini egallashga yordam bermaydi, aksincha rejalashtirilgan va dastur asosida bajariladigan jismoniy harakatlar–reglamentlashtirilgan ya'ni bir shaklga keltirilgan va ma'lum muddat davomida bajariladigan jismoniy mashqlar jismoniy rivojlantirish, sog`lomlashtirish hamda harakatlar malaka va ko`nikmalarini shakllantirishga, texnik va taktik hamda jismoniy tayyorgarlik vositasi bo`lib xizmat qiladi. Jismoniy mashqlar umum rivojlantiruvchi, maxsus va yordamchi mashqlarga bo`linadi. Umum rivojlantiruvchi mashqlar–ertalabki badan tarbiya mashg`ulotlarida organizmni sog`lomlashtiruvchi, jismoniy tarbiya mashg`ulotlarining tayyorlov qismida jismoniy yuklamalarga tayyorlovchi mashqlar bo`lib hisoblanadi. Maxsus mashqlar–sport turiga xos harakatlardan iborat bo`lgan harakatlar, yugurish, sakrash, uloqtirish, to`p olib yurish, to`pni urish yoki tepish va h.k. yoki shu harakatlarning biror qismlari.

Yordamchi harakatlar–maxsus mashqlarni bajarish texnika va taktikasini egallashga yordam beruvchi, sun'iy tashkil etilgan, yoki shaklan o'zgartirilgan mashqlar jumlasidir. Jismoniy tarbiya tamoyillari. Jismoniy tarbiya nazariyasi va amaliyotida bir qator tamoyillar mavjud. Ulardan jismoniy tarbiyaning umumiy tamoyillari, uslubiy tamoyillari, sport turlarining xususiy tamoyillarini ko'rsatib o'tish mumkin. Jismoniy tarbiya tizimining umumiy tamoyillariga quyidagilar kiradi: Jismoniy tarbiyaning mehnat va harbiy amaliyot bilan aloqasi. Shaxsni har tamonlama kamol toptirish. Jismoniy tarbiyaning sog'lomlashtirish vazifasi. Jismoniy tarbiyaning mehnat va harbiy jismoniy tayyorgarlik bilan aloqasi: Bu tamoyil jismoniy tarbiyaning asosiy qonuniyatini, odamlarni faoliyatga, xayotga tayyorlashdan iboratligini ifodalaydi. Jismoniy tarbiyaning barcha sistemalarida bu qonuniyat o'ziga xos ifodasini topadi. Jismoniy tarbiyaning bu tamoyilini amalga oshirishda jismoniy tarbiya va sport bilan qaerda, qanday sharoitda shug'ullanganda ham shug'ullanuvchilarni mehnatga va mudofaaga tayyorlash ta'minlanish kerak. Bizga ma'lumki, jismonan yaxshi rivojlangan insongina samarali mehnat qila oladi shu bilan birga u o'zini, oilasini, yashash joyini qolaversa Vatanini himoya qilishga tayyor bo'ladi. Jismonan rivojlangan o'smir har qanday sharoitga moslasha oladi. Harbiy xizmatda yoki favqulodda hodisalarda jismoniy tayyorgarlikka ega bo'lgan, jismoniy fazilatlari rivojlangan inson o'ziga va o'zgalarga ham yordam bera oladi. Kuchli, chidamli va chaqqon hamda harakat malaka va ko'nikmalari etarli darajada shakllangan kishilar boshqalarga qaraganda yangi mehnatni harakatlarni tez o'zlashtiradilar. Hozirgi davr harbiy tayyorgarligi yuqori jismoniy tayyorgarlikni talab etadi. Bu talablar yoshlarni maxsus harbiy amaliy tayyorgarlik mashg'ulotlar bilan shug'ullanishni bosh omili deb belgilaydi. Jismoniy tarbiyaning mehnat faoliyatiga tayyorlash tamoyili jismoniy tarbiyani yangi va xilma-xil amaliy mehnat bilan uzviy bog'liq ravishda takomillashayotganini ko'rsatadi. Ishlab chiqarishni va qishloq xo'jaligini zamonaviy texnika bilan ta'minlanishi ishchilarni og'ir mehnatdan halos etib ularni o'zlarini sog'lomlashtirish ustida ko'proq

shug`ullanishga imkoniyat yaratdi. Mehnat qanday shaklda bo`lishidan qat'iy nazar u jismoniy harakatni va jismoniy tayyorgarlikni talab etadi. Bundan xulosa qilish mumkinki, to`g`ri tashkil etilgan mehnat ham insonni jismoniy barkamolligi omilidir. Jismoniy tarbiyaning amaliy ahamiyati hayotda bevosita qo`llaniladigan harakat ko`nikmalarini hosil etishdan iborat. Jismoniy mashqlar bilan shug`ullanish natijasida ko`nikma amaliy bo`lsa, ya'ni sport yoki gimnastika mashg`ulotlari sharoitlaridan mehnat va harbiy vaziyatga ko`chiriladigan bo`lsa, unday jismoniy tarbiya amaliy tarbiya bilan bog`langandir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Каримов И. Биз куриш, яратиш йўлидан бораверамиз. Тошкент. 1995
2. Каримов И. Ислохотларни амалга оширишда катиятли бўлайлик. Тошкент. 1996
3. Каримов И. Баркамол авлод орзуси. Тошкент. 1998
4. И.Каримов Хавфсизлик ва тинчлик учун курашмоқ керак. Тошкент. 2002
5. И.А.Каримов. Ватан равнақи учун хар биримиз масъулмиз. Тошкент. 2001.
6. И.А.Каримов. Бизнинг бош мақсадимиз жамиятни демократлаштириш ва янгилаш, мамлакатни модернизация ва ислох этишдир. Тошкент. 2005.
7. И.Каримов Ватанимизнинг босқичма-босқич ва барқарор ривожланишини таъминлаш бизнинг олий мақсадимиз. Тошкент. 2008
8. И.А.Каримов. Юксак маънавият енгилмас куч. Тошкент. 2008

**INNOVATIVE APPROACH IN THE PROFESSIONAL ACTIVITIES
OF FUTURE PHYSICAL EDUCATION TEACHERS**

Boltayev Shamshodjon Elmurod son

Chirchik State Pedagogical University

Teacher of methods of Physical Culture, Uzbekistan, Chirchik,

e-mail: sh.boltaev@cspi.uz

Yuldashev Shahzod Rahman o'gli

Chirchik State Pedagogical University

Student of the direction of Physical Culture, Uzbekistan, Chirchik

**BO'LAJAK JISMONIY TARBIYA O'QITUVCHILARNING KASBIY
FAOLIYATLARIDA INNOVATSION YONDASHUV**

Boltayev Shamshodjon Elmurod o'g'li

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Jismoniy madaniyat metodikasi o'qituvchisi, O'zbekiston, Chirchiq

e-mail: sh.boltaev@cspi.uz

Yo'ldoshev Shaxzod Raxmon o'gli

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Jismoniy madaniyat yo'nalishi talabasi, O'zbekiston, Chirchiq

**ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ**

Болтаев Шамшоджон Эльмуродович

Преподаватель методики физической культуры Чирчикского

государственного педагогического университета, Узбекистан, Чирчик

Юлдашев Шахзад Рахманович

Чирчикский государственный педагогический университет

Студент физического факультета, Узбекистан, Чирчик

Key words: innovation, innovative activity, innovative approach, communicative, pedagogical skills, creative, reflective.

Kalit so‘zlar: innovatsiya, innovatsion faoliyat, innovatsion yondashuv, kommunikativlik, pedagogik mahorat, kreativ, reflektiv.

Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, инновационный подход, коммуникативность, педагогическое мастерство, креативность, рефлексивность.

Relevance. In the law of the Republic of Uzbekistan “on education”: in the right to engage in pedagogical activity “it is indicated that persons with the appropriate education, professional training and possessing spiritual and moral qualities have the right to engage in pedagogical activity. A pedagogical teacher is a creative person – specialist who, in the process of education and training, teaches the lower generation the knowledge, skills and abilities that a large generation of people with special education has mastered in their field.

Persons who graduated from the magistracy and diploma specialists are indicated to have the right to engage in pedagogical activities in their specialty. If the legislation does not provide for a different rule, persons who do not have a pedagogical higher education are given the right to engage in pedagogical activity in educational organizations (except for organizations of higher education) after passing the kayta training courses." - recognized as.

The creative attitude of a physical education teacher to the rapid assimilation, improvement of creative, reflective, pedagogical, psychological, technological processes, which embodied the rules of physical training and intellectual development of students in the lessons and guarantee the ultimate result, is an innovative approach.

The transfer of physical education and mass sports activities, movement

Games, gymnastics, sports, tourism from classroom and extracurricular sports activities in innovative, interactive forms, styles and means to students - youth in physical education classes of general secondary educational institutions prevents idleness, cowardice, distrust of one's own strength, laziness and other moral shortcomings.

Research task: the main task of a physical education teacher is to educate students – youth on the basis of the requirements of the time with his scientific, methodological, professional skills in order to be physically refreshed, cheerful, hardworking, brave, patriotic, morally clean, spiritually competent - in addition to educating, it consists in instilling children a love of sports, playing sports in the growing generation, leading a healthy lifestyle, forming the concept of the importance of striving for physical and spiritual perfection, carrying out a set of measures aimed at protecting young people from negative influences and relieving them of harmful habits.

Analyzing the innovative activity of physical education teachers, the stages of its formation can be defined as follows: the first stage-ready-made methodological recommendations are clearly copied.

The second stage is the introduction of some new device (modification), methods into the existing system. The third stage is the full development of the content, methods and form of implementation of the new idea. The fourth stage-the teacher develops his own concept and methodology of teaching and upbringing

The teacher's communicativeness is his friendly relations in the exchange of information with colleagues, parents, students, his speech and technological skills in discussion activities, his attitude to innovative approaches to the processes of physical education, a high level of communication skills.

The teacher's implementation of pedagogical, methodological skills and techniques, as well as the development of professional activity in dynamic pictures in innovative approaches is a guarantee of efficiency and quality.

In conclusion, the fluency of the teacher's thought and the ability to path it purposefully, originality, curiosity, the ability to create hypotheses – fantasy, the ability, Ability of the student to learn and master modern methods of assessment and be able to apply them to the course process is creative activity. The creative study, application in practice and continuous improvement of knowledge, skills and abilities through independent reading of textbooks and methodological journals and literature have a positive effect on the educational process of physical education teacher colleagues and advanced foreign experience. The teacher's ability to find a way to the reader's heart, to enter into his trust, to be able to convince, to form the skill of independent functioning, to enter into communicative communication also guarantees quality and efficiency in a creative, innovative approach.

Sources used

1. Law of the Republic of Uzbekistan “on education”. September 23, 2020 October-issue 637.
2. Decree of the president of the Republic of Uzbekistan dated October 30, 2020 PF-6099 “on measures for the widespread implementation of a healthy lifestyle and the further development of mass sports.
3. Tolametov A.A., & Yusupkhanova F.A. (2021). The difficult problem of growing athletes among women living in rural areas and border territories of the republic of uzbekistan. current research journal of pedagogics, 2(09), 136–141. <https://doi.org/10.37547/pedagogics-crjp-02-09-30>.
4. Uljayevna u. F. The activity of developmental centers in the formation of children's abilities //science and innovation. – 2022. – т. 1. – №. B2. – с. 107-110.
5. Uljayevna o. R. F., qizi a. Z. N. Tarbiyachining innovatsion faoliyatga tayyorlashning didaktik komponentlari //science and innovation. – 2022. – т. 1. – №. B3. – с. 340-344.

**GIMNASTIKANING RIVOJLANISHI VA BOLA TARBIYASIDA
TUTGAN O`RNI**

Anorboyev Bekmurod Dilmurod o`g`li

CHDPU o`qituvchisi

Toshmatov Javoxir Abduxamit o`g`li

Jismoniy madaniyat 1-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada gimnastikaning rivojlanishi va bola tarbiyasida tutgan o`rni haqida qisqacha mazmuni bayon etilgan.

Kalit so`zlar: gimnastika, mashq, maxsus, epchillik, tezlik, kuch, egiluvchanlik, chidamlilik.

Gimnastika (grekcha. «gimnos» — yalang`och) — maxsus tanlab olingan jismoniy mashqlar tizimi bo`lib, bolalarning har tomonlama jismoniy rivojlanishi va sog`lomlashtirishga yo`naltirilgan ilmiy asoslangan uslubiy ko`rsatmalar majmuasi hisoblanib, jismoniy mukamallikka erishuv jarayonida bolaning turli faoliyatga tayyorgarligi hamda jismoniy tayyorgarligini nazarda tutadi. Gimnastika hayotiy zarur harakat ko`nikmalarini tarbiyalashga imkoniyat yaratib, harakatga go`zallik, ko`rkamlik hamda aniqlik baxsh yetadi. U epchillik, tezlik, kuch, egiluvchanlik, chidamlilik kabi ruhiy jismoniy xususiyatlarni rivojlantirishni ta`minlaydi, irodani toblab, xarakter hamda tartibni shakllantiradi, xotira va tafakkurni rivojlantiradi. Gimnastikaning xususiy vazifasi esa to`g`ri qaddi-qomatni shakllantirish, gavdadagi turli nuqsonlarni to`g`rilash hisoblanadi. Gimnastika ilk bolalik yoshidan boshlab, barcha yosh davrlarida qo`llanilib jismoniy tarbiyaning asosiy metodi sifatida namoyon bo`ladi. Gimnastika tarbiyaviy hamda sog`lomlashtirish vazifalarini hal etish vositalariga ega bo`lib, bu vositalar orqali harakatni aniq va to`g`ri bajarish, uni bajarish texnikasini takomillashtirishni ta`minlaydi. Gimnastika mashg`ulotlarning emotsionalligini ta`minlab, estetik tuyg`uni shakllantirgan holda,

harakatga maromlilik, ifodalilik bag'ishlaydi. Musiqa orqali uning bola organizmi va shaxsiyatiga ta'siri kuchayadi. Shunday qilib, gimnastika va uning metodlari bolaning umumiy jismoniy tayyorgarlik darajasini takomillashuviga yordam berib, jismoniy tarbiya vazifalarini hal etishga ko'maklashadi.

Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalar jismoniy tarbiyasi tizimida gimnastikaning quyidagi turlari farqlanadi. Ular jumlasiga: umumrivojlantiruvchi (asosiy gimnastika, gigiyenik gimnastika va h.k.), sportga yo'naltirilgan gimnastika (badiiy gimnastika, atletik gimnastika va hk.) hamda salomatlik gimnastikalarini kirish mumkin. Asosiy gimnastika sog'liqni mustahkamlash, umumiy jismoniy tayyorgarlik, organizimni chiniqtirish, qad-qomatni to'g'ri shakllantirish, ichki organlar faoliyatini yaxshilashga yo'naltirilgan bo'ladi. Asosiy gimnastika mazmunida saflanish, umumrivojlantiruvchi hamda asosiy harakatlar o'z ifodasini topgan. Jismoniy mashqlar gimnastika snaryadlari hamda sport jihozlari yordamida o'tkaziladi. Asosiy mashqlar ichki organlar faoliyatini yaxshilash, moddalar almashinuvini yaxshilash, asab-mushak tizimini mustahkamlashga yordam beradi. Gimnastik mashqlar:

a) dinamik (barcha harakat kuchlarini ishlatishga yo'naltirilgan bo'lib, tormozlovchi kuchlarni sekinlashtirishga qaratiladi) va b) statik (tananing qaysidir qismini harakatsiz va bir xil holda saqlab turish bilan bog'liq) bo'lishi mumkin. Gimnastik mashqlar anaerob va aerob xarakterga ega bo'ladi. Gigiyenik gimnastika bolalar sog'lig'ini mustahkamlash, to'g'ri qomatni shakllantirish, organizm funksional tizimini takomillashtirishga yo'naltirilgan bo'ladi. Gigiyenik gimnastika vositalari bo'lib chiniqtiruvchi mashqlar (suv, havo, quyosh orqali) bilan uyg'unlikdagi umumrivojlantiruvchi mashqlar, shuningdek massaj va o'z-o'zini massaj hisoblanadi. Gigiyenik gimnastika barcha yosh guruhlaridagi bolalarga tavsiya etiladi. Sport yo'nalishidagi gimnastika insonning umumiy jismoniy tayyorgarligini oshirishga yo'naltirilgan bo'ladi. Maktabgacha yoshdagi bolalar bilan ishlashda uning ba'zi elementlaridan foydalanish mumkin. Badiiy

gimnastikada sportga yo'naltirilgan gimnastika mashqlari o'z ifodasini topgan bo'lib, bu mashqlar predmet yoki predmetsiz shuningdek, notayanch sakrash mashqlari orqali bajariladi. Badiiy gimnastikaning o'ziga xos xususiyati shundaki, u musiqa va raqs elementlari hamohangligida amalga oshirilib, harakatlarning go'zalligi, ko'rkamligini ifodalab nafosat tarbiyasini amalga oshirishga ham yordam beradi. Badiiy gimnastika uchun muvozanatni saqlash mashqlari, yurish, yugurish, sakrashning raqsli ko'rinishlari, xalq raqslari elementlari, predmetlar (to'p, obruch, lenta, bayroqcha, bulava, arg'amchi) bilan bajariladigan mashqlar xarakterlidir. Badiiy gimnastika mashqlari harakat koordinatsiyasi, ya'ni muvozanatini shakllantiradi. Ular turli tezlikda hamda mushaklarning turli ish faoliyati orqali amalga oshiriladi. Gimnastikaning sport turlariga akrobatika (grekcha - "yuqoriga ko'tariluvchi") ham kiradi. Maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalar jismoniy tarbiyasi jarayonida akrobatikaning ayrim elementlari qo'llaniladi. Ilk yosh davrida akrobatik harakatlar ota-onalar hamda tarbiyachilar yordamida amalga oshiriladi. Bu mashqlar jumlasiga : "ninachi", "samolyot", "qaldirg'och", "baliqcha", "tuynukcha" kabi mashqlarni kiritish mumkin. Ritmik gimnastika musiqa orqali bajariladigan jismoniy mashqlar tizimini ifodalaydi. Ritmik gimnastika bolalarda mushaklar erkinligi, harakatlarning go'zal, chiroyli, ko'rkamligini ta'minlashga yordam beradi. Davolash gimnastikasi sog'likni tiklash va salomatlikni mustahkamlash maqsadida amalga oshiriladi. Bu mashqlar orqali asab tizimini yaxshilash, organizm tonusini ko'tarish, noxush emotsiyalarni ko'tarish, qad-qomatni to'g'rilash, gavda holatini yaxshilashga erishiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYORLAR RO'YXATI

1. Yefimenko A.I., Yo'ldashev Q.Q., Umarov M.N. Gimnastika darsining samaraligini oshirish usullari. Tashkent, 1995 g
2. Tulenova X.B., Malinina N.N., Inozemseva L.A. Umumrivojlantiruvchi

mashqlarni (URM) o'rgatish metodikasi. Tashkent, 2005 y.

3. P. Edwards M.A. Gymnastics, London, The Royal Navy, 1999. P 43.

4. Cross Fit. Gymnastics training guide. Copyright 2015.

**ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ВА СПОРТ ФАОЛИЯТИДА ЁШЛАРНИ
ТАРБИЯЛАШ ЙЎЛЛАРИ (КУРАШ МИСОЛИДА)**

Эгамбердиева Р.Б.

ЧДПУ талаба

Аннотация: Ушбу мақолада спорт ва кадриятлар соғлом авлод тарбиясининг муҳим омилларидан биридир. Спортчиларимиз ғалабалари ўсиб келаётган фарзандларимиз характери тобламоқда, уларнинг қалбида ўз халқи, юрти билан фахрланиш туйғуларини уйғотмоқда. Спорт - ғурур, спорт - шараф, спорт - шаънга айланмоқда.

Калит сузлар: Жисмоний тарбия, спорт, соғлом авлод, кадриятлар, куч, ғурур, ғолиб, ёшлар, таълим-тарбия, ғолиб, халқаро майдонлар.

Жисмоний тарбия ва спортнинг тарбиявий имкониятлари улкандир. Эмоционал, жисмоний ва ижтимоий аҳамиятли бўлган фаолиятнинг бу турлари халқнинг ижобий тажрибаларини, характернинг қимматли ҳислатларини, шахс хусусиятларини шакллантириш имконини беради. Ўсмирлар, ўспиринлар, қизлар, ёш йигитлар спорт билан шуғулланар эканлар, катта жисмоний ва рухий юкланишни бошдан кечирадилар. Бундай пайтларда юзага келган қийинчиликларни енгиб ўтиш иродани тарбиялаш учун шароит яратади. Педагог-мураббийлар томонидан мақсадга қаратилган ва тўғри бошқарилган спорт машғулотлари жараёни қийинчиликларни енгиб ўтишга ўргатади, меҳнатсеварлик, катъиятлиқ, дўстона қўллаб-қувватлашни намоён этишни талаб қилади.

Спорт ва кадриятлар соғлом авлод тарбиясининг муҳим омилларидан биридир. Ўзбекистон мустақил давлат сифатида шаклланиши ва унинг истиқлол сари дадил бориши ижтимоий-иқтисодий, сиёсий, маданий

маърифий соҳаларини янада такомиллаштиришни тақозо этади. Бу йўлда соғлиқни сақлаш, фан, маданият, техника, иқтисод, таълим-тарбия, жисмоний тарбия ва спорт ҳамда бошқа соҳаларда чуқур ислохотлар олиб бормоқда. Маълумки бу жараёнларни ҳозирги кун талаблари асосида ташкил қилиш ва бошқариш асосий мақсад ҳисобланади.

Аҳолининг саломатлигини мустаҳкамлаб бориш, ўқувчи -ёшларнинг жисмоний ва маънавий камолотини ошириш, соғлом авлод тарбиясини такомиллаштириш масалалари келажаги буюк давлат қуришнинг муҳим омилларидан биридир.

Юртимизда жисмоний тарбия, спорт ва халқ миллий ўйинлари таълим тизимидан асосий таълим-тарбия воситалари сифатида мутаҳкам ўрин олмоқда.

Таъкидлаш жоизки, аҳолининг саломатлигини мустаҳкамлаш мақсадида қатор тадбирлар амалга оширилмоқда. Бунда "Алпомиш" ва "Барчиной" махсус тестларининг ҳаётга татбиқ қилиниши, ўқувчи-ёшлар ва талабаларнинг турли спорт мусобақалари, "Умид ниҳоллари", "Баркамол авлод" ўйинлари, "Универсиада", халқ миллий ўйинлари фестиваллари ҳамда аҳоли истиқомат жойлари, меҳнат жамоаларида спартакиадалар, биринчиликларнинг мунтазам ташкил қилиниши эътиборга моликдир. Барча ҳудудлар ва марказий шаҳарларда йирик спорт иншоотлари қад кўтармоқда, янги спорт мактаблари, лицейлар, касб-ҳунар коллежлари ташкил қилинмоқда. Спорт жамоаларининг турлари ва сонлари тобора ошмоқда. Бунда оммавий соғломлаштирувчи ва спорт маҳоратларини оширувчи тадбирларни мақсадли ташкил қилиш мутахассислар, жамоат идоралари ва ҳомийлардан катта ташкилотчилик, эътибор талаб этади.

Спортчиларимизга халқаро майдонлар эшиги кенг очилди. Спортчимиз Ўзбекистон чемпионатида ғолиб чиқса, тўғридан-тўғри жаҳон чемпионатига, 2-ўрин соҳиблари эса Осиё чемпионати баҳсларига чиқишмоқда.

Ватан, ғурур, миллат обрўси, байроқнинг баланд ҳилпираши ҳамда мадҳиямиз баралла янграши, ота-она дуоси, эл-юрт меҳри, устозлар ишончи-айнан мана шу муқаддас туйғуларни истиқлол туфайли теранроқ ҳис қилмоқдамиз. Айнан мана шу туйғулар спортчига кўпинча куч беради, уни қудратлироқ қилади.,

Спортчиларимиз ғалабалари ўсиб келаётган фарзандларимиз характерини тобламоқда, уларнинг қалбида ўз халқи, юрти билан фахрланиш туйғуларини уйғотмоқда. Спорт - ғурур, спорт - шараф, спорт - шаънга айланмоқда.

Мамлакатимизда спорт соҳасига берилаётган эътибор давлат сиёсати даражасига кўтарилгани бундай муваффақиятларнинг ҳамда қураётган демократик жамиятимизга муносиб жисмоний ва маънавий соғлом, ҳеч кимдан кам бўлмаган комил авлодни тарбиялашнинг муҳим омили бўлиб хизмат қилмоқда.

Спортга раҳбарлик қилиш давлат даражасида амалга оширилади. У асосан икки қисмдан базавий ва махсус хизмат қисмларидан ибора бўлиб, булар унинг самарадорли ишлашини таъминлайди.

1. Базавий қисмга спорт мусобақалари киради.
2. Махсус хизмат қисми - спорт машқи. Спортчиларни саралаш, тайёрлаш ҳакамлик ва бошқалардан иборат.

Спорт мусобақаси мақсадни белгилайди ва махсус хизматларни яхлит фаолиятга бирлаштиради. Спортнинг функционал тузилиши ана шунга асосланади ва қуйидагилардан иборат:

- Спорт мусобақалари
- Спорт мусобақаларини такомиллашириш (мусобақаларнинг қоидалари, низоми ,тақвими, ҳакамлар, ташкилотчилар ва ҳ.к.)
- Спорт машқи
- Спортчиларни танлаш ва ўринбосарлар тайёрлаш
- Илмий-услубий таъминот ва ҳ.к

Ҳозирги замон спорти инсонни нафақат катта жисмоний куч соҳиби, шу билан бирга мўъжизакор маънавий сиймо эканлигини ҳам намоён этмоқда. Инсоннинг жисмоний камолоти, маънавияти, етуқлиги, руҳий юксаклиги спорт билан боғлиқ жараёндр.

Спортчиларни ғоявий, ахлоқий жиҳатдан тарбиялашда жисмоний тарбия ва спорт жамоаларининг роли катта. Агар жисмоний тарбия ва спорт ташкилотларида мақсадга қаратилган тарбиявий ишлар мунтазам олиб борилса, унда жисмоний тарбия ва спорт фаолиятида, иштирок этиш ёшларни ижтимоий ишларга ҳамда ижтимоий фойдали меҳнатга жалб этишга кўмаклашади.

Спорт билан шуғулланишни дарс ва меҳнат билан бирга қўшиб олиб бориш қийин. Шу боис уюшганлик, интизомлиликни тарбиялаш, қатъий тартибга ўргатиш спортчилар билан олиб бориладиган тарбиявий ишларда муҳим ўрин тутади.

Спортчилар билан тарбиявий иш олиб бораётганда спорт фаолияти жамиятни, унинг маданиятини, кишиларнинг турмуш тарзини такомиллаштириш вазифалари билан алоқадорлигини тушунтиришга муҳим ўрин ажратилиши лозим.

Спорт билан шуғулланиш ижтимоий мақсадга эгадир, булар: унумли меҳнатга ва Ватанни ҳимоя қилишга тайёрлик; жисмоний, иродавий ҳамда ахлоқий фазилатларни ҳар томонлама ривожлантириш, тўлақонли бўш вақтни ташкил қилиш, жамоа фаолият малакаларини ҳосил қилиш учун шарт-шароитни таъминлашдир.

Адабиётлар рўйхати.

1. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob halqimiz bilan birga quramiz. – Toshkent “O’zbekiston” NMIU, 2017. – 48 b.

2. Нурмухаммедов К.И. Жисмоний тарбия ва спортнинг ижтимоий-иқтисодий муаммолари, Тошкент , 1991йил.

3. Иброҳимов Ў. Мард қолур майдон ичинда, “Фан” нашриёти, Тошкент, 2000 йил.

СОҒЛОМ ТУРМУШ ТАРЗИНИ КЕНГ ТАТБИҚ ЭТИШ ВА
ОММАВИЙ СПОРТНИ ЯНАДА РИВОЖЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Egamberdiyeva Rayhona Baxtiyor qizi.
CHDPU, talaba, O'zbekiston.
Chirchiq.

Аннотация: Жамиятимизда соғлом турмуш тарзини шакллантириш, аҳолининг, айниқса ёш авлоднинг жисмоний тарбия ва оммавий спорт билан мунтазам шуғулланиши учун замон талабларига мос шарт-шароитлар яратилганлиги, спорт мусобақалари орқали ёшларда ўз иродаси, кучи ва имкониятларига бўлган ишончни мустаҳкамлаш, мардлик ва ватанпарварлик, она Ватанга садоқат туйғуларини камол топтириш масалалари ёритиб берилган.

Калит сўзлар: Соғлом турмуш тарзи, мардлик ва ватанпарварлик, она Ватанга садоқат, иқтидорли спортчи.

Бугунги кунда мамлакатимизда айниқса охириги йилларда, барча соҳалар каби жисмоний тарбия ва спортда ҳам туб ислохотлар амалга оширилмоқда. Бу борада мамлакатимиз раҳбарининг бир неча қарор ва фармонлари қабул қилинди. Президентимиз Шавкат Мирзиёев, ўзининг “Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси китобида – Жисмоний тарбия ва спортни янада ривожлантириш аҳоли саломатлигини таъминлашда муҳим омилдир”- деб баҳо берган. Шу билан бир қаторда 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясининг ривожлантириш мақсадида; “Жисмоний тарбия ва спорт билан мунтазам шуғулланадиган фуқароларининг сонини ошириш” кўрсатилиб, жисмоний тарбия ва спорт билан мунтазам шуғулланадиган аҳоли сонини 2026 – йилда 33 фоизга чиқариш белгиланган. Шавкат Мирзиёевнинг оммавий спортни ривожлантиришга бағишланган махсус йиғилишида, 7 ёшдан 30 ёшгача бўлган ёшларни оммавий спорт билан шуғулланувчилар сонини бир неча баробарга етказиш бўйича алоҳида

кўрсатмалар берилди.

Давлатимиз раҳбарининг бу соҳага бераётган катта эътибори бежиз эмас. Чунки, бу соҳа стратегик аҳамиятга эга бўлиб, мамлакат аҳолисининг касалликга чалинишини олдини олишда, пандемия вақтида одамларни ундан ҳимояланиш қобилиятларини ошириб соғлигини мустаҳкамлашда, шахсни ҳар томонлама жисмоний ва маънавий камол топишида, самарали меҳнат қилишга ҳамда ватан ҳимоясига тайёр бўлишда, инсон жисмоний имкониятларини рўёбга чиқаришлар орқали мамлакатни тараққий этишида ўрни беқиёслиги кун сайин ойдинлашмоқда.

Мамлакатимизда аҳоли турмуш фаровонлигини ошириш давлат сиёсатининг бош масаласи ҳисобланади. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев раҳбарлигида олиб борилаётган ислоҳатларнинг мазмун-моҳияти ҳам мамлакат аҳолисининг турмуш фаровонлигини оширишга қаратилган. Аҳоли саломатлигини сақлаш ва мустаҳкамлаш бугунги куннинг энг асосий масалаларидан бири бўлиб, бунда жисмоний тарбия ва спортга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Буларни инобатга олган ҳолда, аҳолининг соғлом турмуш тарзини шакллантириш, айниқса, ёш авлоднинг жисмоний тарбия ва спорт билан мунтазам шуғулланиши учун замон талабларига мос шарт-шароитлар яратиш, спорт мусобақалари орқали ёшларда ўз иродаси, кучи ва имкониятларига бўлган ишончни мустаҳкамлаш, мардлик, ватанпарварлик, она Ватанга садоқат туйғуларини камол топтириш, шунингдек, ёшлар орасидан иқтидорли спортчиларни саралаб олишни тизимли ташкиллаштириш ҳамда жисмоний тарбия ва оммавий спортни янада ривожлантиришга йўналтирилган кенг кўламли ишлар амалга оширилмоқда.

Саломатлик инсон ҳаётининг муҳим таркибий қисмидир. Бугунги кунда у мураккаб, кўп босқичли ва кўп кўрсаткичли тушунча бўлиб ривожланган давлатлар сиёсатининг устувор йўналишига айлантирилган. Жаҳон соғлиқни

сақлаш ташкилоти (ЖССТ) томонидан берилган таърифга кўра саломатлик инсонда нафақат касаллик ёки ногиронликнинг йўқлиги эмас, балки тўлиқ жисмоний, рухий ва ижтимоий фаровонлик ҳолати сифатида таърифланган. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 30 октябрдаги “Соғлом турмуш тарзини кенг татбиқ этиш ва оммавий спортни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6099-сон Фармонида қуйидагилар соғлом турмуш тарзини ҳаётга кенг татбиқ этиш ва оммавий спортни янада ривожлантиришнинг асосий йўналишлари сифатида белгиланган:

- ✓ бунда ҳар бир оила, маҳалла ва туман (шаҳар)да, мактабгача, умумий ўрта, ўрта махсус, профессионал ва олий таълим муассасаларида ҳамда бошқа ташкилотларда жисмоний тарбия ва оммавий спорт билан шуғулланишга шартшароитлар яратиш;
- ✓ оммавий спортни ривожлантириш бўйича оилалар, синфлар, меҳнат жамоалари ва ҳудудлар ўртасида спорт мусобақаларини мунтазам равишда ўтказиш;
- ✓ аҳоли турли гуруҳларининг соғлом овқатланишга бўлган эҳтиёжларини қондиришни таъминлайдиган шарт-шароитлар яратиш;
- ✓ аҳоли ўртасида соғлом овқатланиш маданиятини кенг тарғиб қилиш, шу жумладан, тартибсиз ва кечки уйқу олдида овқатланиш одатларидан воз кечиш;
- ✓ санитария-гигиена қоидаларига риоя этилишини оилалар, маҳаллалар, мактабгача таълим ва умумтаълим муассасалари даражасида соғлом турмуш тарзининг ажралмас қисми сифатида тарғиб қилиш;
- ✓ таълим ташкилотлари ва бошқа турдаги барча муассасаларда жисмоний тарбия ва спорт билан шуғулланиш учун замонавий моддий-техника базасини шакллантиришдир.

Бу вазифаларни ижросини таъминлаш мақсадида Республика бўйича

“Соғлом турмуш тарзи” платформаси, Аҳолининг соғлом турмуш тарзини қўллаб-қувватлаш ва жисмоний фаоллигини ошириш маркази фаолияти йўлга қўйилган. “Соғлом турмуш тарзи” платформасидан фойдаланувчиларни рағбатлантириш, уларнинг сонини янада ошириш ҳамда бу борада олиб борилаётган ишлар кўламини янада кенгайтириш мақсадида 2022 йилда Давлат бюджетидан **100 миллиард сўм** ажратилган. Шубҳасиз, соғлом турмуш тарзини шакллантиришда жисмоний маданият мутахассисларининг ўрни каттадир. Бугунги кунда бу йўналишда кўплаб муаммолар йиғилиб қолган. Бу муаммоларни ҳал қилиш, соғлом турмуш тарзининг замонавий кўрсаткичларини ишлаб чиқиш, уларни баҳолаш, илғор халқаро тажрибаларни жорий қилиш, дастурлаш ва замонавий компьютер технологияларни жисмоний тарбия ва оммавий спорт, соғлом турмуш тарзи жараёнига тадбиқ этиш масалалари шулар жумласидандир. Булардан ташқари мутахассислар тайёрлашда назария ва амалиётда ҳам ўзига хос муаммолар мавжуд.

Соғлом турмуш тарзини шакллантиришда уни ташкил этувчи омилларининг механизмларини чуқур ўрганиб такомиллаштириб, уларни кишиларда ўз соғлигига бўлган эътиборини ҳаётини зарурият даражасига олиб чиқиш муҳим долзарб муаммодир. Бунинг учун ўтмишга мурожат қилишимиз, асрлар оша турли халқ вакиллари бу масалага қандай аҳамият берганликларини билишимиз жуда муҳимдир.

Албатта, соғлом турмуш тарзини шакллантириш масаласи бўйича турли йўналишларда илмий изланишлар олиб борилган. Жамиятнинг ривожланиб, такомиллашиб боришида соғлом муҳит муҳим рол ўйнайди. Инсонлар тўлақонли соғлом турмуш тарзини кечириш учун уларга шартшароитлар яратилиб берилиши муҳим масала ҳисобланади.

Ўсиб келаётган ёш авлоднинг соғлиги ҳақида ғамхўрлик, уларда соғлом

турмуш тарзи кўникмаларини ривожлантириш, мустақил шуғулланиш ҳамда жисмоний саломатлигини диагностик назорат қилиш кўникмаларини сингдириш педагогик жараённинг ажралмас қисми ҳисобланади. Республикада охириги йилларда жисмоний тарбия ва спортни оммалаштириш, аҳоли ўртасида соғлом турмуш тарзини тарғиб қилиш, имкониятлари чекланган шахсларнинг жисмоний реабилитацияси учун зарур шарт-шароитлар яратиш ҳамда мамлакатнинг халқаро спорт майдонларида муносиб иштирок этишини таъминлаш борасида изчил чоратадбирлар амалга оширилмоқда. Шу билан бирга, жисмоний тарбия ва спорт соҳасида аҳоли соғлигини мустаҳкамлашга кўмаклашадиган аниқ дастурларни амалиётга жорий этиш учун рақобатбардош кадрларни тайёрлаш тизимини тубдан ислоҳ қилиш, қўшимча шарт-шароитлар яратиш зарурати олий таълим тизимида янги бакалавриат йўналишлари ва магистратура мутахассисликларида ўқитиладиган фанлар таркиб ва мазмунини қайта кўриб чиқишликни тақозо этади.

Хулоса ўрнида шуни такидлаш керакки, Олий ўқув юртларида юқори даражали спортчиларни тайёрлаш билан бирга кўпроқ оммовий спорт соғломлаштириш ишларига эътиборни қаратиш кишиларда соғлом турмуш тарзини шакллантириш оилавий мусобақаларни мунтазам ўтказиш, жисмоний тарбия дарсларининг мазмунли ва сифатли ўтказишини таъминлаш ёшларни соғлом ва баркамол инсон ҳамда илғор билимли мутахассислар бўлиб этишишига асосий омил бўлиб ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 24 январ ПФ-5924 сонли
“Ўзбекистон Республикасида жисмоний тарбия ва спортни янада
такомиллаштириш ва

оммалаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармони.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 30 октябр ПФ-6099 сонли “Соғлом турмуш тарзини кенг татбиқ этиш ва оммавий спортни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги фармони.

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 3 ноябр, ПҚ-4877-сонли “Жисмоний тарбия ва спорт соҳасида кадрлар тайёрлаш тизимини такомиллаштириш ва илмий салоҳиятни ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори.

KURASHCHINING MAXSUS VA JISMONIY TAYYORGARLIGI

Исмоилова Х. Б.

ЧДПУ талаба

Yosh avlodni jismoniy tarbiyalashning ahamiyati to'g'risida ortiqcha gapirishga hojat yo'q. U insonni har tomonlama barkamol rivojlanishini bir qismidir. Mamlakatimizda ommaviy jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirishga katta e'tibor qaratilayotganini O'zbekiston Respublikasining "Jismoniy tarbiya to'g'risida"gi Qonuni, "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni, "Jismoniy tarbiya va sport sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Prezident Farmonlari, Vazirlar Mahkamasini "Jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish jamg'armasi faoliyatini tashkil etish to'g'risida"gi Qarorida qo'yilgan masalalar tasdiqlaydi. Davlatimiz rahbarining Qarorlari, Farmon va Farmoyishlari, shuningdek, tegishli vazirliklarning xujjatlariga muvofiq, yosh avlod salomatligini jismoniy va ma'naviy jihatdan mustahkamlash, farzandlarimizda sog'lom turmush tarziga intilish, sportga mehr-muhabbatni tarbiyalash borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda.

Kurashchining jismoniy tayyorgarligi - sport mashg'ulotining muhim tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi. Jismoniy sifatlari - kuch, chidamlilik, egiluvchanlik, chaqqonlik va tezkorlikni rivojlantirishga qaratilgan jarayondir. Jismoniy tayyorgarlikning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

Sportchilar sog'lig'i darajasi va ular organizmi turli tizimlarning funksional imkoniyatlarini oshirish. Jismoniy sifatlarni sport kurashining o'ziga xos xususiyatiga javob beradigan birlikda jismoniy sifatlarni rivojlantirish. Jismoniy tayyorgarlik umumiy, yordamchi va maxsus tayyorgarlikka bo'linadi. Kurashchining umumiy jismoniy tayyorgarligi yuqori natijalarga erishish uchun poydevor, zarur asos hisoblanadi. U asosan quyidagi vazifalarning hal etilishini

ta'minlaydi: Kurashchi organizmini har tomonlama garmonik rivojlantirish, uning funksional imkoniyatlarini oshirish, jismoniy sifatlarini rivojlantirish. Salomatlik darajasini oshirish. Shiddatli trenirovka va musobaqa nagruzkalari davrida faol dam olishdan to'g'ri foydalanish. Umumiy jismoniy tayyorgarlik turli vositalar to'plashini o'z ichiga oladi. Ular orasida snaryadlarda va snaryadlar bilan bajariladigan mashqlar, sherik bilan maxsus trenajerlarda bajariladigan mashqlar, boshqa sport turlari: akrobatika, yengil atletika, sport o'yinlari, suzi va h.k.dan olingan umumiy rivojlantiruvchi mashqlar ajratiladi. Shunday mashqlar orasida quyidagilarni ajratish mumkin: kurashning turli usullarini ishora orqali bajarish; maxsus trenajer moslamalarida bajariladigan mashqlar; kurashchilar manekeni bilan mashqlar.

Kurashchining maxsus jismoniy tayyorgarligi harakatlanish sifatlarini kurashchilarning musobaqa faoliyati xususiyatlari tomonidan quyiladigan talablarga qat'iy muvofiq holda rivojlantirishga qaratilgan. Kurashchilarning maxsus jismoniy tayyorgarligi asosan kurash gilamida o'tkaziladi va harakat malakalari tarkibidagi eng muhim harakat sifatlarini rivojlantirishga qaratilgan. Shuning uchun maxsus jismoniy tayyorgarlikning asosiy vositalari sifatida mumkin bo'lgan turli murakkabliklarni jalb qilgan holda musobaqa mashqlari qo'llaniladi. Bunday murakkablashtirilgan mashqlar kurashchi organizmiga bo'lgan ta'sirni kuchaytiradi. Jismoniy tayyorgarlikning hamma ko'rsatilgan turlari bir-biri bilan uzviy bog'liq. Mashg'ulot jarayonida biron bir jismoniy tayyorgarlik turlariga yetarlicha baho bermaslik oxir-oqibat sport mahoratini oshishiga to'sqinlik qiladi. Shuning uchun trenirovka jarayonida ko'rsatilgan jismoniy tayyorgarlik turlarini optimal nisbatiga rioya qilish juda muhimdir. Uning son jihatdan ifodasi doimiy o'lcham hisoblanmaydi, balki kurashchilar malakasi, ularning alohida xususiyatlari, trenirovka jarayoni davri va organizmning shu paytdagi holatiga bog'liq holda o'zgarib turadi.

Kuch va uni rivojlantirish uslubiyati. Jismoniy sifat bo'lmish "kuch"

deganda kurashchining raqib qarshiligini yengib o'tish yoki mushak kuchlanishi hisobiga unga qarshilik ko'rsatish qobiliyati tushuniladi. Kuchning quyidagi turlarini ajartish qabul qilingan: umumiy va maxsus, mutlaq va nisbiy, tezkor va portlovchan, kuch chidamliligi. Umumiy kuch - bu kurashchining maxsus harakatlariga taalluqli bo'lmagan holda sportchi tomonidan namoyon qilinadigan kuch. Maxsus kuch musobaqa harakatlariga mos bo'lgan maxsus harakatlarda sportchi tomonidan namoyon bo'ladi. Mutlaq kuch sportchining juda katta xususiyatiga ega harakatlarida namoyon bo'ladigan kuch imkoniyatlari bilan tavsiflanadi. Kurashda u kuch yordamida yakkama-yakka olishish uchun muhim ahamiyatga ega. Tezkor kuch mushaklarning nisbatan kichik tashqi qarshilikni yengib o'tish bilan bog'liq harakatlarni tez bajarishga bo'lgan qobiliyatida aks etadi. Portlovchan kuch qisqa vaqt ichida o'z shiddatiga ko'ra katta kuchlanishlarni namoyon qilish qobiliyatini tavsiflaydi.

Mushaklar mashg'ulotida maksimal kuchlanishlar uslubi trenajerlarda va bitta yondashishda bitta-ikkita harakatlar yordamida, katta og'irlikdagi shtanga bilan bajariladigan mashklarda (jim, siltab kutarish, dast ko'tarish, o'tirib-turish) namoyon bo'ladi. Mashg'ulotda hammasi bo'lib 3-4 ta yondashish bajariladi. Yondashishlar o'rtasidagi dam olish oralig'i - 3-5 min. Tobora o'sib boradigan og'irliklar uslubi bitta trenirovka mashg'ulotida singari keyingilarida ham qarshilik ko'rsatish hajmining asta-sekin o'sib borishini nazarda tutadi. Mashg'ulot mashg'ulotida birinchi yondashishda sportchi 10 marta ko'tara oladigan (10 MT) og'irlikdan 50% ga teng og'irlik bilan boshlash tavsiya etiladi. Ikkinchi yondashishda mashq 10 MT dan 75% og'irlik bilan bajariladi, uchinchi yondashishda esa - 10 MT dan 100% og'irlik bilan bajariladi. Og'irlikning optimal o'lchamini aniqlab olish juda muhimdir. Haddan tashqari katta o'lcham harakat malakasi tarkibining buzilishiga olib keladi, bu oqibatda harakat texnikasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Variantlilik uslubi asosan turli vazndagi og'irliklar bilan maxsus mashqlarni bajarishni ko'zda tutadi. Har xil vazndagi sheriklar bilan

mashqlar seriyalab bajariladi. Bitta seriyada avval og'irroq vazn toifasidagi rakib bilan 10-12 ta tashlash bajariladi, so'ngra teng vazndagi raqib bilan 15-16 ta tashlash, shundan keyin o'z vazn toifasidagi raqib bilan 10-12 ta tashlash bajariladi. Hammasi bo'lib 3 seriya bajariladi.

Jismoniy toliqish va chidamlilik asosida mushak faoliyatining turli xildagi ta'minoti jarayonlari yotganligini bilgan holda ularning faoliyat ko'rsatish darajasini oshirish uchun ularga maqsadli ta'sir etish mumkin. Mashg'ulot yuklama, sportchi organizmiga ta'sir ko'rsatish chorasi sifatida, quyidagi tavsiflar bilan belgilanadi: - mashq shiddati; - mashq davomiyligi; - takrorlash soni; - dam olish oralig'i davomiyligi; - dam olish xususiyati. Dam olish oralig'i tiklanish uchun yetarli bo'lgan sust shiddatli mashqlarni bajarishda har bir keyingi urinish taxminan avvalgisiga o'xshagan ko'rinishda boshlanadi. Ushbu holda dam olish oralig'ini kamaytirishda nagruzka ko'proq aerob nagruzkaga aylanadi, chunki odatda 3-4 minutga kelib vujudga kelayotgan nafas olish jarayonlari ham o'z kuchini saqlab qolgan bo'ladi. Maksimal va submaksimal quvvatli mashqlardagi dam olish oralig'ini kamaytirish nagruzkani anaerob nagruzkaga aylantiradi, chunki mashq takrorlangan sari kislorod qarzi oshib boradi.

Chidamlilikni rivojlantirish uchun quyidagi uslublar qo'llaniladi: bajariladigan mashqlar hajmi va shiddatini oshirish, o'zgaruvchan, oraliqli, o'zgaruvchan-oraliqli, takrorlash. Hajmni oshirish uslubi shundan iboratki, jismoniy mashqlarni bajarish vaqti mashg'ulotlardan mashg'ulotga asta-sekin oshib boradi. Bu uslub mashg'ulotlar sonini ko'paytirishini nazarda tutadi. Shiddatni oshirish uslubi jismoniy mashqlarni bajarish sur'ati, shuningdek butunlay mashg'ulot zichligini mashg'ulotdan mashg'ulotga asta-sekin oshirib borishni ko'zda tutadi.

Sport mashg'uloti jarayonida hamma uslublar bir-biri bilan turlicha uyg'unlashtirilgan holda qo'llaniladi. Chidamlilikni tarbiyalash samaradorligi ko'p jihatdan trenirovka jarayonining oqilona tuzilganligi bilan belgilanadi. Turli yo'nalishdagi mashqlarni bajarishda ma'lum bir ketma-ketlikka amal qilish va

ularning ijobiy o'zaro ta'sir etishini ta'minlash juda muhimdir.

Chaqqonlik deganda sportchining koordinasion qobiliyatlari yig'indisi tushuniladi. Shunday qobiliyatlardan biri yangi harakatlarni egallash tezligi, ikkinchisi - to'satdan o'zgaradigan vaziyat talablariga muvofiq harakatlarni tez qayta qurish hisoblanadi. Chaqqonlik sportchini o'rgatish jarayonida rivojlantiriladi. Buning uchun yangi harakatlarni muntazam egallab borish lozim. Chaqqonlikni rivojlantirish uchun har qanday mashqdan foydalanish mumkin, lekin ularda yangilik elementlari bo'lishi shart. Chaqqonlikni rivojlantirishning ikkinchi yo'li mashqning koordinasion murakkabligini oshirishdan iborat. Bunday qobiliyatni rivojlantirishning bir nechta usullari mavjud:

- 1) muvozanatni ushlab turishni qiynlashtiruvchi harakatlardagi mashqlar;
- 2) akrobatika va gimnastika mashqlari;
- 3) hamma tekisliklarda boshni tez harakatlantirish yordamida bajariladigan mashqlar.

Kurashchi chaqqonligini rivojlantirishning hamma vositalarini ikkita bo'limga ajratish maqsadga muvofiqdir: umumiy chaqqonlikni rivojlantirish vositalari va maxsus chaqqonlikni rivojlantirish vositalari. Umumiy chaqqonlikni rivojlantirish vositalari umuman harakatlanish tajribasi va harakat koordinasiyasini boytishga qaratilgan. Maxsus chaqqonlikni rivojlantirish vositalari kurashchining o'ziga xos maxsus harakatlanish koordinasiyasini hamda musobaqa faoliyatining favqulodda sharoitlarida o'zining o'z harakatlarini baholay olish va qayta qurish qobiliyatini takomillashtirishga qaratilgan.

Egiluvchanlik va uni rivojlantirish uslublari. Egiluvchanlik - bu kurashchining katta amplitudada harakatlarni amalga oshirish qobiliyatidir. Egiluvchanlik bo'g'imlardagi harakatchanlik bilan aniqlanadi. U, o'z navbatida, bir qator omillarga bog'liq: bo'g'im sumkalarining tuzilishi, paylar, mushaklar cho'ziluvchanligi va ularning cho'zilish qobiliyati. Bir nechta egiluvchanlik turlari mavjud. Faol egiluvchanlik - bu shaxsiy mushak kuchlanishlari hisobiga

harakatlarni katta amplitudada bajarish qobiliyatidir. Sust egiluvchanlik - bu tashqi kuchlar: og'irliklar, raqib harakatlari hisobiga harakatlarni katta amplitudada bajarish qobiliyatidir. Sust egiluvchanlik hajmi faol egiluvchanlikning tegishli ko'rsatkichlaridan yuqori. Dinamik egiluvchanlik - dinamik xususiyatlarga ega mashqlarda namoyon bo'ladigan egiluvchanlikdir. Statik egiluvchanlik - statik egiluvchanlikka ega mashqlarda namoyon bo'ladigan egiluvchanlikdir. Umumiy egiluvchanlik - turli yo'nalishlarda eng yirik bo'g'implarda katta amplituda bilan harakatlarni bajarish qobiliyatidir. Maxsus egiluvchanlik - kurashchining texnik-taktik xususiyatlarga tegishli bo'g'implar va yo'nalishlarda harakatlarni katta amplituda bilan bajarish qobiliyatidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Абзалов Р.А., Абзалов Н.И. Теория и методика физической культуры и спорта. Учебное пособие. Казань, Вестфалика, 2013.
2. Алламуратов Ш.И. Организация массовых спортивно-оздоровительных мероприятий. Учебное пособие. "UMID DESIGN". Ташкент. 2022. -392 с.
3. T. S. Usmonxo'jayev, S. G. Arzumanov. Jismoniy tarbiya: Kasb-hunar kollejlari uchun darslik. — Qayta ishlangan va to'ldirilganto'rtinchi nashri. — O: „O'qituvchi“ NMIU, 2007. 208 b.

**UMUM O'RTA TA'LIM MAKTAB O'QUVCHILARLARIDA
VALLEYBOL SPORT TURIDA TEXNIK TAKTIK HARAKATLARINI
TAKOMILLASHTIRISH USULLARI**

Egamberdiyeva R.B.

ChDU talaba

O'zbekiston o'z mustaqilligiga erishgach barcha sohalar kabi jismoniy tarbiya va sport ham tamomila yangicha maqom yo'nalishida shakllanib, yuksak cho'qqi sari qanot yozmoqda. Hamdo'stlik davlatlari ichida mamlakatimizda birinchi bo'lib, "Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida" Qonun (1992, 2000) qabul qilindi, "O'zbekistonda jismoniy tarbiya va sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari" to'g'risida (1997), "O'zbekiston bolalar sportini rivojlantirish jamg'armasini tuzish to'g'risida" (2002), futbol, kurash, tennis va boshqa sport turlarini rivojlantirish hahida Prezident Farmonlari va Hukumat Qarorlari qabul qilindi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev mamlakatimizda olib borilayotgan ijtimoiy-siyosiy isloholarni izchil davom ettirishda yoshlarga e'tiborni yanada kuchaytirish, yosh avlodni axborot texnologiyalaridan to'g'ri foydalanish ko'nikmasini shakllantirish, yoshlar o'rtasida kitobxonlikni targ'ib qilish, ularni madaniyat, san'at, ayniqsa jismoniy tarbiya va sportga keng jalb etish masalalariga alohida e'tibor qaratilgani ham bejiz emas.

Mamlakatimiz aholisining 30 foizi 14 dan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlardir. Ularning ta'lim olishi, kasb-hunar egallashi uchun zamonaviy sharoit va imkoniyatlar yaratilgan. Shu bilan birga, yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazishni tashkil etish dolzarb masala hisoblanadi. Yoshlar qanchalik ma'naviy barkamol bo'lsa, turli yot illatlarga qarshi immuniteti ham shuncha kuchli bo'ladi.

Muhtaram Prezidentimiz ijtimoiy, ma'naviy-ma'rifiy sohalardagi ishlarni

yangi tizim asosida yo'lga qo'yish bo'yicha 5 ta muhim tashabbusni ilgari surdilar.

Shu tashabbuslardan ikkinchisi yoshlarni jismoniy chiniqtirish, ularning sport sohasida qobiliyatini namoyon qilishlari uchun zarur sharoitlar yaratishga yo'naltirilgan.

Yoshlarimizga bo'lgan e'tiborni yanada kuchaytirish, ularni madaniyat, san'at, jismoniy tarbiya va sportga keng jalb etish, yoshlarda axborot texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish, yurtimiz yoshlari o'rtasida kitobxonlikni targ'ib qilish, xotin-qizlar bandligini oshirish masalalariga urg'u berildi.

Ushbu konseptual xujjatlar jismoniy tarbiya va sport sohasida ulkan islohatlar, beqiyos bunyodkorlik ishlarini amalga oshirish imkoniyatini yaratdi. So'nggi yillar ichida yurtimiz xududlarida, hatto uzoq qishloq va tumanlarda ham ko'pdan-ko'p zamonaviy sport inshootlari barpo etildi va ayni kunda ular farzandlarimiz, halqimiz xizmatida faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Kundan-kunga jismoniy tarbiya va sport, jumladan milliy sport turlari va milliy harakatli o'yinlar milliy qadriyatlar sifatida xalqimiz, ayniqsa o'quvchi-yoshlarning kundalik xayotiy ehtiyojiga aylanib bormoqda.

Takidlash joizki, jismoniy tarbiya va ommaviy sport turlarini rivojlantirish bilan bir qatorda, "katta" sport mavqeyini ko'tarishga ham ustivor ahamiyat qaratilmoqda. Yildan-yilga Respublikamizda xalqaro va jahon miqyosidagi nufuzli musobaqalarni o'tkazish an'anaviy tadbirlar tarkibidan joy olmoqda. O'zbek sportchilari Osiyo, Jahon va Olimpiya musobaqalarida yuksak natijalarga erishib, yurtimiz shuhratini jahon hamjamiyati oldida tarannum etib kelmoqda.

Ushbu natijalarni mustahkamlash va ularni yuksak darajaga ko'tarish maqsadida 2000 yillardan boshlab, mamlakatimizda "kichik Olimpiada" maqomida o'tkaziluvchi "Umid nihollari", "Barkamol avlod" va "Universiada" kabi ko'p bosqichli ommaviy sport musobaqalari joriy etildi va borgan sari nufuzli mavkega ega bo'lib, iste'dodli sportchilarni xalqaro va Olimpiya musobaqalariga olib

chiqishda “ko’prik” vazifasini o’tab kelmoqda. Bu borada barcha ustivor sport turlari kabi qayd etilgan ommaviy sport musobaqalari va Olimpiya o’yinlari dasturidan joy olgan, yer kurrasida eng ommaviy deb tanilgan voleybol sport turiga ham alohida e’tibor qaratilmoqda.

Voleybol o’zining hammaboblighi, kamxarajatligi, go’zal o’yin mazmuni, kattayu-kichik diqqatini o’ziga rom qiluvchi hujum va himoya kombinastiyalari bilan yurtimiz shahar-qishloqlarida, mahallayu-maskanlarda, to’y va bayramlarda baxs-raqobat, sihat-salomatlik jismoniy va ruhiy barkamollik vositasi sifatida xizmat qilib kelmoqda.

Voleybol – o’quv fani sifatida barcha ta’lim muassasalari o’quv rejasiga kiritilgan, darsdan va ishdan tashqari vaqtlarda faoliyat ko’rsatadigan sport to’garaklari, BO’SMLar, sport klublarida maxsus rejalashtiruv xujjatlariga asoslangan o’quv-trenirovka jarayoniga joriy etilgan.

Shu bilan bir qatorda ayni kunda voleybol bo’yicha iste’dodli sport zahiralari va yuqori malakali, raqobatbardosh sportchilarni tayyorlash hamda ommaviy voleybol geografiyasini yanada kengaytirish, mashg’ulot va musobaqalarni ilmiy asosda tashkil qilish zaruriyati yuksak kasbiy-pedagogik salohiyatga ega mutaxassis-kadrlar etishtirish muhimligiga e’tibor qaratadi.

Jismoniy tarbiya va sport borgan sari xalqimizning kundalik extiyojiga aylanib bormoqda. Aynan uchun ham qabul qilingan qarorlarda raqobat bardosh sportchilar tayyorlash uchun jismoniy tarbiya tizimi va sport mashg’ulotlarini ilmiy asosda tashkil qilish tadbirlarini amalga oshirish zarurligi ustivor vazifalar sifatida belgilangan.

So’nggi yillarda bu borada talaygina ijobiy ishlar amalga oshirildi. Lekin, kuzatuvlar shuni ko’rsatadiki, hali aksariyat joylarda, ayniqsa qishloq xududlarida faoliyat ko’rsatayotgan sport to’garaklarida mashg’ulotlar muntazamligi, ularni sifati va samaradorligi, mashqlar yuklamalarini shug’ullanuvchi bolalar imkoniyatlariga moslab rejalashtirish kabi masalalarga yetarli ahamiyat

qaratilmaydi. Tanlangan sport turlariga xos texnik-taktik malakalarga o'rgatish faqat bir xil standart mazmunli mashqlar asosida amalga oshirildi. Bunday stereotip (bir xil turdagi texnik mashqlar) mashqlar, ayniqsa yosh sportchilar tayyorlash bosqichida sport texnikasini o'zlashtirishga imkon yaratmaydi.

Ko'pgina sport mashg'ulotlari mazmunini o'rganish shuni ko'rsatdiki, shug'ullanishni endi boshlagan bolalarda ham mashg'ulotlar yuqorida qayd etilgan yondashuv tartibida olib boriladi.

Ma'lumki, voleybol o'z mazmuni jixatidan so'nggi yillarda keskin o'zgarishlar yo'lini bosib o'tdi. Ayni kunda aksariyat o'yin usullari (to'p kiritish, to'p uzatish, zarba berish, to'siq qo'yish) sakrab ijro etiladi.

Pedagogik va fiziologik qonuniyatlarga binoan o'yin usullari texnikasi va taktikasiga o'rgatish shu usullar musobaqa davomida qanday bajarilishi zarur bo'lsa, shunday shart-sharoitda amalga oshirilishi kerak. Boshqacha qilib aytganda, agar musobaqa davomida tezkor harakatlanib vaqtida to'pga ulgurib va uni aniq uzatish foydali natija uchun zarur bo'lsa, demak mashg'ulotda ham shu harakatlarni aynan shunday mashq qilish kerak. Aks holda, agar shu usullar alohida qismlarga bo'lingan holda o'rgatilsa, ularni o'zlashtirish darajasi sekin-asta mukammalashib boradi. Keyin shu elementlarni qo'shib to'liq holda o'rgatish juda qiyin kechadi. Chunki, bir holatda o'rgatilgan harakat refleksi (malakasi), boshqa sharoitda o'rgatilsa natija besamara bo'ladi.

Valleybol taraqqiyotining har xil davrlarida texnik harakatlarini bajarish usullari, talablari, shakli, mazmuni o'zgaradi va takomillashib boradi. Texnik usullarning o'zgarishiga o'yin qoidalarining o'zgarishi, taktik harakatlarning takomillashuvi, o'yinchilar jismoniy tayyorgarligi darajasining o'sib borishi asosiy sabab bo'ladi. Hujum va himoyadagi o'yin dinamikasining o'sishi, harakatlar potensialining oshib borishi, hujum va himoyadagi kombinastiyalar arsenalining kengayishi ham texnik usullarni yangilashga yoki qayta qurishga turtki bo'ladi. Shunday bo'lsada, o'yin texnikasida foydalaniladigan usullarning bundan-da

samaraliroq imkoniyatlari yo'q deb bo'lmaydi. Malakali sportchilarning funkstional va jismoniy imkoniyatlari o'yin texnikasiga yangi, ilg'or usullarni kiritish va uni ro'yobga chiqarish uchun imkoniyat yaratadi.

Tarixni, ajdodlarimiz merosini bilmay turib bugungi kunga baho berish, kelajak loyihasini chizish va istiqloq binosini qurishga kirishish boshi berk ko'chaga kirib qolish ehtimolidan holi emas. Shuning uchun har bir soxani joylarda vujudga kelishi va rivojlanish tarixini o'rganmay shu soxani bugungi va ertangi istiqbolini ta'minlash mushkul muammodir. Voleybol jismoniy tarbiya va sport tizimining yirik va mustaqil irmoqlaridan biri hisoblanib, O'zbekiston, uning viloyatlari va tumanlarida o'ziga xos rivojlanish tarixiga ega. Voleybol O'zbekistonda eng ommalashgan sport turlari qatoriga kirsada, respublikamizning barcha mintaqalarida u turli darajada «obro'-e'tibor» qozonib kelgan. Toshkent shahri va Toshkent viloyatida, vodiya shahar va qishloqlarida voleybol boshqa viloyat tumanlaridagiga nisbatan samaraliroq «hurmat»ga sazovor bo'lgan. Bunday vaziyatning sabablari deyarli shu viloyatlar tarixiy-ijtimoiy negizlari bilan bog'liq deb taxmin qilinsada, lekin masala chuqur izlanishni, mavzuga oid tarixiy ma'lumotlarni ilmiy asosda o'rganishni taqazo etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Masharipov F.T. Voleybol mashg'ulotlarini olib borish va boshqarishning pedagogik asoslari. O'quv-uslubiy qo'llanma. Urganch 2012 y.
2. Ayrapetyants L.R. Pulatov A.A. Voleybol nazariyasi va uslubiyati. Toshkent 2011 y.

BOLLARDA TUG'MA YURAK-QON TOMIR KASALLIKLARI

Mustafayev Mehridin Zoxidjon og'li

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti

Annotatsiya: Yurak-qon tomirlar kasalliklari. Yurak qon tomirlar sistemasi kasalliklari alomatlari. Bolalarda yurak-qon tomirlar sistemasi kasalliklari kelib chiqish sabablari. Yurak qon-tomirlar sistemasi kasalliklari oldini olish chora tadbirlari.

Annotation: Cardiovascular diseases. Symptoms of diseases of the cardiovascular system. Causes of diseases of the cardiovascular system in children. Measures to prevent diseases of the cardiovascular system.

Аннотация: Сердечно-сосудистые заболевания. Симптомы заболеваний сердечно-сосудистой системы. Причины заболеваний сердечно-сосудистой системы у детей. Меры профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Kalit soʻzlar: Bolalar, stenokardiya, yurak xuruji, miokard infarkt, insult, yuqori xavf startegiyasi, texnologiy.

Key words: Children, angina pectoris, heart attack, myocardial infarction, stroke, high risk strategy, technology.

Ключевые слова: Дети, стенокардия, инфаркт, инфаркт миокарда, инсульт, стратегия высокого риска, технология.

Har yili millionlab bolalar yurak va qon tomirlarining anatomik anomaliyalari bilan dunyoga keladi. Tugʻma yurak nuqsonlarining 200 dan ortiq turi bor, baʼzilari yengil shaklda boʻlib, boshqalari esa bolaning hayotiga xavf soladi. Eng keng

tarqalgan anomaliyalar orasida atrial va interventrikulyar septal nuqsonlar, ochiq arterial kanal, klapan patologiyasi mavjud. Kasallikning jiddiy shakllarida, to'g'ri davolanish amalga oshirilmasa, chaqaloqlarning birinchi oylaridayoq 70-80 foizi o'lishadi. Biroq, agar diagnostika o'z vaqtida o'tkazilsa, zamonaviy diagnostikalar yordamida davolashning eng yangi usullari orqali bolani to'liq davolash mumkin. Bolaning yuragidagi patologik o'zgarishlarning asosiy sababi genetik omil hisoblanadi. Agar ota-onadan biri qattiq yurak kasalligiga chalingan bo'lsa, unda yangi tug'ilgan chaqaloq ham ayni kasallikka duchor bo'lishi mumkin.

Ammo nafaqat genetika kasallikka olib kelishi mumkin. Tug'ma yurak kasalligi bo'lgan bolalar diabet kasalliklari, homiladorlik davrida og'ir virusli infeksiyalar o'tkazgan ayollar, chekuvchilar, spirtli ichimliklar va ba'zi dorilar foydalanuvchilari va rentgen nuriga duch kelgan ba'zi ayollardan tug'iladi. Xavf omillariga 35 yoshdan oshib tug'adigan ayollar, EKO, Daun sindromi shaklida xromosoma anomaliyalari mavjud bolalar kiradi.

Yurak kasalligi har qanday homiladorlik davrida rivojlanishi mumkin, lekin 6-8 hafta eng xavfli hisoblanadi. U davrda yurak va klapanlarning bo'linmalari shakllanadi va har qanday salbiy omil ularga ta'sir qilishi mumkin.

Bolada tug'ma yurak nuqsoni borligiga oid aniq belgilar mavjud. Professor Tayyar Sariog'lu bunday kasallik bilan tug'ilgan chaqaloqning birinchi oyida har uchinchi bolada uchraydigan va e'tiborga olinishi kerak bo'lgan eng muhim belgilarni aytib o'tadi. Bunga quyidagilar kiradi:

- lablar, quloqlarda va tirnoq ostidagi terining ko'karishi;
- tez nafas olish, nafas olish paytida qovurg'alarining siqilishi;
- charchoq, ko'krak qafasidagi suyuqlik;

- ishtahaning pastligi, tana vazni ortishining sustligi;
- charchoq;
- nafas olish yo‘llari infeksiyalariga sezuvchanlik.

Bu simptomlar ko‘pincha keyinroq paydo bo‘ladi, eng ko‘p hollarda esa o‘smirlik davrida paydo bo‘ladi. Tug‘ma yurak kasalligi bo‘lgan bolalarda nafas qisilishi, ko‘krak qafasi og‘rishi va tez-tez yurak urishi, tez charchash kuzatiladi.

Zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda, bugungi kunda juda murakkab yurak nuqsonlarini davolash mumkin. Ba'zi hollarda, yurakka kirish uchun faqatgina kichik kesmalar qilinadi, bu kasalxonada qolish muddatini qisqartiradi, tezda tiklanishni osonlashtiradi. Agar bolaning ko‘kragi yaxshi rivojlangan bo‘lsa, unda jarohatlarning oldini olish uchun robotik jarrohlik usuli qo‘llaniladi.

Intervensial kardiologiya, klassik jarrohlik usuli o‘rniga kateter qo‘llanilganda yurakdagi teshiklarni ta‘mirlash, yurak qopqoqlari va tomirlarining torayishini yo‘qotish, qon tomir teshiklarini yopish va g‘ayritabiiy tomirlarni to‘g‘rilash, shuningdek, yurak qopqog‘i protezlarini qo‘yish uchun ishlatiladi.

Ko‘plab bolalarning yuragini davolab, ularning hayotini saqlab qolgan professor Tayyar Sariog‘lu shunday deydi. O‘smirlik davrida jismoniy mashqlar yoki og‘ir jismoniy mashqlar talab qiladigan sport turlari vaqtida to‘satdan yurak xuruji yuz berishi mumkin. Ko‘pincha bunday hollarda aorta (asosiy arteriya) torayishi yoki koronar tomirlardagi anomaliyalari sabab bo‘ladi. Bu barcha nuqsonlar osongina yo‘q qilinadi.

O'lim oqibatlarini bartaraf etish uchun sport musobaqalarining ishtirokchilari ekokardiografiya, stress EKG hamda ehtimol kompyuter va magnit rezonans tomografiya tavsiya etiladi.

Bolalarda yurak kasalligi kamdan-kam uchraydi. Aksincha, bu tug'ma nuqsonlarning eng keng tarqalganidir. 1000 ta yangi tug'ilgan chaqaloqdan 8-10 tasi yurak nuqsoni bilan tug'iladi. Agar siz ushbu raqamlarga diqqat bilan qarasangiz, o'lik tug'ilish holatlarida bu chastota ancha yuqori ekanligi ayon bo'ladi, ma'lumotlar har 1000 tug'ilgan chaqaloqqa 79 tagacha o'zgaradi.

Yurak nuqsoni tug'ilishda aniq bo'lishi mumkin, lekin ba'zida bir necha yil davomida sezilmaydi. Ultratovush yordamida homilada yurak nuqsonlari homiladorlikning 16-haftasidan boshlab aniqlanadi. Biroq, ishonchli tekshiruv faqat 20-haftadan boshlab mumkin

Bolalarda yurak-qon tomir tizimini o'rganish usullari

Tashxis chaqaloqni vizual tekshirish bilan boshlanadi. Shuni ta'kidlash kerakki, pediatriyada yurak auskultatsiyasi hali ham katta ahamiyatga ega. Bolalar kardiologi o'zining maxsus bilimlari va vositalariga ega (elektrokardiografiya, ekokardiyografiya, ba'zan). Rentgen tekshiruvi, qon testlari), deyarli har doim kasallik bor yoki yo'qligini hal qilishi mumkin. Agar yurak-qon tomir kasalliklari aniqlansa, bolaning keyingi tekshiruvi kasallikning turi va og'irligiga bog'liq.

EKG

Elektrokardiogramma yurakning elektr jarayonlarini qayd etadi. U yurak aritmiyasini aniqlaydi va yurak mushaklarining holati haqida ma'lumot beradi. Biroq, EKG hamma narsani yozib olish uchun etarlicha sezgir emas irsiy kasalliklar. Shunday qilib, oddiy dam olish EKG yurak kasalliklarining ayrim holatlarini aniqlash uchun javob beradi.

Uzoq muddatli EKG

Uzoq muddatli EKG uchun elektrodlar ko'kragiga yopishtiriladi. Elektrodlar

kamarga qulay tarzda kiyiladigan qurilmaga olib boradigan kabellarga ulangan. EKG 24 soat davomida qayd etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. N.H. Abdullayev H.Yo. Karimov B.O'.Irisqulov Patologik Fiziologiya Toshkent "Yangi asr avlodi" 2008 B.497
2. A.G'. Ahmedov, G.X. Ziyamutdinova. «Anatomiya, fiziologiya va patologiya» Toshkent: «Fan va texnologiya», 2016. B.581
3. S. Mavlanova, M.M.Mirzaolimov Odam va hayvonlar fiziologiyasi (o'quv – uslubiy majmua). Namangan, 2021. – B.147
4. E. Б. Бабский, А. А. Зубков, Г. И. Косицкий, Б. И. Ходоров. «Одам физиологияси» Узбекистон ССР «Медицина» нашриёти' Тошкент — 1972. Б.627
5. Н.А.Агаджанян, Л.З Тель, В.И. Циркин, С.А. Чеснокова. «Физиология Человека» Москва – Медицинская книга Н.Новгород. Издательство НГМА 2003 С.252
6. А.Қ .Azimov Patofiziologiya (tibbiyot o'quvchilari uchun o'quv qo'llanma) Toshkent-2010 B-266

“HOW CAN WE USE THE ADJECTIVE?”

Termiz state pedagogical institute Department of foreign
language and literature 1-coure 103-group

Saidova Dilnoza

Annotatsiya: Ushbu maqolada sifat darajalari, sifatning yasalishi, qay tarzda ishlatilishi, gapda qo'yilish tartiblari haqida fikr yuritilgan. Sifatning ushbu holatlari ikki tilda mukammal tarzda tushunarli qilib yoritilgan.

Key words: Adjective, degree, positive, comparative, superlative, sign, which? What? much, far, a lot, a little, a bit, as...as, not as...as, than, of all

What is the adjective?

The adjective is a word that modifies or describes a noun or pronoun. Adjectives can be used to describe the qualities of someone or something independently or in comparison to something else.

The adjective is a sign of an object, What is it? There will be answers to such questions.

Sifat bu-predmetning belgisini bildirib qanday? qanaqa? kabi so'roqlarga javob bo'ladigan so'z turkumidir.

I think that all people know the degrees of adjectives in Uzbek. There are 4 degrees of adjective. They are Positive, Comparative, Superlative and Reduction.

Mening fikrimcha barchamiz o'zbek tilidagi sifat darajalarini bilamiz. Bular oddiy, qiyosiy, orttirma va ozaytirmadir. Ingliz tilida ham sifat darajalari shunday, faqatgina ozaytirma daraja yo'qligi bilan farqlanadi.

In English adjectives come in 3 forms: Positive, Comparative and

Superlative.

Positive adjectives describe something in its own right. For ex: A short story

Comparative adjectives are used to compare two or more things. We can form the comparative for most one syllable adjectives by adding the suffix – **er**. Old + er = older, small + er = smaller

For multi – syllable adjectives you can also add the word **more**. Beautiful + more = More beautiful

Superlative adjectives indicate that something has the highest degree of the quality in question. One syllable adjectives become superlatives by adding the suffix – **est**. Long + est = the longest

For multi – syllable adjective add the word **most**. Expensive + most = the most expensive

When you use an article with a superlative adjective, it will almost always be the definite article.

Ingliz tilida ayrim sifatlar borki, ularni Comparative va Superlative darjasini yasash uchun o'zakni o'zgartirishga to'g'ri keladi. Shu turga kiradigan sifatlardan namunalari ;

Good - better = the best

Bad - worse = the worst

Little - less = the least

Much, many - more = the most

Superior (yaxshiroq) va inferior (yomonroq) so'zlari lotin tilidan kirgan va shu uchun er bilan emas **or** bilan tugallangan. Bu so'zlardan keyin "than" emas "to" ishlatiladi.

These samples are superior to those.

We can also use **much, far, a lot, a little, a bit** such kind of words for strengthen the comparative.

Girls are much quieter than boys.
This book is far better than that one

Qiyosiy darajani kuchaytirish uchun much, far, a lot, a little, a bit soʻzlari ishlatiladi.

Qizlar oʻgʻil bolalarga nisbatan ancha kamgap.
Bu kitob unisiga qaraganda ancha yaxshiroq.

Shu kabi ingliz tilida sifat darajalarining yana bir xususiyati borki, bu bir gapda 2 marotaba qiyosiy darajaning ishlatilishi holatidir.

The comparative + the comparative
Biror narsa boshqa bir narsaga bogʻliq ekanini koʻrsatadi.

The longer is the way, the more tired we are.
Yoʻl qanchalik uzoq boʻlsa, biz shunchalik koʻp charchaymiz.
The more they worked, the better results they achieved.
Ular qanchalik koʻp ishlashsa, shunchalik yaxshi natijalarga erishadilar.

Sifati bir xil boʻlgan narsalarni qiyoslash uchun **as...as** dan foydalanamiz va uning orasiga sifatning oddiy darajasini qoʻyib qoʻllaymiz.
He is as strong as his brother. U akasidek kuchli.
My dictionary is as good as your. Mening soʻz boyligim siznikidek yaxshi.

Inkor gaplarda esa **not as...as, not so..as** dan foydalanamiz.
She is not as clever as her sister. U opasi kabi aqlli emas.

Ikki marta, uch marta, toʻrt marta deb qiyoslash uchun : twice, three times, four times kabi soʻzlar **as...as** jumlasidan oldin qoʻyiladi.
He is twice as tall as me. U mendan ikki marta uzun.

Sifatlar haqida umumiy maʼlumotga ega boʻldik. Endi esa ularning yasalishini oʻrganamiz. Sifatlar boshqa soʻz turkumidagi soʻzlarga qoʻshimcha qoʻshish orqali hosil boʻladi.

Sifat yasovchi qoʻshimchalar :

-able changeable, understandable

-al	cultural, formal
-ful	useful, doubtful
-less	hopeless, fearless
-ish	childish, reddish
-ous	dangerous, courageous
-y	funny, dirty, rainy

Agar bir gapda bir nechta sifatlar ishtirok etayotgan bo'lsa, ingliz tilida ularning qo'yilish tartibi mavjud.

Adjectives like nice, beautiful are opinion adjectives and they tell us what someone thinks of something.

Adjectives like new, large, red, wooden are fact adjectives and they give us information about size, colour, age etc.

Opinion adjective + size + age + colour + nation + material + noun

For ex: A beautiful small old red plastic bag.

Remember!

“Than” qiyosiy darajaning signali.

It is more expensive than you think. Bu siz o'ylaganingizdan ko'ra ancha qimmat.

Which is bigger: a horse or a bull? kabi gaplarda 2 narsadan qaysi biri ...roq deb qiyosiy daraja ishlatiladi.

Orttirma daraja signallari:

Of all, of all these

Umida is the prettiest of four girls.

Among – orasida

He is the tallest boy among his classmates.

In the world, in the group, of the year

Aziza is the best girl in the group.

Superlative + Present perfect

It is the most delicious meal I have ever eaten.

Xulosa qilib aytganda, ingliz tilida sifat mavzusi juda ham keng qamrovlidir. Jumladan, ushbu maqolada sifatning qanday holatlarda ishlatilishi, darajalari, yasalishi, gapda qo'yilish tartibi haqida qisqacha to'xtalib o'tildi. Mavzu va berilgan ma'lumotlarni yana ham chuqurroq va mukammalroq o'rganish uchun ko'proq izlanishimiz kerak. Berilgan ushbu ma'lumotlar barcha uchun katta bir bilimlar manbai sifatida xizmat qilishiga ishonaman.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbek tili grammatikasi [Morfologiya, 1-j.], T., 1975.
Muhammadumarov Hojiakbar.
2. "Hozirgi adabiy o'zbek tili" Shavkat Rahmatullayev.
3. "Tilshunoslikka kirish" M.Irisqulov.
4. "EN Smart plus" O.Uraev.

ХОЖАМНАЗАР ХУВАЙДО ҲАЁТИ ҲАҚИДА БАЪЗИ
МУЛОҲАЗАЛАР

Қаршиев Ислон Эгамкулович,
ЖДПУ ўқитувчиси

XVII-XVIII асрларда тасаввуфий-ирфоний фикр ривожига ҳисса қўшган Хувайдо таржимаи ҳолига оид маълумотларга назар солинганда, Хувайдо Ўшда туғилиб, Фарғонанинг Чимён деган масканида ёшлиги кечган. У умрининг охириги йилларигача шу ерда яшаб ижод этган. Бу масканда Хувайдонинг падари Ғойибназар эшон, унинг авлодлари, шу жумладан Хўжаназар Хувайдонинг марқад (қабр)лари бор. Кейинги йилларда бу муборак даргоҳ мухлислар томонидан қайта таъмирланиб, ободонлаштирилиб, зиёратгоҳга айлантирилган.

Хувайдонинг таваллуд йили маълум эмас. Шоирнинг замондоши, ихлосманди Мавлоно Носеҳ шогирди шоир Мирҳасан Садойи ҳамда чевараси Мулло Йўлдош Хилватийларнинг марсия-таърихларида Хувайдо шахси ва фазилатлари таъриф этилиб, вафоти санаси мелодий 1780 йил деб кўрсатилади, шундай таърифларнинг бирида биз:

...Хирад устои таърихи вафотин,

Битибдур «Ғойиб ўлди қутби ҳоди»

таърих санасига дуч келамиз. Бу сана абжад ҳисобида 1195 ҳижрий, 1780-1781 мелодий йилга тўғри келади¹.

Миллий мустақиллик ва янгича сиёсий тафаккур шарофати билан қайтадан кашф этилаётган халқимиз маънавиятининг азим ва ҳаётбахш сарчашмаларидан бири Хожамназар Ғойибназар ўғли Хувайдонинг бой ва серқирра бадиий-фалсафий меросидир.

¹ Орзибеков Раҳмонқул. Адабий меросимиз сеҳри. –Самарқанд: Самарқанд давлат университети, 2006. –Б. 116.

XVIII аср тасаввуф адабиёти ва фалсафасининг йирик намояндаси сифатида танилган Ҳувайдо Фарғона туманидаги Чимён қишлоғида таваллуд топган. Фахриддин Эшон Хокий (Ҳувайдонинг чимёнлик чевараси)нинг “Насабномаи эшон Ҳувайдо” асарида ёзишича, Ҳувайдонинг аجدодлари асли ўшлик бўлиб, отаси Ғойибназар эшон ўзига пир тутиниб, қашқарлик Офокхожа (вафоти 1693 йил) даргоҳига борган ва ўттиз йил унинг хизматида бўлиб, ундан тасаввуф сирларини ўрганган. Сўнг Офокхожанинг марғилонлик ўғли Хожа Муҳйи Аҳмад (халқ орасида Пошшо пирим номи билан шуҳрат топган) ҳузурига келади. Чимён қишлоғида уй-жой қилади ва унинг хонадонида Хожамназар дунёга келади².

Ҳувайдо ўзининг “Роҳати дил” манзумаси (достони)нинг “Сабаби назми китоб” бобида ўзининг таржимаи ҳоли ҳақида шундай маълумот беради:

Каминанинг оти Хожамазардур,
Атосининг оти Ғойибназардур.
Насабда Ўшийу мавлуди Чимён
Ғарибу хоксору дил паришон³.

Шунингдек, шоир мазкур девонга киритилган бир ғазалида:

Хожамназар осийға қўйдим Ҳувайдони лақаб,
Бул ғариби мустамандни шаҳри Чимёндин тила...
деб ёзади.

Афсуски, кейинги йилларда эълон қилинган илмий мақола, дарслик ва қўлланмаларда шоир исмини “Хўжаназар”, “Хўжамназар” тарзида хато ёзиш ҳоллари учраб турибди. Тадқиқотчилар Ҳувайдонинг туғилган йили номаълум, деб кўрсатмоқда. Ҳолбуки, Ҳувайдо икки ғазалида неча йил умр кўрганлигига ишора қилиб, ёзган:

² Хожамназар Ҳувайдо. Девон. –Т.: Янги аср авлоди, 2005. –Б. 3.

³ Хожамназар Ҳувайдо. Роҳати дил. –Т.: 1994. –Б. 16.

Эллик яшаб, олтмишга етиб, зарра амал йўқ,
Ўлмак хуш эрур мангоки, дунёга тўйибман.
Сочим оқариб, ман на иш эттим, эй Хувайдо,
Илгимни жаҳон рахтидин эмди ювибман⁴.

Ёки:

Эллик, олтмиш яшадим, бир яхши тоат қилмадим,
Қилғоним бўлди гуноҳ, бирдам ибодат қилмадим.

Фикримизча, “Хувайдонинг туғилган йили номаълум” дейишдан кўра илмий тадқиқотлар натижаларига таяниб ҳамда Хувайдодан кейин ўтган олти авлоднинг ҳар бири ўртача 71-72 йил умр кўрганлигини инобатга олиб, шоир тахминан 1704 йили Чимён қишлоғида туғилган, дейиш ҳақиқатга яқинроқдир.

Хувайдонинг шогирди Носех Чимёний улуғ устозининг вафотига бағишлаб ёзган таърих-марсиясида:

Хирад устои таърих вафотин

Битибдур “ғойиб ўлди кутби ҳодий”-

яъни Хувайдонинг вафот йили хижрий 1195 (милодий 1780) йил эканлигини аниқ кўрсатган⁵.

Фарғоналик барча илм-маърифат аҳллари Хувайдо сингари истеъдодли шоир ва улуғ мутафаккирнинг Чимёнда таваллуд топганлиги, унинг асарлари ҳозиргача Марказий Осиё ва ҳатто Яқин Шарқ мамлакатларида катта шуҳрат қозонганлиги билан ҳақли равишда фахрланадилар. Шу боисдан ҳам мутафаккир руҳини шод этиш, унинг ижодий меросини халқимиз ўртасида кенг тарғиб этишга ўзларини бурчли ҳисоблайдилар⁶.

⁴ Хожамназар Хувайдо. Девон. –Т.: Янги аср авлоди, 2005. –Б. 4.

⁵ Ўша манба, ўша жой.

⁶ Ўша манба. –Б. 15.

**CRITICAL THINKING IS AN IMPORTANT PART OF TEACHING
ENGLISH TO STUDENTS**

Tashkent state university of law

Manzura Shamsitdinova

m.shamsitdinova@tsul.uz

Question formation is a basic part of teaching and learning English. However, we often focus on the ability to form the question properly and not as much on the quality of the information the question is seeking. Whether teaching English language learners or students who want to be English teachers, teachers need to carefully consider the intent of questions.

If students are expected to provide simple factual information, a question such as “What kind of professions do you like best?” Will elicit that information. However, if you want your students to discuss their preferences for certain types of professions or the advantages and disadvantages of different occupation, then another type of question must be asked to promote discussion - in other words, a discussion question. The purpose of discussion questions should be to guide and stimulate discussion, not just to acquire information.

What makes a good discussion question? A question that results is a Yes/No answer or one that elicits only factual information is not likely to promote discussion. More fruitful are open-ended questions that elicit factual information as well as opinions and differing perspectives

Suppose your class is discussing environmental issues. One may pose the question, "Do you recycle?" The appropriate answer of "Yes" or "No" stimulates no discussion. The questioner could then add the qualifier, "Why or Why not?" However, this type of add-on still may not promote much discussion, especially with lower-level or younger learners. The respondent might say, "Yes, I recycle

because it's the right thing to do." On the other hand, consider this question: "If you were going to design a recycling public-service poster for your city, what would you focus on, and why?"

With appropriate forms, every upper beginner could discuss that question. For upper-level learners, a question to stimulate discussion might be "Some cities offer refunds to people when they recycle and impose fines when people do not. What kind of incentive program do you think your city should adopt to encourage recycling?" This question gives a framework and ideas with the introductory statement and then asks the respondent to present his or her own ideas. Within a lesson that provides background information, intermediate students should also be able to discuss that question.

Why focus on discussion questions?

I realized that we do not focus on teaching English students how to develop discussion questions when I was teaching third-year students in intercultural communication; the students were at B1 and B2 proficiency levels, and the course included opportunities for the students to lead small group discussions. While most of the questions students asked were technically correct, a few of their questions were elective discussion questions. For example, I overheard one student ask, "Do women in our country have equal rights?" Because these were upper-level students, this question did provoke some discussion despite not being an open-ended question. However, in most English classrooms, it would not have. I thought it would have been better to ask, "What evidence have you seen that women have equal rights in our country?" or "How has the status of women changed in our country over the past 20 years?"

To address the issue of how to develop effective discussion questions, I planned an interactive activity that required students to write questions about a topic we had just focused on; in this case, the topic was sociocultural influences on intercultural communication. After writing discussion questions, students then

critiqued one another's questions. Although I used this activity with a class of 30 students, this would also be an effective activity in larger classes because it involves small-group work.

Because of the interactivity this technique encourage, it would be appropriate for almost any type of class. The first step is to choose a topic that you would normally use and present it in whatever way fits the topic and your class. The only criterion is that the topic should be one that promotes discussion- that is, a topic on which students can express their opinions and perspectives.

Next, divide the students into an even number of groups. The ideal group size for this activity is four students. The group will have two identities: in Part 1 of the activity, they will be Group 1; in Part 2, they will be Group 2. As Group 1, students write three open-ended discussion questions about the topic the class has been studying. Once students have completed this task, they give the questions to another group (Group 2). Although I prepared a handout (see the sample at the end of this article) and gave a copy to each group, students could just as easily prepare this activity themselves using notebook paper.

As Group 2, students orally respond to the questions they received. Tell them not to write their answers, but to read the questions aloud and discuss them as they would in a small group discussion.

Next, tell groups to write a critique of each question. Ask students:

- Did the question stimulate much discussion? Why? Why not?
- How could the question be improved to be a better discussion question?

You might want to write these questions on the board.

Then have a full-class discussion about the activity. Ask students to identify the question they thought was the best and to explain why. Ask for suggestions to improve the questions that promoted less discussion in their groups. Elicit from the students the differences between Yes/No questions and open-ended questions, along with observations about how the latter promotes more discussion. Conclude by

having students summarize the characteristics of effective discussion questions. You might want to list those characteristics on the board.

CONCLUSION

This multistep technique engages students in authentic discussion at several levels and uses a variety of language skills and functions. Because of the technique's simplicity, it could be used with almost any age and level of the student, except very young learners and beginners. To start off, students have to be familiar enough with the topic to be able to develop their questions; that may require them to read about or do research on the topic and discuss it with classmates. Or, students can develop questions about a topic the class has recently studied.

Writing the questions will provide opportunity for discussion about how to properly phrase them. As students answer another group' questions, they are discussing the topic again, perhaps from a different perspective than they did originally, because each group will approach the topic differently. Then, as students analyze, discuss, and write about the quality of the questions, they have to use appropriate language to explain the strengths and weaknesses of each question.

Finally, the whole class discussion about the most effective questions and suggestions for improving weaker questions promotes speaking about the topic using relevant vocabulary; it also engages students in the functions of comparing and contrasting the various questions, making suggestions, and perhaps agreeing and disagreeing. These are all skills and functions that students at the upper-beginner level and beyond can manage and continue to develop.

References

1. Shamsitdinova, M. (2018). Methodological and linguistic bases for integrating the four skills. *Review of law sciences*, 2(4),
2. Adams, T.W. (1985). *Methods of Teaching English*, 159-165.

3.Bim, I. (1996). The goals of teaching a foreign language as part of a basic course. Foreign languages at school, 1, 48-52.

